

**Τουρισμός και
Τοπική Ανάπτυξη**

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

**Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.**

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020

**Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.**

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

**Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.**

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ:

**ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ.**

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2020

Στην πνευματική μου μητέρα Ερμιόνη Σπάνδου.

“Αν περιοδεύσεις τον κόσμο, θα βρεις και πολιτείες αφρούρητες, αγράμματες, αβασίλευτες, ακρήματες, άπειρες από θέατρα και γυμνάσια, αλλά πόλη ανίερη και άθεη, που να μην ξέρει τις προσευχές, ούτε τους όρκους, ούτε τις μαντείες, ούτε τις θυσίες για καλό και την αποτροπή κακού, κανένας ούτε βρήκε ούτε θα βρει πουθενά”.¹

Πλούταρχος

¹ <https://www.sansimera.gr/quotes/categories/82?page=1>

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ	6
ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ	7
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ	8
1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ	22
2. Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	27
3. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ	34
4. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ	37
5. Ο ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΘΟΔΙΟΣ	39
5.1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ	39
5.2 Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥΣ	43
5.3 ΤΟ ΚΥΡΙΛΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ	52
5.4 Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ	54
6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ	59
7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ	75
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ	82
ΠΕΡΙΛΗΨΗ- ABSTRACT	84
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ	86

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα της τον θρησκευτικό τουρισμό στη Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα την πολιτιστική διαδρομή του Κυρίλλου και Μεθοδίου του Συμβουλίου της Ευρώπης ως εργαλείο ανάπτυξης του τουρισμού στην πόλη.

Το έναυσμα για τη συγγραφή αυτής της εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι ενώ στο εξωτερικό η εορτή αυτών των αγίων έχει συνδεθεί τόσο με τον θρησκευτικό όσο και τον πολιτιστικό τουρισμό και προσελκύει αρκετούς τουρίστες, στη Θεσσαλονίκη (που είναι και η πατρίδα των αγίων) δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες κινήσεις για την ανάδειξη της. Η συγκεκριμένη εορτή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης της ίδιας της πόλης.

Οι θεματικές ενότητες της εργασίας καλύπτουν συνοπτικά την ιστορική αναδρομή του τουρισμού και φυσικά τον θρησκευτικό και τον πολιτιστικό τουρισμό. Στη συνέχεια επιγραμματικά γίνεται αναφορά στο βίο και το έργο των Κυρίλλου και Μεθοδίου. Σημαντικό μέρος της εργασίας είναι η παρουσίαση στατιστικών στοιχείων για την τουριστική κίνηση στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Κεντρική Μακεδονία όπου ανήκει η πόλη της Θεσσαλονίκης. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παρουσίαση προτάσεων για την προβολή του θρησκευτικού τουρισμού στην πόλη με επίκεντρο την εορτή των αγίων.

Σημαντική βοήθεια για την συγγραφή της εργασίας δόθηκε από τον επιβλέποντα καθηγητή τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά, για την υποστήριξη του:

- τον κ. Ευαγγέλου Ηλία (Αναπληρωτή Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)

καθώς και:

- τα μέλη της τριμελούς επιτροπής, κ. Τσιρώνη Χρήστο (Αναπληρωτή Καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.) και κα. Χατζούλη Γλυκερία (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.)
- το προσωπικό της βιβλιοθήκης του τμήματος της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. για την πολύτιμη βοήθεια στην εύρεση βιβλίων και συγγραμμάτων,
- την Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων για την βοήθεια στο κεφάλαιο των προτάσεων για την τουριστική ανάδειξη της εορτής των Κυρίλλου και Μεθοδίου.

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ASP	Archiv fur slawische philology
ATR	Annals of Tourism Research
B	Byzantinoslavica
CIT	Current Issues in Tourism
CS	Crkva u svijetu
DOP	Dumbarton Oaks Papers
FH	Fragmenta Hellenoslavica
IJRTP	International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage
JBR	Journal of Business Research
JHS	Journal of Hellenic Studies
JHT	Journal of Heritage Tourism
JTSRT	Journal of Tourism - Studies and Research in Tourism
MIBES	Management of International Business and Economic Systems
RJEF	Romanian Journal of Economic Forecasting
RSI	Radovi Staroslavenskog Instituta
S	Slavia
SS	Slovak Studies
SSFP	Slavic Studies Faculty Publications
TERUM	Theoretical and Empirical Researches in Urban Management
THR	Tourism and Hospitality Research
TM	Tourism Management
TR	Tourist Review
TRR	Tourism Recreation Research
TTA	Travel and Tourist Analyst
ZIREB	Zagreb International Review of Economics and Business
AT	Αρχαιολογία και Τέχνες
ΑΧΣ	Αγορά χωρίς σύνορα
Θ	Θεολογία
ΠΕΤ	e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας
Σ	Συνθεσις
ΣΕΕ	Σειρά Ερευνητικών Εργασιών
ΤΑ	Τοπική Αυτοδιοίκηση
ΤΕΕ	Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση
ΤΘ	Τουριστικά Θέματα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Airey, D. Airey, "European Government Approaches to Tourism", *Tourism Management*, 4 (4) (1983) 234-244.
- Asplet, & Cooper, M. Asplet, & M. Cooper, "Cultural designs in New Zealand souvenir clothing: the question of authenticity", *Tourism Management*, 21 (2000) 307-312.
- Avenarius, A. Avenarius, *Ο Βυζαντινός πολιτισμός και οι Σλάβοι*, (μετάφραση Α. Δεληκάρη), εκδ. Παπαδήμας, Αθήνα 2008.
- Bachleitner, & Zins, R. Bachleitner, & A. Zins, "Cultural Tourism in Rural Communities: The Residents' Perspective", *Journal of Business Research*, 3 (1999) 199-209.
- Baiffal, *Etudes d'histoire et de theologie posit, I*, Paris 1906.
- Besculides, Lee, & McCormick, A. Besculides, E. Lee, & J. McCormick, "Residents perceptions of the cultural benefits of tourism", *Annals of Tourism Research*, 29 (2) (2002) 303-319.
- Boyd, S. Boyd, "Cultural and heritage tourism in Canada: Opportunities, principles and challenges", *Tourism and Hospitality Research*, 3 (3) (2002) 211-233.
- Burkart, & Medlik, A.J. Burkart, & S. Medlik, *Tourism: Past, Present and Future*, London Heinemann 1981.
- Casson, L. Casson, *Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο* (μετάφραση Λ. Σταματιάδη), εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2003.
- Cohen, E. Cohen, "Pilgrimage centers: Concentric and eccentric", *Annals of Tourism Research*, 19 (1) (1992) 33-50.
- Dillon, M. Dillon, *Προσκυνητές και ιερά προσκυνήματα στην Αρχαία Ελλάδα* (μετάφραση Γ. Κουσούνελος), εκδ. Ενάλιος, Αθήνα 2001.
- Dillon, M. Dillon, *Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece*, Routledge 1997.
- Du Cros, & McKercher, H. Du Cros, & B. McKercher, *Cultural Tourism*, Routledge 2015.
- Durkheim, E. Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life*, Free Press 1995.
- Dvornik, F. Dvornik, *Les leégendes de Constantin et de Méthodevues de Byzance*, Prague Orbis 1933.

- Dvornik,
The Slavs F. Dvornik, *The Slavs. Their early History and Civilization*, Boston American Academy of Arts and Sciences 1956.
- Dvornik,
Byzantine Missions F. Dvornik, *Byzantine Missions among the Slavs. SS. Constantine – Cyril and Methodius*, New Brunswick Rutgers University Press 1970.
- Forrest,
“Herodotos and Athens”, W. G. Forrest, “Herodotos and Athens”, *Phoenix* 38 (1984) 1-11.
- Foster,
Die Pilger N. Foster, *Die Pilger*, Frankfurt Wolfgang Krüger Verlag 1982.
- Giddens,
Κοινωνιολογία A. Giddens, *Κοινωνιολογία*, εκδ. Gutenberg, Αθήνα 2009.
- Griffin & Raj,
Religious Tourism K. Griffin & R. Raj, *Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective*, Wallingford CABI 2015².
- Griffin & Raj,
“Religious Tourism” K. Griffin & R. Raj, “The Importance of Religious Tourism and Pilgrimage: reflecting on definitions, motives and data”, *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 5 (3) (2) (2017).
- Grivec & Tomšić,
“Constantinus et Methodius” F. Grivec & F. Tomšić, “Constantinus et Methodius Thessalonicenses (Fontes)”, *Radovi Staroslavenskog Instituta*, 4 (1960) 129-155.
- Habicht,
Ο Περιηγητής Πανσανίας C. Habicht, *Ο Περιηγητής Πανσανίας. Ο άνθρωπος και το έργο του* (μετάφραση Φ. Πίκουλα), εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2010.
- Hachtmann,
Tourismus-Geschichte R. Hachtmann, *Tourismus-Geschichte*, Göttingen 2007.
- Hall,
Tourism Planning C.M. Hall, *Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships*, Pearson Prentice Hall 2000.
- Hammond,
Epirus N.L.G. Hammond, *Epirus*, Oxford 1967.
- Heintzman,
“Tourism and Religion” P. Heintzman, “Tourism and Religion”, *Annals of Tourism Research*, 25 (2) (1998) 531-533.
- Huibin, Marzuki & Razak,
“Cultural heritage” X. Huibin, A. Marzuki & A. Razak, “Protective Development of cultural heritage tourism: The case of Lijiang, China”, *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 7 (1) (2012) 39-54.
- Jackowski & Smith,
“Pilgrim-Tourists” A. Jackowski & V.L. Smith, “Polish Pilgrim-Tourists”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1992) 92-106.

- Jackson & Hudman,
“Pilgrimage tourism” R.H. Jackson & L. Hudman, “Pilgrimage tourism and English cathedrals: The role of religion in travel”, *Tourist Review*, 50 (4) (1995) 40-48.
- Jagic,
“Die Slawischen” V. Jagic, “Die Slawischen Composita in ihrem prachgeschichtlichen Auftreten”, *Archiv fur slawische philology*, XX 519-566 XXI (1899) 28-43.
- Jarriluoma,
“Alternative tourism” J. Jarriluoma, “Alternative tourism and evolution of tourist areas”, *Tourism Management*, 13 (1) (1992) 118-120.
- Ioan-Frank & Istoc,
“Cultural Tourism” V. Ioan-Frank & E. M. Istoc, “Cultural Tourism and Sustainable Development”, *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 4 (1) (2007) 89-96.
- Jukić,
“Turizam I hodočašće” J. Jukić, “Turizam I hodočašće”, *Crkva u svijetu*, 1 (1) (1988) 2-35.
- Ivanov,
“The Controversial Saints” P. Ivanov, “The Controversial Saints: Representations of Cyril and Methodius in Modern Slavic History: Chronology and Theses”, *Slavic Studies Faculty Publications*, 11 (1996).
- Khoury,
Der theologische Streit T.A. Khoury, *Der theologische Streit der Byzantiner mit dem Islam*, Paderborn 1969.
- Kokudev, & Ribolov,
“Η εκκλησιολογία” S. Kokudev, & S. Ribolov, “Η εκκλησιολογία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Σλάβικη Ορθοδοξία”, *Fragmenta Hellenoslavica*, 3 (2016) 69-78.
- Lacko,
“Great-Moravian” M. Lacko, “Great-Moravian and Cyrillo-Methodian Era Researched: Synthesis of Studies from 1959-1970.” *Slovak Studies*, 10 (1970) 193-217.
- Lavrov,
Materialy po istorii P. A. Lavrov, *Materialy po istorii vozniknovenija drevnejšej slavjanskoj pis'mennosti*, Leningrad Mouton & Co 1960.
- Li,
“Heritage tourism” Y. Li, “Heritage tourism: The contradictions between conservation and change”, *Tourism and Hospitality Research*, 4 (3) (2003) 247-261.
- Lickorish & Jenkins,
Εισαγωγή στον τουρισμό L. J. Lickorish & C. L. Jenkins, *Μια εισαγωγή στον τουρισμό*, εκδ. Κριτική, Αθήνα 2004.
- McIntosh & Goeldner,
Tourism R. W. McIntosh & C. R. Goeldner, *Tourism: Principles, practices, philosophies*, J. Wiley & Sons 2009.
- Metreveli & Dallen,
“Religious heritage” M. Metreveli & T.J. Dallen, “Religious heritage and emerging tourism in the Republic of Georgia”, *Journal of Heritage Tourism*, 5 (3) (2010) 237.
- Mitchell,
“Herodotus and Samos” B. M. Mitchell, “Herodotus and Samos”, *Journal of*

Hellenic Studies, 95 (1975) 113-122.

- Moira, Mylonopoulos & Parthenis, “Religious Resources” P. Moira, D. Mylonopoulos & S. Parthenis, “The Valorization of Religious Resources in the Development of Cultural Tourism: The Case of Greece”, *International Conference: Tourist Experiences: Meanings, Motivations, Behaviours* (April 1st-4th), University of Central Lancashire, Preston, UK (2009) 603-620.
- Moira, Parthenis, Kontoudaki & Katsoula, “Religious Tourism in Greece” P. Moira, S. Parthenis, A. Kontoudaki & O. Katsoula, “Religious Tourism in Greece: The necessity to classify religious resources for their rational valorization”, *International Congress: Tourism, Religious & Culture: Regional Tourism Development through Meaningful Experiences*, Lecce, Tricase, Poggiardo, Trono, A. *Proceedings of the International Conference “Tourism, Religion and Culture”* October 27th -29th, University of Salento/Mario Congredo Publ. (2009) 465-480.
- Myres, *Herodotus* J. L. Myres, *Herodotus: Father of history*, Oxford: Oxford University Press 1953.
- Nolan & Nolan, *Christian Pilgrimage* M. Nolan & S. Nolan, *Christian Pilgrimage in Modern Western Europe*. Chapel Hill The University of North Carolina Press 1989.
- Nolan & Nolan, “Religious sites” M. Nolan & S. Nolan, “Religious sites as tourism Attractions in Europe”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1) (1992) 68-78.
- Obolensky, *The Byzantine* D. Obolensky, *The Byzantine Commonwealth. Eastern Europe 500-1453*, London Cardinal 1974.
- Obolensky, *Η βυζαντινή κοινοπολιτεία* D. Obolensky, *Η βυζαντινή κοινοπολιτεία. Η Ανατολική Ευρώπη 500-1453*, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1991.
- Olsen, & Dallen, *Tourism, Religion* D.H. Olsen, & T.J. Dallen, *Tourism, Religion and Spiritual Journeys*, Routledge 2006.
- Ostrogorsky, *Ιστορία* G. Ostrogorsky, *Ιστορία του Βυζαντινού κράτους*, (μετάφραση Ι. Παναγιώπουλος), εκδ. Πατάκης, Αθήνα 2012.
- Pothecary, “Strabo the Geographer” S. Pothecary, “Strabo the Geographer: his Name and its Meaning”, *Mnemosyne*, 52.6, (1999) 691-704.
- Poon, *Tourism Technology* A. Poon, *Tourism Technology and Competitive Strategies*, Wallingford CABI 1993.
- Raj & Griffin, *Religious Tourism* R. Raj & K. Griffin, *Religious Tourism and Pilgrimage Management: An International Perspective*, Wallingford CABI 2015.
- Richards, G. Richards, “Production and consumption of

- “Production” European cultural tourism”, *Annals of Tourism Research*, 23 (2) (1996) 261-283.
- Rinschede, G. Rinschede, “Forms of religious tourism”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1) (1992) 51-67.
- Robichaud, P. Robichaud, *Tourist or Pilgrim?: Rescuing the Jubilee – The heart of pilgrimage is conversion, not travel; The journey is only the means to the end* (religious travel to Rome, Italy as the year 2000 approaches), America Press Inc 1999.
- Roller, D. Roller, *The Geography of Strabo. An English Translation, with Introduction and Notes*, Cambridge 2014.
- Ron O'Grady, Ron O'Grady, *The threat of tourism: challenge to the church*, Geneva WCC Publications 2006.
- Santos, X.M. Santos, “Pilgrimage and tourism at Santiago de Compostela”, *Tourism Recreation Research*, 27 (2) (2002) 41-50.
- Silberberg, T. Silberberg, “Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites”, *Tourism Management*, 16 (5) (1995) 361-365.
- Shackley, M. Shackley, *Managing Sacred Sites: Service Provision and Visitor Experience*, London: Continuum 2001.
- Shamsuddoha, Alamgir & M. Shamsuddoha, M. Alamgir & T. Nasir, “Cultural tourism: Bangladesh tribal areas perspective”, *Journal of Tourism - Studies and Research in Tourism*, 12 (12) (2011) 28-32.
- Schumann, K. Schumann, *Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbeteutungen im Altbulgarischen*, Berlin-Wiesbaden 1958.
- Simeonova, G. Simeonova, “Godishnini, svurzani s imenata i deloto na Kiril i Metodii”, *Istoricheski pregled* 42 (1) (1986) 31-43.
- Singh, S. Singh, “Religion, heritage and travel: Case references from the Indian Himalayas”, *Current Issues in Tourism*, 7 (1) (2004) 44-65.
- Smith, V. Smith, “The Quest in Guest”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1992) 1-17.
- Soulis, G. Soulis, “The Legacy of Cyril and Methodius to the Southern Slavs”, *Dumbarton Oaks Papers*, 19 (1965) 19-43.
- Tchiflianov, Tchiflianov, *Ὁ λειτουργικὸς τύπος μεταφρασμένος ὑπὸ τῶν ἁγίων ἀδελφῶν Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου ἐν ἀρχῇ τῆς ἀποστολῆς των εἰς τὴν Μ. Μοραβίαν*, [Ἀνάλεκτα

- Βλατάδων, 31] Θεσσαλονίκη 1994.
- Terzidou,
“Religion”
- M. Terzidou, “Religion as a motivation to travel: The case of Tinos Island in Greece”, *Management of International Business and Economic Systems (MIBES)*, International Conference, (June 4th-6th), Kavala (2010) 340.
- Thorburn,
“Marketing”
- A. Thorburn, “Marketing cultural heritage: does it work within Europe?” *Travel and Tourist Analyst*, December, (1986) 39-48.
- Tomasi,
Homo Viator
- L. Tomasi, *Homo Viator: From Medieval Pilgrimage to Religious Tourism via the Journey*, Westport, CT 2002.
- Turner & Turner,
Image and Pilgrimage
- V. Turner & E. Turner, *Image and Pilgrimage in Christian Culture: Anthropological Perspectives*, New York Columbia University Press 1978.
- UNWTO,
Classifications
- UNWTO, *Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics*, Madrid: UNWTO 1995.
- Vaillant,
“Constantin-Cyrille”
- A. Vaillant, “Constantin-Cyrille et le Pseudo Theophylacte”, *Slavia*, 38 (1969) 517-20.
- Vaillant,
“La Vie de Methode”
- A. Vaillant, “Quelques notes sur la Vie de Methode”, *Byzantinoslavica*, 24 (1963) 229-35.
- Vrablec & Bagin,
“Jubilejné”
- J. Vrablec & A. Bagin, “Jubilejné cyrilometodovské slávnosti (1863) na Slovensku”, *Dedičstvo otcov: K 1100. výročíu smrti sv. Cyrila a 100. výročíu založenia spolku sv. Vojtecha*, ed. Anton Bagin, Bratislava: Spolok sv. Vojtecha (1970) 47-62.
- Vuconić,
“Religious Tourism”
- B. Vuconić, “Religious Tourism: Economic Value or an Empty Box?” *Zagreb International Review of Economics and Business*, 1 (1) (1998) 83-94.
- Vuconić,
Tourism and Religion
- B. Vuconić, *Tourism and Religion*, Oxford Elsevier Science Ltd 1996.
- Wang, Fu, Cecil & Hji-Avgoustis,
“Impacts”
- S. Wang, Y.Y. Fu, A.K. Cecil & S. Hji-Avgoustis, “Impacts of cultural tourism upon quality of life: the resident’s perspective”, *International CHRIE Conference*, Atlanta, Georgia, 2008.
- Williamson,
The Golden Age of Travel
- A., Williamson, *The Golden Age of Travel: The Romantic Years of Tourism in Images from the Tomas Cook Archives*, Thomas Cook Publishing 1998.
- Wood,
“Ethnic tourism”
- R. E. Wood, “Ethnic tourism, the state and cultural change in Southeast Asia”, *Annals of Tourism Research*, 11 (1984) 186-197.
- WTO,
“Promoting Culture”
- WTO, “The State’s Role in Protecting and Promoting Culture as a Factor of Tourism Development and the

Proper Use and Exploitation of the National Cultural Heritage of Sites and Monuments for Tourism”, Madrid 1985.

- Αναστασίου, “Εἰς τὴν χώραν τῶν Χαζάρων”
- Αναστασίου, *Κυρίλλω και Μεθοδίω*
- Βαλαΐς, “Ἡ καθιέρωση τῆς τιμῆς”
- Βαρβαρέσος, *Τουρισμός*
- Βενετσανοπούλου, *Εναλλακτικές μορφές τουρισμού*
- Γούναρης & Γούναρη, *Φίλιπποι*
- Γούναρης, *Τα τείχη τῆς Θεσσαλονίκης*
- Δεληκάρη, “Μεγάλη Μόραβια”
- Δεληκάρη, “Ὁ ρόλος τῆς Θεσσαλονίκης”
- Δρακοπούλου, *Ἡ πόλη τῆς Καστοριάς*
- Ευαγγέλου, *Μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία τὸν 14^ο αἰώνα*
- Ευαγγέλου,
- Ι. Αναστασίου, “Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Κωνσταντίνου – Κυρίλλου καὶ τοῦ Μεθοδίου εἰς τὴν χώραν τῶν Χαζάρων”, *Ἐκκλησία*, 43 (16-17) (1966) 428.
- Ι. Αναστασίου, *Κυρίλλω και Μεθοδίω Τόμος Εὐόρτιος ἐπὶ τῇ Χιλιοστῇ και Ἐκατοστῇ Ἐτηρίδι*, Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Θεολογικὴ Σχολὴ Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1966-1968, τ. Α΄ - Β΄.
- Δ. Βαλαΐς, “Ἡ καθιέρωση τῆς τιμῆς τῶν ἱεραποστόλων ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὴ γενέτειρα τῶν Θεσσαλονίκης” *Συνθεσις*, 2 (2) (2013) 68-92.
- Σ. Βαρβαρέσος, *Τουρισμός Οικονομικές Προσεγγίσεις*, εκδ. Προπομπός, Αθήνα 2000.
- Μ. Βενετσανοπούλου, *Ἡ κρατικὴ συμβολὴ στὸν τουρισμό: Ἐναλλακτικὲς μορφὲς τουρισμοῦ*, εκδ. Interbooks, Αθήνα 2006.
- Γ. Γούναρης & Ε. Γούναρη, *Φίλιπποι: Ἀρχαιολογικὸς Ὁδηγός*, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2004.
- Γ. Γούναρης, *Τα τείχη τῆς Θεσσαλονίκης*, εκδ. Ἴδρυμα Μελετῶν Χερσονήσου τοῦ Αἴμου, αρ. 168, Θεσσαλονίκη 1976.
- Α. Δεληκάρη, “Ἡ ἀποστολὴ τῶν ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου στὴ Μεγάλη Μόραβια”, Π. Σοφοῦλης- Α. Παπαγεωργίου (ἐπιμέλεια) *Μεσαιωνικὸς σλαβικὸς κόσμος*, εκδ. Ἡρόδοτος, Αθήνα 2014.
- Α. Δεληκάρη, “Ὁ ρόλος τῆς Θεσσαλονίκης καὶ τῆς Μακεδονίας στὴ διαμόρφωση τοῦ σλαβικοῦ πολιτισμοῦ”, *Πρακτικὰ Α΄ Ἐπιστημονικῆς Ἡμερίδας, Οἱ Θεσσαλονικεῖς ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος καὶ ἡ προσφορά τῶν στὸν κόσμον τῶν Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64.
- Ε. Δρακοπούλου, *Ἡ πόλη τῆς Καστοριάς τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς ἐποχῆς (12^{ος}-16^{ος} αἰ.)*, εκδ. Χριστιανικὴ Ἀρχαιολογικὴ Ἐταιρεία, Αθήνα 1997.
- Η. Ευαγγέλου, *Γλωσσικὲς καὶ Ἐκκλησιαστικὲς Μεταρρυθμίσεις στὴ Βουλγαρία τὸν 14^ο αἰώνα. Ἡ συμβολὴ τοῦ πατριάρχου Τυρνόβου Ευθυμίου*, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2002.
- Η. Ευαγγέλου, *Σλαβικὴ Ὁρθοδοξία. Ἀπὸ τὸν Κύριλλο*

- Σλαβική Ορθοδοξία και τον Μεθόδιο στους ησυχαστές (9^{ος} -15^{ος} αι.), εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε, Θεσσαλονίκη 2015.
- Ευαγγέλου, Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία της Μεσαιωνικής Γραμματείας των Ορθόδοξων Σλάβων*, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε, Θεσσαλονίκη 2017.
- Ζακυθινός, Α. Ζακυθινός, *Βυζαντινή ιστορία 324 – 1071*, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1977.
- Ηγουμενάκης, Ν. Ηγουμενάκης, *Τουριστική Οικονομία*, εκδ. Interbooks, Αθήνα 1997.
- Θεοδώρου, Ε. Θεοδώρου, “Τὸ ὀδοιπορικὸν τῆς Αἰθερίας ἐξ ἐπόψεως Λειτουργικῆς (Α΄)”, *Θεολογία*, 60 (1989) 593-599 και 61 (1989) 120-143.
- Ιωαννίδης, Φ. Ιωαννίδης, “Ἡ Εγκύκλιος Ἐπιστολή “Ἀπόστολοι τῶν Σλάβων” του πάπα Ἰωάννη Παύλου Β΄: Διάλογος τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας με το παρελθόν και το μέλλον”, *Fragmenta Hellenoslavica*, 3 (2016) 59-68.
- Καδάς, Σ. Καδάς, *Το Ἅγιον Ὄρος. Τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους*, εκδ. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2005.
- Καραβασίλη & Μ. Καραβασίλη & Ε. Μικελάκης, “Πολιτιστικές Διαδρομές: Προς μία ερμηνευτική του “Πολιτισμικού Τοπίου” με αναπτυξιακή προοπτική”, *Αρχαιολογία και Τέχνες*, 71 (2011) 82-86.
- Καραγιαννόπουλος, Ι. Καραγιαννόπουλος, “Το ιστορικό πλαίσιο του έργου των αποστόλων των σλάβων”, *Κυρίλλω και Μεθοδίου Τόμος Εόρτιος επί τη Χιλιοστή και Εκατοστή Ἐτηρίδι, Α΄*, Ἱερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Θεολογική σχολή Ἀριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1968.
- Καραγιαννόπουλος, Ι. Καραγιαννόπουλος, *Ιστορία Βυζαντινοῦ κράτους Ι. Ἱστορία πρώιμου βυζαντινῆς περιόδου 324-565*, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1995.
- Κασάπη, Ε. Κασάπη, “Ἡ αποστολή των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στους Χαζάρους και το πρόβλημα των γραμμάτων των Ρως”, *Πρακτικά επιστημονικῆς ημερίδας Κύριλλος και Μεθόδιος. Ἡ συμβολή τους στη θρησκευτική και πολιτισμική διαμόρφωση τῆς Ευρώπης ως παράγοντας ενότητας των λαῶν τῆς*, (Ολυμπιακό χωριό, 3 Μαΐου 2014), Ολυμπιακό χωριό Ἱερά Μητρόπολις Ἰλίου Ἀχαρνῶν & Πετρούπολεως, 2015.
- Κοκκώσης, Τσάρτας, & Χ. Κοκκώσης, Π. Τσάρτας, & Ε. Γκρίμπα, *Ειδικές και Ἐναλλακτικές Μορφές Τουρισμοῦ. Ζήτηση και*

- Αρχαιολογίας, Β΄*, Θεσσαλονίκη 1980, Θεσσαλονίκη-Città del Vaticano (1984) 355-376.
- Μπακιρτζής,
“Νεώτερες παρατηρήσεις”
- Χ. Μπακιρτζής, “Νεώτερες παρατηρήσεις στην κτιτορική επιγραφή του τρούλου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης”, *Βυζαντινά* 11 (1992) 167-180.
- Μπακιρτζής,
“Ρωμαϊκός Λουτρών και η Αχειροποίητος”
- Χ. Μπακιρτζής, “Ρωμαϊκός Λουτρών και η Αχειροποίητος της Θεσσαλονίκης”, *Αφιέρωμα στη μνήμη Στ. Πελεκανίδη*, Θεσσαλονίκη (1983) 310-329.
- Μπακιρτζής,
“Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης”
- Χ. Μπακιρτζής, “Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης”, *Μακεδονικά* 16 (1) (1976) 378.
- Μπαρούσης,
Αιθερίας: Οδοιπορικόν
- Ν. Μπαρούσης, *Αιθερίας: Οδοιπορικόν εις το Σινά και τους Αγίους Τόπους*, εκδ. Τήνος, Αθήνα 2007.
- Μπιτσάνη, Καλομενίδης,
Σταυρουλάκης &
Πανάγου,
“Η αξιοποίηση”
- Ε. Μπιτσάνη, Π. Καλομενίδης, Δ. Σταυρουλάκης & Β. Πανάγου, “Η αξιοποίηση των τοπικών πολιτισμών για την προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών αγροτικού τουρισμού σε ορεινές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης Ορεινής Ναυπακτίας”, *9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας: Η Οικονομία και η Κοινωνία μπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσμιου αγροτικού συστήματος*, (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 24 Νοεμβρίου) Αθήνα 2006.
- Ναξίδου,
“Η γιορτή της παιδείας”
- Ε. Ναξίδου, “Η γιορτή της παιδείας, του πολιτισμού και της σλαβικής γραμματείας στη Βουλγαρία: φόρος τιμής στους θεσσαλονικείς αδερφούς Κύριλλο και Μεθόδιο”, *Πρακτικά β΄ επιστημονικής ημερίδας, Η απήχηση του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον κόσμο των σλάβων*. Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Προσκυνηματικός Ναός αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Θεσσαλονίκη 2018, 29-47.
- Νιχωρίτης,
Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος
- Κ. Νιχωρίτης, *Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι αγώνες και το έργο τους για την ένταξη των σλάβων στον βυζαντινό πολιτισμό και τα ελληνικά γράμματα*, εκδ. Ηρόδοτος, Αθήνα 2000.
- Νιχωρίτης,
Κύριλλος και Μεθόδιος
- Κ. Νιχωρίτης, *Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος. Ο πνευματικός βίος και ο πολιτισμός των Σλάβων*, εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 2013.
- Πάλιουρας,
“Εγνατία”
- Α. Πάλιουρας, “Εγνατία: Ένας δρόμος που «διακινούσε» εμπορεύματα, ιδεολογίες, τέχνες και καλλιτέχνες”, *Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Παράρτημα «Μακεδονικών»* 7, Θεσσαλονίκη 1997.
- Παπαζώτος,
Η Βέροια και οι ναοί της
- Θ. Παπαζώτος, *Η Βέροια και οι ναοί της (11ος-18ος αι.) Ιστορική και αρχαιολογική σπουδή των μνημείων της πόλης*, εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού Ταμείο

- Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1994.
- Πάρτριτζ,
Οι θρησκείες Κ. Πάρτριτζ, *Οι θρησκείες του κόσμου* (μετάφραση Β. Αδρακτάς), εκδ. Ουρανός, Αθήνα 2006.
- Παπαδόπουλος,
Πατρολογία Στ. Παπαδόπουλος, *Πατρολογία: τόμος Β, ο τέταρτος αιώνας Ανατολή και Δύση*, Αθήνα 1990.
- Πολύζος,
“Θρησκευτικός
Τουρισμός” Σ. Πολύζος, “Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση και συμβολή στην ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών”, *Σειρά Ερευνητικών Έργων, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή*, 16 (2010) 203-222.
- Πολύζος,
“Η χωρική και οικονομική
διάσταση” Σ. Πολύζος, “Η χωρική και οικονομική διάσταση του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα”, *Σειρά Ερευνητικών Εργασιών*, 23 (1) (2017) 1-48.
- Ρώμα,
“Εναλλακτικές μορφές” Ε. Ρώμα, “Εναλλακτικές μορφές αστικού τουρισμού: Η περίπτωση της Ελλάδας”, *Τοπική Αυτοδιοίκηση*, Ιαν.-Φεβρ. (2000) 28-36.
- Ρωμανίδης,
Δογματική Ι. Ρωμανίδης, *Δογματική και Συμβολική Θεολογία της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας*, Θεσσαλονίκη, εκδ. Πουρνάρας 1973.
- Σαμαρτζίδου,
“Εγνατία Οδός” Σ. Σαμαρτζίδου, “Εγνατία Οδός. Από τους Φιλίππους στη Νεάπολη”, *Μνήμη Δ. Λαζαρίδη*, Θεσσαλονίκη (1990) 559-578.
- Σδράκας,
Ίσλάμ Ε. Σδράκας, *Η κατά τοῦ Ἰσλάμ πολεμική*, Θεσσαλονίκη 1961.
- Σοφούλης,
“Οι συνεχιστές” Π. Σοφούλης, “Οι συνεχιστές της Κυριλλο-μεθοδιανής παράδοσης στη Βουλγαρία: Κλήμης-Ναούμ-Κωνσταντίνος Πρεσλάβας”, *Πρακτικά α' επιστημονικής ημερίδας: Οι θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Ιερός Προσκυνηματικός ναός αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Θεσσαλονίκης (2017) 65-77.
- Σοφούλης,
“Το Βυζαντινό χρονικό” Π. Σοφούλης, “Το Βυζαντινό χρονικό στη Βουλγαρία και τη Σερβία του ύστερου Μεσαίωνα”. *Πρακτικά β' επιστημονικής ημερίδας: Η απήχηση του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον κόσμο των σλάβων*. Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Προσκυνηματικός ναός αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Θεσσαλονίκη (2018) 11-28.
- Στρατή,
Η μονή Τιμίου Προδρόμου Α. Στρατή, *Η μονή Τιμίου Προδρόμου στις Σέρρες*, εκδ. Υπουργείο Πολιτισμού Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, Αθήνα 1998.
- Σφακιανάκης, Μ. Σφακιανάκης, *Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού*,

- Μορφές Τουρισμού εκδ. ΕΛΛΗΝ, Αθήνα, 2000.
- Ταρνανίδη,
“Η δικαίωση” Ι. Ταρνανίδη, “Η δικαίωση της βυζαντινής πολιτικής έναντι των Σλάβων”, *Σελίδες από την εκκλησιαστική γραμματεία των Σλάβων*, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2004.
- Ταρνανίδη,
“Το αίτημα” Ι. Ταρνανίδη, “Το αίτημα του Μοραβού ηγεμόνα Ροστισλάβ και η απάντηση του βυζαντινού αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ’”, *Μεσαιωνική γραμματεία των σλάβων*, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2004.
- Ταρνανίδη,
Το σλαβικό αλφάβητο Ι. Ταρνανίδη, *Το σλαβικό αλφάβητο: οι δημιουργοί του και ο ρόλος του οικουμενικού πατριάρχη και του βυζαντινού αυτοκράτορα*, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2004.
- Ταχιάος,
“Ρώσικα γράμματα” Α.Α. Ταχιάος, “Τα “ρώσικα γράμματα” εις τον “Βίον” του Κωνσταντίνου-Κυρίλλου”, *Θεολογικόν συμπόσιον. Χαριστήριον εις τον καθηγητή Π.Κ. Χρήστου*, Θεσσαλονίκη (1967) 302-305.
- Ταχιάος,
“Η εθνικότης” Α.Α. Ταχιάος, “Η εθνικότης Κυρίλλου και Μεθοδίου κατά τας Σλαβικάς ιστορικές πηγάς και μαρτυρίας”, *Κυρίλλω και Μεθοδίω Τόμος Εόρτιος επί τη Χιλιοστή και Εκατοστή Ετηρίδι Β’*, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1968.
- Ταχιάος,
Η βυζαντινή παιδεία Α.Α. Ταχιάος, *Κύριλλος και Μεθόδιος οι εκ Θεσσαλονίκης. Η βυζαντινή παιδεία στους Σλάβους*, εκδ. Ρεκός & Σια Ο.Ε. Θεσσαλονίκη 1989.
- Ταχιάος,
Κύριλλος και Μεθόδιος Α.Α. Ταχιάος, *Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι θεμελιωτές της αρχαίας σλαβικής γραμματείας*, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη 1992.
- Ταχιάος,
Οι θεμελιωτές Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές της αρχαίας σλαβικής γραμματείας*, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη 1997.
- Ταχιάος,
Κύριλλος και Μεθόδιος Α.Α. Ταχιάος, *Κύριλλος και Μεθόδιος: Οι θεμελιωτές της αρχαίας σλαβικής γραμματείας*, εκδ. Αφοί Κυριακίδη Α.Ε. Θεσσαλονίκη 2004.
- Ταχιάος,
Οι αρχαιότερες βιογραφίες Α.Α. Ταχιάος, *Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι αρχαιότερες βιογραφίες των θεσσαλονικέων εκπολιτιστών των Σλάβων*, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008.
- Ταχιάος,
Η ζωή και το έργο Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο των Κυρίλλου και Μεθοδίου. Το βυζαντινό πολιτιστικό κληροδότημα στους Σλάβους*, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009.
- Τσάρτας,
Τουρίστες Π. Τσάρτας, *Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον τουρισμό*, εκδ.

Εξάντας, Αθήνα 1996.

- Τσιρώνης,
“Οι Προσκυνηματικές περιηγήσεις”
- Χ. Τσιρώνης, “Οι Προσκυνηματικές περιηγήσεις ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης. Η περίπτωση της Πιερίας”, Απόσπασμα ομιλίας στο Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, Λεπτοκαρυά 2016.
- Τρίτος,
“Οι φωτιστές των Σλάβων”
- Γ. Μ. Τρίτος, “Οι φωτιστές των Σλάβων Κύριλλος και Μεθόδιος και τα προβλήματα της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια”, Νιχωριτης, Κ.Γ. (επιμ.), *Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Κύριλλος και Μεθόδιος: Παρακαταθήκες Πολιτισμού*, (Αμύνταιο 21-22 Μαΐου 2010), Θεσσαλονίκη Επίκεντρο (2012) 341-353.
- Φειδάς,
“Προσκυνηματικές περιηγήσεις”
- Βλ. Φειδάς, “Προσκυνηματικές περιηγήσεις: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες προοπτικές”, *Εκκλησία ΠΖ* (Α’ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, Ζάκυνθος, 13-15/11/2009) Αθήνα (2010) 19-25.
- Φερούσης,
Οι Έλληνες φωτιστές
- Δ. Φερούσης, *Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι Έλληνες φωτιστές των Σλάβων. Ιστορικό Αφήγημα*, εκδ. Αποστολική Διακονία, Αθήνα 1985.
- Φουντούλης,
“Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος”
- Ι. Φουντούλης, “Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στο εορτολόγιο και στην υμνογραφία της Ελλαδικής Εκκλησίας”, *Πρακτικά συνεδρίου: εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή και μνήμη των αγίων αυτάδελφων Κυρίλλου και Μεθοδίου*, Θεσσαλονίκη (1986) 199-200.
- Χαραλάμπους
Παπαστάθη,
“Τό νομοθετικόν έργον”
- Κ. Χαραλάμπους -Παπαστάθη, “Τό νομοθετικόν έργον τής κυριλλομεθοδιανής ιεραποστολής έν Μεγάλη Μ. Μοραβία”, *Μακεδονικά*, 19 (1979) 449-460.
- Χατζηλελέκας,
Η Ιστορική εξέλιξη των πηγών
- Δ. Χατζηλελέκας, *Η Ιστορική εξέλιξη των πηγών για τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο – τους διδασκάλους και φωτιστές των Σλάβων (με έμφαση στην αυθεντικότητά τους)*, [Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή που υποβλήθηκε στο Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας] Φλώρινα 2013.
- Χατζηλελέκας,
“Πολιτισμική και διαπολιτισμική παιδεία”
- Δ. Χατζηλελέκας, “Πολιτισμική και διαπολιτισμική παιδεία και θρησκευτικός διαπολιτισμός των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου”, *Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας Κύριλλος και Μεθόδιος. Η συμβολή τους στη θρησκευτική και πολιτισμική διαμόρφωση της Ευρώπης ως παράγοντας ενότητας και συνεργασίας των λαών της*. (επιμ. Π.Μ. Γεωργίου), Ολυμπιακό χωριό Ιερά Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών & Πετρούπολεως (2015) 155-169.
- Χρήστου, Παπαδόπουλος,
Κρικώνης, Βρέττα-
Πασχαλίδου, Κισλας,
- Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης & Γ. Τσορμπατζογλου,

- Κραλίδης, Πασχαλίδης, Σβεντούρης & Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον* *Το Αγιολόγιον της Θεσσαλονίκης. Α' Αββακουμ-Λούππος, Κέντρο Αγιολογικών Μελετών Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Έκδοση Ιεράς Μονής Αγίας Θεοδώρας, Θεσσαλονίκη 1996.*
- Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς* Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος διδάσκαλοι των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη Έκδοσις Επιτροπής εορτασμού 1100 επετηρίδος Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου 1967.
- Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος* Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος οι Θεσσαλονικείς φωτιστές των Σλάβων*, εκδ. Κυρομάνος, Θεσσαλονίκη 1992.
- Χριστοφιλοπούλου, *Βυζαντινή Ιστορία* Α. Χριστοφιλοπούλου, *Βυζαντινή Ιστορία. Α' & Β'*, εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1997.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο τουρισμός εμφανίστηκε κατά το 19^ο αιώνα ως οργανωμένη δραστηριότητα. Η ιδέα και η έννοια όμως του τουρισμού υπάρχει ήδη από την αρχαιότητα. Ο τουρισμός είναι συνυφασμένος με το ταξίδι. Στην αυγή της ιστορίας και τα ταξίδια ήταν περιορισμένα. Λίγο μετά το 3000 π.Χ. άρχισαν να κατασκευάζονται πλοία ικανά για ασφαλή μετακίνηση στη θάλασσα. Όπου δεν υπήρχαν υδάτινοι δρόμοι οι ταξιδιώτες πήγαιναν είτε με τα πόδια ή πάνω σε γαϊδουράκια.

Μεταξύ 500 και 300 π.Χ. οι Έλληνες έμποροι ταξίδευαν στην Μεσόγειο. Αν ο καιρός ήταν ευνοϊκός το θαλάσσιο ταξίδι ήταν ευχάριστο, σε αντίθεση με το χερσαίο ταξίδι που ήταν πολύ κοπιαστικό και χρονοβόρο. Τα οργανωμένα ταξίδια περιλάμβαναν συνοδεία υπηρετών και υποζυγίων για τη μεταφορά αποσκευών. Ο ταξιδιώτης του 5^{ου} και 4^{ου} αιώνα π.Χ. δυσκολευόταν να ταξιδέψει με τροχοφόρο μιας και δεν υπήρχαν παντού κατάλληλοι δρόμοι. Από την άλλη πλευρά, μέσω θαλάσσης κινδύνευαν από τους πειρατές.² Μετακινήσεις παρατηρούνταν όμως και κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, που ήταν οργανωμένες αθλητικές εκδηλώσεις και προσέλκυαν αρκετούς επισκέπτες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα ταξίδια των μεγάλων φιλοσόφων, γεωγράφων καθώς και ιστορικών της αρχαιότητας παρείχαν σημαντικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά των ταξιδιών εκείνης της εποχής. Οι ταξιδιώτες εκείνης της εποχής ανήκαν σε εύπορες και ανώτερες τάξεις. Κατά την ελληνιστική περίοδο εμφανίζονται οι περιηγητές. Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς η λέξη “περιηγητής” δε δήλωνε μόνο εκείνον που καθοδηγούσε τους ξένους σε ενδιαφέροντες τόπους και τους εξηγούσε τα αξιοθέατα, αλλά και το συγγραφέα που περιέγραφε λεπτομερώς τόπους και πόλεις. Σημαντικοί περιηγητές της αρχαιότητας ήταν ο ιστορικός Ηρόδοτος³, ο Πausανίας⁴, ο Στράβων.⁵

² L. Casson, *To ταξίδι*, σσ. 73-90.

³ Ο Ηρόδοτος πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του εξερευνώντας μεγάλα τμήματα του ελληνικού και περσικού κόσμου. Καταγόταν από εύπορη οικογένεια, είχε καλή μόρφωση και μεγάλη περιουσία. Συνταξίδευε συνήθως με εμπόρους. L. Casson, *To ταξίδι*, σσ. 114-116, W. G. Forrest, “Herodotos and Athens”, *Phoenix* 38 (1984) 1-11, B. M. Mitchell, “Herodotus and Samos”, *Journal of Hellenic Studies*, 95 (1975) 113-122. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. J. L., Myres, *Herodotus: Father of history*, Oxford 1953.

⁴ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. C. Habicht, *Ο Περιηγητής Πausανίας. Ο άνθρωπος και το έργο του* (μτφρ. Φ. Πίκουλα), Αθήνα 2010.

⁵ S. Pothecary, “Strabo the Geographer: his Name and its Meaning”, *Mnemosyne*, 52.6, (1999) 691-704. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Μ. Βενετσανοπούλου, *Η κρατική συμβολή στον τουρισμό: Εναλλακτικές μορφές τουρισμού*, Αθήνα 2006, Σ. Βαρβαρέσος, *Τουρισμός Οικονομικές Προσεγγίσεις*, Αθήνα 2000, Π. Τσάρτας, *Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι: Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον τουρισμό*, Αθήνα 1996, D. Roller, *The Geography of Strabo. An English Translation, with Introduction and Notes*, Cambridge 2014.

Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βελτιώθηκαν ακόμα περισσότερο τα οδικά δίκτυα και αυτό συνέβαλλε θετικά στις μεταφορές και τα ταξίδια. Θα πρέπει να τονιστεί πως όσον αφορά τους οδικούς δρόμους ο πιο γνωστός ήταν η Εγνατία Οδός που ξεκινούσε από την Απολλωνία ή το Δυράχιο, έφτανε ως τη Θεσσαλονίκη και από εκεί ως τον Έβρο. Υπολογίζεται πως πρωτοκατασκευάστηκε κατά το 146-120 π.Χ. σύμφωνα με πληροφορίες του Σράβωνα. Η συγκεκριμένη οδός θα μπορούσε να ονομαστεί και ως γέφυρα Ανατολής και Δύσης γιατί από αυτήν περνούσαν οδοιπόροι, ταξιδιώτες, στρατιώτες, έμποροι ανάλογα με τις εποχές. Κατασκευάστηκε από τους Ρωμαίους αρχικά για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά γρήγορα γενικεύτηκε η χρήση της κι έγινε η κυριότερη αρτηρία που συνέδεε την Ανδριατική με τον Εύξεινο⁶.

Την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το εμπόριο είχε αναπτυχθεί τόσο, ώστε κάποιες πόλεις διατηρούσαν πρακτορεία στα κυριότερα εμπορικά κέντρα για την εξυπηρέτηση των πολιτών τους, που συναλλάσσονταν ή ταξίδευαν εκεί. Η πλειονότητα των ταξιδιωτών ήταν έμποροι και κρατικοί υπάλληλοι. Εκείνη τη χρονική περίοδο, οι αριστοκράτες και εύποροι Ρωμαίοι διατηρούσαν παραθαλάσσιες επαύλεις. Το πιο ονομαστό κέντρο παραθερισμού ήταν οι Βήιοι (Veii) (δεκαέξι χιλιόμετρα δυτικά της Νεάπολης και δύο χιλιόμετρα από τη λίμνη Λουκρίνο). Η υψηλή κοινωνία όμως μετακινόταν και προς τη δροσιά του βουνού. Θα πρέπει να σημειωθεί πως την εποχή της ευημερίας των δύο πρώτων αιώνων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ακόμη και η μεσαία τάξη διέθετε εξοχικές κατοικίες. Ενώ κατά την εποχή της ελληνικής πόλης-κράτους τα βασικά κίνητρα για ταξίδια ήταν: οι επαγγελματικές υποχρεώσεις ιδιωτικές ή κρατικές, η υγεία, το προσκύνημα σε ιερά και οι ονομαστοί αγώνες, οι Ρωμαίοι πρόσθεσαν στα παραπάνω αυτά κίνητρα τις διακοπές, δηλαδή την ετήσια φυγή από τις πόλεις προς τα βουνά ή τις παραλίες.⁷

Κατά την περίοδο του Μεσαίωνα, (500-1.500 μ.Χ. περίπου) παρατηρήθηκε ότι “οι μετακινήσεις των ανθρώπων γίνονταν με αρκετή δυσκολία λόγω εκτεταμένης φτώχειας, ανεπαρκών υποδομών και έλλειψης ασφάλειας”.⁸ Με άλλα λόγια, οι παράγοντες που ουσιαστικά αποτελούσαν τροχοπέδη για τις μετακινήσεις εκείνης της

⁶Α. Πάλιουρας, “Εγνατία: Ένας δρόμος που «διακινούσε» εμπορεύματα, ιδεολογίες, τέχνες και καλλιτέχνες”, *Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Παράρτημα «Μακεδονικών»* 7, Θεσσαλονίκη 1997, N.L.G. Hammond, *Epirus*, σσ. 98-100, Σ. Σαμαρτζίδου, “Εγνατία Οδός. Από τους Φιλίππους στη Νεάπολη”, *Μνήμη Δ. Λαζαρίδη*, Θεσσαλονίκη (1990) 559-578.

⁷ L. Casson, *Το ταξίδι*, σσ. 152-177.

⁸ Δ. Λαγός, *Θεωρητικές Προσεγγίσεις*, σ. 27.

εποχής ήταν οι φεουδαρχικοί πόλεμοι, η πολιτική αστάθεια και το κακό σύστημα μεταφορών. Το προσκύνημα θεωρούνταν τόσο επικίνδυνο που ισοδυναμούσε και με θάνατο. Για αυτό το λόγο σύμφωνα με νόμο εκείνης της εποχής ο προσκυνητής θεωρούνταν νεκρός αν είχε μεσολαβήσει διάστημα ενός έτους και μιας ημέρας από την τελευταία φορά που οι συγγενείς του θα είχαν λάβει κάποια είδηση για αυτόν⁹.

Εντούτοις, πραγματοποιούνταν μετακινήσεις όχι μόνο για εμπορικούς αλλά και προσκυνηματικούς λόγους. Ουσιαστικά αυτή την περίοδο κυριάρχησε ο τουρισμός αναφορικά με μεγάλα θρησκευτικά γεγονότα, εορτές καθώς και για ιαματικές θεραπείες¹⁰. Τα περισσότερα ταξίδια εκείνη την εποχή γίνονταν στην Ιερουσαλήμ και στους Αγίους Τόπους¹¹. Αύξηση αυτών των μετακινήσεων παρατηρήθηκε κατά την περίοδο των Σταυροφοριών. Οι Σταυροφορίες θεωρήθηκαν ως ένα είδος προσκυνήματος, εν μέρη επιθετικού μιας και αναφερόμαστε σε οπλισμένο προσκύνημα για την προστασία ιερών τόπων από τον κίνδυνο της Ανατολής¹².

Στην περίοδο της Αναγέννησης (16ος-17ος αιώνας) σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του τουρισμού διαδραμάτισαν οι τέχνες, οι εφευρέσεις και οι ανακαλύψεις νέων χωρών. Τα ταξίδια πλέον πραγματοποιούνταν για την ικανοποίηση της επιθυμίας για μάθηση.

Τον 18ο αιώνα, υπήρξε μεγάλη συμμετοχή στο λεγόμενο “*Μεγάλο Γύρο ή μεγάλη περιήγηση της Γαλλίας (Grand Tour)*”, “*λόγω της επέκτασης του εμπορίου και της αύξησης του πλούτου, αλλά και λόγω της υπογραφής της Συνθήκης των Παρισίων (1763)*”¹³.

Ο 19ος αιώνας, έφερε αλλαγές λόγω της νέας πηγής ενέργειας, δηλαδή τον ατμό, που χρησιμοποιήθηκε στον τομέα των μεταφορών με την ανάπτυξη του σιδηρόδρομου και του ατμόπλοιου. Μια σημαντική μορφή του 19ου αιώνα, ήταν ο Tomas Cook. Ήταν ο πρώτος επαγγελματίας τουριστικός παραγωγός και πράκτορας. Η συνεισφορά του ήταν ιδιαίτερα σημαντική στην οργάνωση και ανάπτυξη του τουρισμού.¹⁴ Έτσι από την περίοδο αυτή ο τουρισμός θεωρήθηκε ως ένας επιχειρηματικός κλάδος.

⁹ L. Tomasi, *Homo Viator*, σσ. 3-6.

¹⁰ Αναφορικά με την κοινωνική δομή της εποχής του μεσαίωνα, οι διακοπές και γενικότερα ο τουρισμός ήταν στενά συνδεδεμένος με θρησκευτικούς λόγους αν παρατηρήσουμε και την αγγλική λέξη holidays, δηλαδή holy days ή ιερές- άγιες μέρες. B. Vuconió, *Tourism and Religion*, σ. 54.

¹¹ Π. Μοίρα, “Η παράμετρος της θρησκείας στον πολιτιστικό τουρισμό”, *Αγορά χωρίς σύνορα*, 13 (2) (2008) 152-166, Π. Μοίρα, *Θρησκευτικός τουρισμός*, σσ. 30-31.

¹² L. Tomasi, *Homo Viator*, σσ. 3-6.

¹³ Δ. Λαγός, *Θεωρητικές Προσεγγίσεις*, σ. 30.

¹⁴ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. R., Hachtmann, *Tourismus-Geschichte*, Göttingen 2007, A. Williamson, *The Golden Age of Travel: The Romantic Years of Tourism in Images from the Tomas Cook Archives*, Thomas Cook Publishing 1998.

Στις αρχές του 20ου αιώνα ο τουρισμός γνώρισε μεγάλες μεταβολές και εξελίχθηκε ακόμα περισσότερο. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1945) καταγράφεται αύξηση της παραγωγής και της αγοραστικής δύναμης καθώς και του μέσου όρου ζωής των ανθρώπων. Πριν το 1950 ο τουρισμός ήταν μια περιορισμένη δραστηριότητα εφόσον τα ξενοδοχεία, οι συγκοινωνιακοί φορείς, τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, καθώς και τα τουριστικά γραφεία λειτουργούσαν αυτόνομα. Παρόλα αυτά, *“η αλλαγή στη φύση της τουριστικής βιομηχανίας συνέβη στα μέσα της δεκαετίας του ‘50 στη Μ. Βρετανία, όπου σημειώθηκε αύξηση των τουριστικών πρακτόρων κάτι το οποίο συνδέθηκε με ανεξάρτητες επιχειρηματικές δραστηριότητες”*.¹⁵ Στη δεκαετία του 1960 παρατηρείται μεγαλύτερη ανάπτυξη του τουρισμού με επίκεντρο τις διακοπές. Αρκετοί επιχειρηματίες εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία αξιοποιώντας το διαθέσιμο δυναμικό των αερογραμμών και τα αεροσκάφη νέας τεχνολογίας.

Λόγω αυτών των εξελίξεων ο τουρισμός απέκτησε μια σύγχρονη δομή και νέα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα οποία είναι:

- η ανάπτυξη με διεθνή χαρακτηριστικά,
- η συμμετοχή κοινωνικών και οικονομικών ομάδων στον τουρισμό,
- η εξέλιξη των αερομεταφορών,
- η καλύτερη οργάνωση εκδρομών καθώς και ταξιδιών σε μακρινούς προορισμούς,
- η ανάπτυξη των τεχνολογιών.¹⁶

Στο τέλος της δεκαετίας του ‘80 υπήρξε μια νέα τάση για ζήτηση ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Αυτή προήλθε κυρίως από τους *“νέους τουρίστες”*, που ενδιαφέρονταν λιγότερο για τα ομαδικά πακέτα διακοπών και ταξιδιών και περισσότερο για την ατομικότητα και τον έλεγχο της ταξιδιωτικής εμπειρίας από τους ίδιους.¹⁷

Έτσι με βάση όλα τα παραπάνω θα μπορούσαμε να δεχθούμε τον ακόλουθο ορισμό για τον τουρισμό:

“ο τουρισμός είναι ένα πολυπρισματικό, οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, το οποίο συμβαίνει όταν τα άτομα αλλάζουν φυσικό περιβάλλον, λαό, ρυθμούς ζωής που τους ικανοποιούν ψυχοσωματικές ανάγκες και πνευματικές περιέργειες μέσα από συνειδητή και αποκλειστικά για το σκοπό

¹⁵ L. J. Lickorish, & C. L. Jenkins, *Εισαγωγή στον τουρισμό*, σσ. 11-15.

¹⁶ A.J. Burkart, & S. Medlik, *Tourism*, σ. 14.

¹⁷ A. Poon, *Tourism Technology*, σ. 34.

αυτό, πρόσκαιρη μετακίνηση σε ξένο γεωγραφικό χώρο και παραμονή τους σε αυτόν για χρονικό διάστημα μέχρι ένα έτος, όπου αναπτύσσονται συγκεκριμένες δραστηριότητες αναψυχής, διακοπών, επιχειρηματικές, θρησκευτικές και άλλες”.¹⁸

Ο τουρισμός μπορεί να διακριθεί σε τρεις γενικές μορφές:

- στον μαζικό τουρισμό (mass tourism), που είναι μια παραδοσιακή μορφή, η οποία “περιλαμβάνει μια σειρά από δραστηριότητες που αναπτύσσονται στη διάρκεια των διακοπών και έχουν ως κύρια στοιχεία την αναψυχή και την ξεκούραση”¹⁹
- στον τουρισμό των ειδικών ενδιαφερόντων (special interest tourism), δηλαδή μορφές τουρισμού, οι οποίες χαρακτηρίζονται από τα κοινά ενδιαφέροντα των ανθρώπων που τις επιλέγουν,
- στον εναλλακτικό τουρισμό (alternative tourism), δηλαδή στις ειδικές μορφές τουρισμού (special interest tourism) που επιλέγουν οι άνθρωποι κατά την αναζήτηση διαφορετικών τρόπων ταξιδιών.²⁰

Μια διαφορετική ταξινόμηση των μορφών τουρισμού παρουσιάζεται κατά τον World Tourism Organization²¹:

- εγχώριος τουρισμός (domestic tourism), αφορά τους κατοίκους μιας δεδομένης χώρας, οι οποίοι ταξιδεύουν μόνο εντός αυτής,
- εξερχόμενος τουρισμός (outbound tourism), αφορά τους μόνιμους κατοίκους μιας χώρας, οι οποίοι ταξιδεύουν σε άλλη χώρα,
- εισερχόμενος τουρισμός (inbound tourism), αναφέρεται σε αλλοδαπούς που ταξιδεύουν σε μια συγκεκριμένη χώρα,
- διεθνής τουρισμός (international tourism), περιλαμβάνει τον εξερχόμενο και εισερχόμενο τουρισμό,
- εσωτερικός τουρισμός (internal tourism), περιλαμβάνει τον εγχώριο και τον εισερχόμενο τουρισμό.
- εθνικός τουρισμός (national tourism), περιλαμβάνει τον εγχώριο και τον εξερχόμενο τουρισμό.

Οι παραπάνω μορφές τουρισμού μπορούν να αποδοθούν σχηματικά με το παρακάτω

¹⁸ Δ. Λαγός, *Τουριστική Οικονομική*, σ. 42.

¹⁹ Δ. Λαγός, & Π. Λιαργκόβας, *Τουριστική Οικονομία*, σσ. 68-73.

²⁰ Δ. Λαγός, & Π. Λιαργκόβας, *Τουριστική Οικονομία*, σσ. 68-73.

²¹ WTO, “Promoting Culture”, σ. 26.

γράφημα:

Γράφημα 1

2. Ο ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ένας γενικά αποδεκτός ορισμός του θρησκευτικού τουρισμού είναι ο ακόλουθος:

“Ο θρησκευτικός τουρισμός είναι η μορφή του τουρισμού, του οποίου οι μετέχοντες κινούνται είτε εν μέρει είτε αποκλειστικά από θρησκευτικούς λόγους. Μάλιστα θεωρείται ότι ο θρησκευτικός τουρισμός είναι υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού, από το γεγονός ότι οι μετέχοντες σε οργανωμένα προσκυνήματα διαθέτουν συχνά μια μέρα επιπλέον για επίσκεψη σε επιλεγμένα τουριστικά αξιοθέατα.”²²

Σε παλαιότερες εποχές η μετακίνηση των ανθρώπων είχε πολύ συχνά προσκηνυματικό χαρακτήρα, έτσι αν δεχτούμε το προσκύνημα ως μια μορφή συνεπώς θρησκευτικού τουρισμού,²³ τότε αυτός αποτελεί μια από τις παλαιότερες μορφές μετακίνησης στην ιστορία της ανθρωπότητας και αποτελεί, οπωσδήποτε ένα παγκόσμιο φαινόμενο.²⁴

Από την προϊστορική εποχή μέχρι σήμερα, τα μέλη όλων των κοινωνιών μετακινούνταν, προκειμένου να βιώσουν την επικοινωνία τους με το θείο και να προσκυνήσουν σε ιερούς τόπους. Ο Ηρόδοτος έχει καταγράψει το φαινόμενο της μετακίνησης των Αιγυπτίων προς το ναό της Μέμφιδος για την άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων²⁵. Επίσης και στην αρχαία Ελλάδα ήταν πολύ συνηθισμένο το φαινόμενο της επίσκεψης σε ιερούς τόπους προκειμένου οι πιστοί να

²² Π. Μοίρα, “Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική προσέγγιση”, *Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση*, 1 (1) (2004) 88.

²³ “Η θρησκεία είναι ένα ενιαίο σύστημα αντιλήψεων και πρακτικών που σχετίζονται με ιερά πράγματα, δηλαδή πράγματα απομακρυσμένα και απαγορευμένα”. “Συνδέεται με την κοινωνική διάσταση του ανθρώπου, ενώ θεωρεί ότι αποτελεί πάντοτε υπόθεση μιας ομάδας και όχι μονάχα ενός ατόμου”. E. Durkheim, *Religious Life*, σ. 44.

“Οι θρησκείες προϋποθέτουν ένα σύνολο συμβόλων που προκαλούν αισθήματα σεβασμού ή δέους και συνδέονται με τελετουργικά, ή τελετουργίες (όπως είναι οι θρησκευτικές λειτουργίες) στις οποίες μετέχει μια κοινότητα πιστών”. A. Giddens, *Κοινωνιολογία*, σ. 571.

²⁴ P. Heintzman, “Tourism and Religion”, *Annals of Tourism Research*, 25 (2) (1998) 531-533.

²⁵ Συχνά οι πιστοί διέσχιζαν μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να λάβουν μέρος σε τελετουργίες με θρησκευτικό περιεχόμενο. Οι μετακινήσεις αυτές είναι γνωστές ως “ιεραποδημίες”. Κ. Πάρτριτζ, *Οι θρησκείες*, σ. 68.

λάβουν μέρος σε θρησκευτικές τελετές ή εορτές προς τιμή κάποιας θεότητας. Έτσι πολύ συχνά ομάδες πιστών, ενίοτε από ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο, συγκεντρώνονταν σε κάποιον ιερό τόπο για να τιμήσουν κάποια θεότητα²⁶. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονταν: οι Ολυμπιακοί αγώνες²⁷, τα Πύθια²⁸, τα Ίσθμια²⁹ και τα Νέμεα.³⁰

Με την επικράτηση του χριστιανισμού στον ελληνορωμαϊκό κόσμο, οι μετακινήσεις των χριστιανών (κληρικών, μοναχών αλλά και λαϊκών) δημιούργησαν ένα νέο είδος ταξιδιωτών. Η ροή χριστιανών προς τους Αγίους Τόπους με σκοπό να προσκυνήσουν τα μέρη όπου γεννήθηκε η θρησκεία τους, παρατηρείται από πολύ νωρίς πριν ακόμα από την εποχή του Μ. Κωνσταντίνου. Τον 2^ο αιώνα περιηγήθηκε στους Αγίους Τόπους ο Μελίτων, επίσκοπος Σαρδέων, ενώ τον 3^ο αιώνα, ο Αλέξανδρος και ο Φιρμιλιανός, επίσκοποι πόλεων της Καππαδοκίας. Το 326 μ.Χ. η μητέρα του Κωνσταντίνου, Ελένη, ταξίδεψε στην Παλαιστίνη. Προς το τέλος του αιώνα, η λαχτάρα του προσκυνήματος στους Αγίους Τόπους είχε καταλάβει ολόκληρη τη εκχριστιανισμένη ρωμαϊκή κοινωνία. Θα πρέπει να τονιστεί πως από τους πιο ένθερμους προσκυνητές της εποχής ήταν εύπορες γυναίκες όπως η Παύλα (εύπορη χήρα, γόνος μιας από τις ισχυρότερες ρωμαϊκές οικογένειες), η Μελανία η νεότερη (Ρωμαία πατρικία με υψηλές διασυνδέσεις), η Αιθερία (πλούσια και ευγενικής καταγωγής κυρία πιθανότατα μοναχή, που καταγόταν από κάποια δυτική επαρχία, ίσως από τη Γαλατία).³¹ Το ταξίδι της Αιθερίας διήρκησε τρία χρόνια, από το Πάσχα του 381 μ.Χ. έως το 384 μ.Χ. Το κείμενο που έχει διασωθεί καλύπτει την περίοδο Δεκεμβρίου 383 μ.Χ. έως Ιούνιο 384 μ.Χ. δηλαδή τέσσερις περίπου μήνες. Οι γνώσεις μας για το υπόλοιπο ταξίδι της προέρχονται από τα κείμενα ενός Ισπανού μοναχού, του Βαλέριου, σύμφωνα με τον οποίο ο πρώτος σταθμός της Αιθερίας ήταν η Κωνσταντινούπολη.

²⁶ Baiffal, *Etudes d'histoire*, σσ. 112-120, M. Dillon, *Προσκυνητές*, σ. 15, Βλ. Φειδάς, “Προσκυνηματικές περιηγήσεις: Ιστορική εξέλιξη και σύγχρονες προοπτικές”, *Εκκλησία ΠΖ* (Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, Ζάκυνθος, 13-15/11/2009) Αθήνα (2010) 19-25.

²⁷ Οι Ολυμπιακοί αγώνες (η βάση της εκδήλωσης ήταν τα αθλήματα) γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν του Δία στην Ολυμπία, στη δυτική Πελοπόννησο. L. Casson, *Το ταξίδι*, σσ. 90-92.

²⁸ Τα Πύθια ήταν αφιερωμένα στον Απόλλωνα και πραγματοποιούνταν στο Μαντείο των Δελφών. L. Casson, *Το ταξίδι*, σ. 93.

²⁹ Τα Ίσθμια ήταν προς τιμήν του Ποσειδώνα και τελούνταν στην Κόρινθο. L. Casson, *Το ταξίδι*, σσ. 94.

³⁰ Π. Μοίρα, & Α. Παράσχη, “Από το προσκύνημα στο θρησκευτικό-πολιτισμικό τουρισμό: Μελέτη περίπτωσης “Ζάκυνθος””, *e-Περιοδικό Επιστήμης & Τεχνολογίας*, 3 (10) (2015) 39-53, Π. Μοίρα, *Θρησκευτικός τουρισμός*, σσ. 30-31, L. Casson, *Το ταξίδι*, σ. 90, Μ. Σφακιανάκης, *Μορφές Τουρισμού*, σ. 301. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. M. Dillon, *Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece*, Routledge 1997.

³¹ L. Casson, *Το ταξίδι*, σσ. 379-381, Στ. Παπαδόπουλος, *Πατρολογία*, σσ. 466-468, Ε. Θεοδώρου, “Τὸ ὁδοιπορικὸν τῆς Αἰθερίας ἐξ ἐπόνεως Λειτουργικῆς (Α΄)”, *Θεολογία*, 60 (1989) 593-599 και 61 (1989) 120-143. Για περισσότερες βιβλιογραφικές αναφορές βλ. <http://users.ox.ac.uk/~mikef/durham/egebib.html>

Ακολούθησε τη Ρωμαϊκή οδό, μέσω της Χαλκηδόνας, της Βιθυνίας, της Γαλατίας, της οροσειράς του Ταύρου, της Κιλικίας και της Ταρσού, έφθασε στη Μεγάλη Αντιόχεια. Στη συνέχεια έφτασε στα Ιεροσόλυμα, για τη γιορτή του Πάσχα το 381 μ.Χ. Από το οδοιπορικό της λαμβάνουμε αρκετές πληροφορίες για τους ιερούς τόπους που επισκέφτηκε, για τη μοναστική γραμματεία, για τις θρησκευτικές τελετουργίες στην Ιερουσαλήμ, καθώς και για τη γλώσσα που χρησιμοποιούσαν στους Αγίους Τόπους. Τα κυριότερα αξιοθέατα του δρομολογίου της συνδέονταν με τη Βίβλο.³²

Οι προσκυνητές ένιωθαν συγκίνηση, κατάνυξη και ευσέβεια όταν έφταναν στους ιερούς προορισμούς. Σε αυτά τους τα ταξίδια οι προσκυνητές προσδοκούσαν τη σωτηρία, τη μετάνοια αλλά και τη θεραπεία από ασθένειες. Με την επιστροφή τους έφερναν μαζί τους φυλαχτά, λάδι και αγίασμα ακόμη και αγγεία με ονόματα αγίων και ανάγλυφες παραστάσεις του μαρτυρίου τους, τα οποία θεωρούνταν ισχυρά για θεραπεία και προστασία. Αυτή η τάση διατηρήθηκε και στο Μεσαίωνα, με κορύφωση την περίοδο των Σταυροφοριών. Η ανακήρυξη της Ιερουσαλήμ ως “*Ιερή Πόλη*” από τον Πάπα μετά την κατάληψή της από τους Τούρκους, δημιούργησε ένα τεράστιο ρεύμα μετακινήσεων σε αυτή την περιοχή από πολλές χιλιάδες πιστούς χριστιανούς.³³ Οι χριστιανοί προσκυνητές είχαν ως στόχο ζωής τη μετάβαση στους Αγίους Τόπους και έπρεπε να υπομείνουν όλες τις κακουχίες στερούμενοι ακόμα και βασικά αγαθά. Λίγο αργότερα άρχισαν να αναδύονται και άλλοι ιεροί τόποι στην Ευρώπη, οι οποίοι άρχισαν να προσελκύουν προσκυνητές όπως ο Άγιος Ιάκωβος της Κομποστέλα.³⁴ Παράλληλα το προσκύνημα από τον πρώιμο μεσαίωνα και καθ’ όλη τη διάρκειά του εμπεδώθηκε και από τους μουσουλμάνους, οι οποίοι ταξίδευαν στην ιερή πόλη της Μέκκας.³⁵

Η ανθρώπινη μετακίνηση λοιπόν στο χώρο για την αναζήτηση του θείου αποτελεί σημαντική ψυχολογική αναγκαιότητα για κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από φυλή, εθνικότητα ή θρησκεία.³⁶ Το θρησκευτικό συναίσθημα και η επιθυμία του

³² Ν. Μπαρούσης, *Αιθερίας: Οδοιπορικόν*, σσ. 24-36, 110-112, 171, 218, L. Casson, *Το ταξίδι*, σ. 383.

³³ Π. Μοίρα, *Θρησκευτικός τουρισμός*, σσ. 29-30, Π. Μοίρα, “Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική προσέγγιση”, *Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση*, 1 (1) (2004) 88.

³⁴ Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-santiago-de-compostela-pilgrim-routes> και της UNESCO <https://whc.unesco.org/en/list/868/>

³⁵ L. J. Lickorish, & C. L. Jenkins, *Εισαγωγή στον τουρισμό*, σ., 28, Π. Μοίρα, “Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική προσέγγιση”, *Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση*, 1 (1) (2004) 88.

³⁶ Ε. Ρώμα, “Εναλλακτικές μορφές αστικού τουρισμού: Η περίπτωση της Ελλάδας”, *Τοπική Αυτοδιοίκηση*, Ιαν.-Φεβρ. (2000) 28-36.

προσκυνημάτων ιερών χώρων αποτελούν ισχυρά κίνητρα για την πραγματοποίηση του ταξιδιού.³⁷

Ο προσδιορισμός του περιεχομένου του θρησκευτικού τουρισμού, γίνεται με βάση κριτήρια που σχετίζονται με τους χώρους προσκυνηματος, τους τόπους έλξης θρησκευτικού τουρισμού και τον χρόνο πραγματοποίησης των θρησκευτικών ταξιδιών.³⁸

Ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να διακριθεί σε δύο κατηγορίες:

- στους τουρίστες προσκυνητές, στους οποίους επικρατεί το θρησκευτικό κίνητρο και επισκέπτονται έναν τόπο αποκλειστικά και μόνο για τους θρησκευτικούς χώρους του,
- στον τουρισμό θρησκευτικής κληρονομιάς, στον οποίο οι τουρίστες ταξιδεύουν ομαδικά και συνδυάζουν το ταξίδι τους και με άλλες τουριστικές δραστηριότητες.³⁹

Στην εποχή μας έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα των μετακινήσεων των πιστών και οι συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται τα ταξίδια. Υπάρχει μία μετατόπιση του στόχου θέτοντας το προσκύνημα⁴⁰ και την επαφή με το θείο σε δευτερεύοντα ρόλο ενώ η βαρύτητα γέρνει προς το ταξίδι καθαυτό. Έτσι έχει επικρατήσει ο πιστός να ονομάζεται θρησκευτικός τουρίστας (Homo Touristicus Religiosus) σε αντιδιαστολή προς τον προσκυνητή (pilgrim⁴¹) ο οποίος δεν έχει άλλο ενδιαφέρον πέραν της προσέγγισης με το θείο. Οι προσκυνητές αφιερώνουν όλο τον χρόνο τους στην περισυλλογή, στις ιεροτελεστίες και στην προσευχή⁴² κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους.⁴³ Πολλοί μελετητές κάνουν λόγο για διάκριση ανάμεσα στον θρησκευτικό

³⁷ M. Metreveli, & T.J. Dallen, "Religious heritage and emerging tourism in the Republic of Georgia", *Journal of Heritage Tourism*, 5 (3) (2010) 237, D.H. Olsen, & T.J. Dallen, *Tourism, Religion*, A. Jackowski, & V.L. Smith, "Polish Pilgrim-Tourists", *Annals of Tourism Research*, 19 (1992) 92-106.

³⁸ M. Nolan, & S. Nolan, *Christian Pilgrimage*, σ. 4.

³⁹ Ε. Ρώμα, "Εναλλακτικές μορφές αστικού τουρισμού: Η περίπτωση της Ελλάδας", *Τοπική Αυτοδιοίκηση*, Ιαν.-Φεβρ. (2000) 28-36.

⁴⁰ Το προσκύνημα προϋποθέτει τη μετάβαση του πιστού στο χώρο που θεωρείται ιερός. Θεωρείται ως ταξίδι με θρησκευτικό κίνητρο προς ένα ιερό μέρος, λόγω της ιδιαίτερης δράσης του Θεού ή μιας θεότητας στο μέρος αυτό. A. Jackowski, & V.L. Smith, "Polish Pilgrim-Tourists", *Annals of Tourism Research*, 19 (1992) 92-106.

⁴¹ Ο όρος *pilgrim* (προσκυνητής) προέρχεται από τη λατινική λέξη "*peregrinus*", η οποία αναφερόταν στον ξένο που ζούσε έξω από την περιοχή της Ρώμης και ταξίδευε σε περιοχές γύρω από την πόλη. Ron O'Grady, *The threat of tourism*, σ. 75.

⁴² Οι ιερές εικόνες και τα λείψανα αποτελούν συχνά το αντικείμενο του ενδιαφέροντος των προσκυνητών, καθώς στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις θείες/επουράνιες δυνάμεις του προσώπου, στο οποίο είναι αφιερωμένο το προσκύνημα. M. Terzidou, "Religion as a motivation to travel: The case of Tinos Island in Greece", *Management of International Business and Economic Systems (MIBES)*, International Conference, (June 4th-6th), Kavala (2010) 340.

⁴³ B. Vuconić, *Tourism and Religion*, σ. 68, A. Jackowski, & V.L. Smith, "Polish Pilgrim-Tourists",

τουρίστα και στον προσκυνητή.⁴⁴ Συνεπώς, οι θρησκευτικοί τουρίστες⁴⁵ διακρίνονται από τους προσκυνητές⁴⁶ ως προς τον τρόπο που οργανώνουν τον ελεύθερο χρόνο τους και ως προς τις δραστηριότητες που επιλέγουν να κάνουν όταν επισκέπτονται έναν θρησκευτικό τόπο (πχ επισκέπτονται χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως μουσεία ή μνημεία ή πραγματοποιούν δραστηριότητες στη φύση όπως περπάτημα).⁴⁷ Σύμφωνα με τα παραπάνω ο θρησκευτικός τουρίστας βρίσκεται ανάμεσα στον τουρίστα και στον προσκυνητή.⁴⁸ “Ο θρησκευτικός τουρίστας είναι κατά το ήμισυ προσκυνητής και κατά το ήμισυ τουρίστας”.⁴⁹ Σύμφωνα με τον V. Smith⁵⁰ η παραπάνω διάκριση παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:

Annals of Tourism Research, 19 (1992) 92-106, J. Jarriluoma, “Alternative tourism and evolution of tourist areas”, *Tourism Management*, 13 (1) (1992) 118-120.

⁴⁴ P. Moira, D. Mylonopoulos, & S. Parthenis, “The Valorization of Religious Resources in the Development of Cultural Tourism: The Case of Greece”, *International Conference: Tourist Experiences: Meanings, Motivations, Behaviours* (April 1st-4th), University of Central Lancashire, Preston, UK (2009) 603-620, P. Moira, S. Parthenis, A. Kontoudaki, & O. Katsoula, “Religious Tourism in Greece: The necessity to classify religious resources for their rational valorization”, *International Congress: Tourism, Religious & Culture: Regional Tourism Development through Meaningful Experiences*, Lecce, Tricase, Poggiardo, Trono, A. Proceedings of the International Conference “Tourism, Religion and Culture” October 27th -29th, University of Salento/Mario Congredo Publ. (2009) 465-480, X.M. Santos, “Pilgrimage and tourism at Santiago de Compostela”, *Tourism Recreation Research*, 27 (2) (2002) 41-50, G. Rinschede, “Forms of religious tourism”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1) (1992) 51-67, E. Cohen, “Pilgrimage centers: Concentric and eccentric”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1) (1992) 33-50, A. Jackowski, & V.L. Smith, “Polish Pilgrim-Tourists”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1992) 92-106, Π. Μοίρα, *Θρησκευτικός τουρισμός*, σσ. 49.

⁴⁵ Οι θρησκευτικοί τουρίστες κατά την διάρκεια του ταξιδιού τους αφιερώνουν χρόνο για την επικοινωνία με ανθρώπους από τις περιοχές που επισκέπτονται καθώς ενδιαφέρονται για την ιστορική και πολιτισμική σημασία των τόπων που επισκέπτονται. Π. Μοίρα, “Η παράμετρος της θρησκείας στον πολιτιστικό τουρισμό”, *Αγορά χωρίς σύνορα*, 13 (2) (2008) 152-166, Π. Μοίρα, “Η αξιοποίηση των θρησκευτικών πόρων στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Τυπολογία”, *Τουριστικά Θέματα*, 5 (2008) 97-112.

⁴⁶ Το Προσκυνηματικό ταξίδι είναι στην πρωταρχική του μορφή μία εσωτερική διαδρομή και μια πορεία πνευματικής αναζήτησης και αποτελεί “ένα αφιερωματικό ταξίδι με διττό χαρακτήρα, καθώς είναι εξωστρεφές, δηλαδή προς τον ιερό τόπο, αλλά και εσωτερικό, δηλαδή συνδέεται με την προσωπική αφιέρωση, την πνευματική βελτίωση και την νυχτική ανάταση”. Χ. Τσιρώνης, “Οι Προσκυνηματικές περιηγήσεις ως μοχλός τουριστικής ανάπτυξης. Η περίπτωση της Πιερίας”, Απόσπασμα ομιλίας στο Β’ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, Λεπτοκαρυά 2016.

⁴⁷ Σ. Πολύζος, “Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση και συμβολή στην ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών”, *Σειρά Ερευνητικών Έργων, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή*, 16 (2010) 203-222, Π. Μοίρα, *Θρησκευτικός τουρισμός*, σσ. 60, G. Rinschede, “Forms of religious tourism”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1) (1992) 51-67.

⁴⁸ B. Vuconić, *Tourism and Religion*, σσ. 68, P. Robichaud, *Tourist or Pilgrim?*, σ. 2.

⁴⁹ V. Turner, & E. Turner, *Image and Pilgrimage*, σ. 20.

⁵⁰ V. Smith, “The Quest in Guest”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1992) 1-17.

Σχήμα 1

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ		ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ		ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
A	B	Γ	Δ	Ε
Ιερό		πιστός/κοσμικός Αναζήτηση γνώσης		κοσμικό

Στο κέντρο υπάρχει αυτό που ονομάζεται θρησκευτικός τουρισμός. Η περιοχή ανάμεσα στο Α και στο Γ προσδιορίζει το άτομο που είναι περισσότερο προσκυνητής παρά τουρίστας, ενώ η περιοχή ανάμεσα στο Γ και στο Ε προσδιορίζει αυτόν που είναι περισσότερο τουρίστας παρά προσκυνητής.⁵¹

Τα προσκυνήματα και οι ιεροί τόποι έχουν κατηγοριοποιηθεί με διάφορους τρόπους π.χ. όσον αφορά την θρησκευτική σημασία και το αντικείμενο της αφοσίωσης (π.χ. θαύματα, εικόνες, λείψανα), ανάλογα με την τοποθεσία και τα κίνητρα των επισκεπτών (π.χ. ιερά βουνά, ενεργοί θρησκευτικοί χώροι, μη ενεργοί, ιερές πηγές), ανάλογα με τη λειτουργία τους, ανάλογα με την ιστορία τους κ.λπ.⁵²

Σήμερα, η εξέλιξη του θρησκευτικού τουρισμού, με τη βοήθεια των σύγχρονων μέσων μετακίνησης αλλά και των νέων τεχνολογιών, τον έχει μετατρέψει σε μια γρήγορη και ευχάριστη μετακίνηση, επιτρέποντας πλέον τη μαζική μεταφορά εκατομμυρίων πιστών όλων των θρησκειών στους ιερούς τους τόπους.⁵³

Τα πλεονεκτήματα του θρησκευτικού τουρισμού συνοψίζονται στα εξής:

- δεν απαιτείται η ανάπτυξη ιδιαίτερης υποδομής (υπάρχουν ήδη οι θρησκευτικοί τόποι και τα μνημεία),
- απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα,
- τα οικονομικά οφέλη τόσο για τους θρησκευτικούς τόπους όσο και για τις οικονομίες των τόπων στις οποίες βρίσκονται αυτοί είναι σημαντικά,

⁵¹ V. Smith, "The Quest in Guest", *Annals of Tourism Research*, 19 (1992) 1-17.

⁵² P. Moira, D. Mylonopoulos, & S. Parthenis, "The Valorization of Religious Resources in the Development of Cultural Tourism: The Case of Greece", *International Conference: Tourist Experiences: Meanings, Motivations, Behaviours* (April 1st-4th), University of Central Lancashire, Preston, UK (2009) 603-620, P. Moira, S. Parthenis, A. Kontoudaki, & O. Katsoula, "Religious Tourism in Greece: The necessity to classify religious resources for their rational valorization", *International Congress: Tourism, Religious & Culture: Regional Tourism Development through Meaningful Experiences*, Lecce, Tricase, Poggiardo, Trono, A. Proceedings of the International Conference "Tourism, Religion and Culture" October 27th -29th, University of Salento/Mario Congredo Publ. (2009) 465-480, M. Shackley, *Sacred Sites*, σ. 2, M. Nolan, & S. Nolan, *Christian Pilgrimage*, σσ. 212.

⁵³ Π. Μοίρα, *Θρησκευτικός τουρισμός*, σσ. 29-30, Π. Μοίρα, "Από τον προσκυνητή στον θρησκευτικό τουρίστα. Κοινωνιολογική προσέγγιση", *Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση*, 1 (1) (2004) 88.

- ο θρησκευτικός τουρισμός αναπτύσσεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με κορυφώσεις σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που συνδέονται με γεγονότα ιδιαίτερης θρησκευτικής σημασίας,
- δεν είναι τουρισμός πολυτελείας.⁵⁴

Το θρησκευτικό στοιχείο διατηρεί την δυναμική του και γύρω από αυτό μπορεί να αναπτυχθεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην οποία εμπλέκονται ξενοδοχειακές μονάδες, τουριστικά γραφεία, ναυτιλιακές εταιρείες, εστιατόρια, καταστήματα πώλησης αναμνηστικών, εικόνων και άλλων αντικειμένων, κ.λπ. Κατά συνέπεια, η ανάγκη για σωστό προγραμματισμό και σωστή προώθηση του θρησκευτικού τουρισμού είναι υπαρκτή.⁵⁵

Οι R.H. Jackson και L. Hudman⁵⁶ θεωρούν τον θρησκευτικό τουρισμό ως μορφή του heritage tourism, ενώ άλλοι ως μορφή του πολιτισμικού τουρισμού (form of cultural tourism).⁵⁷ Οι M. Nolan και S. Nolan⁵⁸ θεωρούν ότι ο θρησκευτικός – πολιτισμικός τουρισμός ικανοποιεί θρησκευτικές, πολιτιστικές και κοινωνικές ανάγκες του ατόμου. Σύμφωνα με τους P. Moira κ.α.⁵⁹ η συνύπαρξη του πολιτιστικού και του θρησκευτικού στοιχείου συντελεί στη δημιουργία τουριστικού ρεύματος που βασίζεται στη θρησκεία ως στοιχείο πολιτισμού που εντάσσεται στον πολιτιστικό τουρισμό.⁶⁰ Συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως υποκατηγορία του πολιτιστικού τουρισμού.⁶¹ Οι επισκέπτες των

⁵⁴ Ε. Ρώμα, “Εναλλακτικές μορφές αστικού τουρισμού: Η περίπτωση της Ελλάδας”, *Τοπική Αυτοδιοίκηση*, Ιαν.-Φεβρ. (2000) 28-36, C.M. Hall, *Tourism Planning*, D. Airey, “European Government Approaches to Tourism”, *Tourism Management*, 4 (4) (1983) 234-244.

⁵⁵ K. Griffin, & R. Raj, *Religious Tourism*, K. Griffin, & R. Raj, “The Importance of Religious Tourism and Pilgrimage: reflecting on definitions, motives and data”, *International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage*, 5 (3) (2) (2017), Ε. Ρώμα, “Εναλλακτικές μορφές”, σ. 170.

⁵⁶ R.H. Jackson, & L. Hudman, “Pilgrimage tourism and English cathedrals: The role of religion in travel”, *Tourist Review*, 50 (4) (1995) 40-48.

⁵⁷ S. Singh, “Religion, heritage and travel: Case references from the Indian Himalayas”, *Current Issues in Tourism*, 7 (1) (2004) 44-65.

⁵⁸ M. Nolan, & S. Nolan, “Religious sites as tourism Attractions in Europe”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1) (1992) 68-78.

⁵⁹ P. Moira, S. Parthenis, A. Kontoudaki, & O. Katsoula, “Religious Tourism in Greece: The necessity to classify religious resources for their rational valorization”, *International Congress: Tourism, Religious & Culture: Regional Tourism Development through Meaningful Experiences*, Lecce, Tricase, Poggiardo, Trono, A. Proceedings of the International Conference “Tourism, Religion and Culture” October 27th - 29th, University of Salento/Mario Congredo Publ. (2009) 465-480.

⁶⁰ P. Moira, S. Parthenis, A. Kontoudaki, & O. Katsoula, “Religious Tourism in Greece: The necessity to classify religious resources for their rational valorization”, *International Congress: Tourism, Religious & Culture: Regional Tourism Development through Meaningful Experiences*, Lecce, Tricase, Poggiardo, Trono, A. Proceedings of the International Conference “Tourism, Religion and Culture” October 27th - 29th, University of Salento/Mario Congredo Publ. (2009) 465-480, Π. Μοίρα, “Η αξιοποίηση των θρησκευτικών πόρων στην ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Τυπολογία”, *Τουριστικά Θέματα*, 5 (2008) 97-112.

⁶¹ G. Rinschede, “Forms of religious tourism”, *Annals of Tourism Research*, 19 (1) (1992) 51-67, WTO, “Promoting Culture”, σ. 26. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Π. Τσάρτας, *Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι*:

οργανωμένων προσκυνημάτων στο βασικό πρόγραμμα που ακολουθούν, εντάσσουν οπωσδήποτε μια ελεύθερη ημέρα, με σκοπό οι προσκυνητές να μπορούν παράλληλα να κάνουν και σύντομες επισκέψεις στις γύρω περιοχές. Ο θρησκευτικός τουρισμός έχει επίσης δυνατό δεσμό με τον κοινωνικό και τον ομαδικό τουρισμό.⁶²

Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες που μπορεί να αναπτύξει πολύ περισσότερο αυτή τη μορφή τουρισμού, καθώς υπάρχει πλήθος ιερών τόπων και προσκυνημάτων (π.χ. μοναστήρια), τα οποία αποτελούν θαυμάσια μνημεία τέχνης και τεχνικής, που συνδυάζουν την ελληνική ορθόδοξη παράδοση με την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής και της ζωγραφικής στον ελληνικό χώρο. Ο θρησκευτικός τουρισμός αφορά κυρίως περιηγητές, αλλά και βαθιά θρησκευόμενα άτομα, που επιθυμούν το προσκύνημα και παράλληλα είναι θαυμαστές της βυζαντινής τέχνης, οι οποίοι μέσα από πολιτιστικά οδοιπορικά στον ελληνικό χώρο, έρχονται σε επαφή με την πνευματικότητα της Ορθοδοξίας. Σε όλη την Ελλάδα ο επισκέπτης μπορεί να συναντήσει κτίσματα και μνημεία λατρείας διαφορετικών δογμάτων και θρησκειών, που συνυπάρχουν αρμονικά ως σπάνιο ιστορικό και πολιτισμικό αυτό κομμάτι του ελληνικού χώρου και αποτελούν πόλο έλξης επισκεπτών από όλο τον κόσμο.⁶³ Θα πρέπει να τονιστεί πως η Ειδική Συνοδική Επιτροπή και το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων έχει αναπτύξει δράση για την προβολή των Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, όπως με τη διοργάνωση συνεδρίων (Δ΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων, Νοέμβριος 2019) και με τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια τουρισμού (Διεθνή Έκθεση Τουρισμού στην Αγία Πετρούπολη, Σεπτέμβριος 2019, Διεθνή Έκθεση Τουρισμού MITT στη Μόσχα, Μάρτιος 2019).⁶⁴

3. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο πολιτιστικός τουρισμός είναι μία μορφή αιεφόρου και εναλλακτικού τουρισμού που αποσκοπεί στην αξιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου μίας περιοχής.⁶⁵

Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον τουρισμό, Εκδ. Εξάντας, Αθήνα 1996.

⁶² Για περισσότερες πληροφορίες βλ. B. Vuconić, *Tourism and Religion*, Oxford Elsevier Science Ltd 1996.

⁶³ Μ. Σφακιανάκης, *Μορφές Τουρισμού*, σ.σ. 301, Ε. Ρώμα, “Εναλλακτικές μορφές αστικού τουρισμού: Η περίπτωση της Ελλάδας”, *Τοπική Αυτοδιοίκηση*, Ιαν.-Φεβρ. (2000) 28-36.

⁶⁴ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ειδική Συνοδική Επιτροπή Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων (Θρησκευτικού Τουρισμού)

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/tourism/tourism_2019.htm

⁶⁵ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ε. Μπιτσάνη, Π. Καλομενίδης, Δ. Σταυρουλάκης, & Β. Πανάγου, “Η αξιοποίηση των τοπικών πολιτισμών για την προώθηση της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών αγροτικού τουρισμού σε ορεινές περιοχές. Μελέτη περίπτωσης Ορεινής Ναυπακτίας”, *9ο Πανελλήνιο*

Είναι εκείνη η μορφή τουριστικής δραστηριότητας στην οποία το βασικό κίνητρο του επισκέπτη είναι η επίσκεψη σε πολιτιστικά αξιοθέατα προκειμένου να μάθει, να ανακαλύψει και να βιώσει την πολιτιστική κληρονομιά του εκάστοτε προορισμού.⁶⁶ Θεωρείται από τα δημοφιλέστερα είδη τουρισμού. Από τους περασμένους αιώνες ακόμα μεμονωμένα άτομα ή ομάδες περιηγητών, αναζητώντας τη γνώση, την εμπειρία, την προσωπική ανακάλυψη, πραγματοποιούσαν ταξίδια σε τόπους με αρχαιολογικό, ιστορικό, λαογραφικό ή θρησκευτικό ενδιαφέρον, σε μέρη με διαφορετικό πολιτισμό και εθνολογικές ιδιομορφίες. Αυτό το είδος του τουρισμού προσφέρει ευκαιρίες για πολιτιστική εμπειρία, προσφέρει την περιήγηση στη φυσική, καλλιτεχνική και πνευματική κληρονομιά μιας περιοχής καθώς και στη σημερινή δημιουργία.⁶⁷

Ένας ορισμός του πολιτιστικού τουρισμού και ίσως ο πιο αντιπροσωπευτικός είναι των McIntosh και Goeldner⁶⁸ σύμφωνα με τον οποίο ο πολιτιστικός τουρισμός αφορά κάθε ταξίδι που πραγματοποιείται με στόχο να γνωρίσουμε τον πολιτισμό, την ιστορία, την τοπική κουλτούρα και κληρονομιά του τόπου ενδιαφέροντος, τον παλαιό και σύγχρονο τρόπο ζωής. Στα σημεία ενδιαφέροντος, μπορεί να περιλαμβάνονται αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, περιοχές με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, παραστάσεις και φεστιβάλ, τοπικά ήθη, τέχνες και παραδόσεις.⁶⁹

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνει τον τουρισμό πόλεων και των μνημείων τους, τον τουρισμό σε ευρύτερες περιοχές με βάση την προβολή του παραδοσιακού τρόπου ζωής και εν γένει των παραδόσεων του εκάστοτε τόπου.⁷⁰ Επιπρόσθετα περιλαμβάνει

Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας: Η Οικονομία και η Κοινωνία μπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσμιου αγροτικού συστήματος, (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 24 Νοεμβρίου) Αθήνα 2006.

⁶⁶ Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Τουρισμού <http://www.opengov.gr/tourism/?p=1442>

⁶⁷ Ν. Ηγουμενάκης, *Τουριστική Οικονομία*, σ. 97.

⁶⁸ R. W. McIntosh, & C. R. Goeldner, *Tourism: Principles, practices, philosophies*, σσ. 4-11.

⁶⁹ Παραθέτουμε μερικούς ορισμούς για τον πολιτιστικό τουρισμό:

“Ο πολιτιστικός τουρισμός αναφέρεται σε τουριστικά ταξίδια τα οποία έχουν ως κυρίαρχα κίνητρα διαφορετικές δραστηριότητες και εμπειρίες σχετικές με τον πολιτισμό, όπως συμμετοχή σε φεστιβάλ και πολιτιστικές εκδηλώσεις, επίσκεψη σε μουσεία και χώρους τέχνης, επίσκεψη σε πολιτιστικά μνημεία και σε περιοχές με παραδοσιακά δομημένο περιβάλλον, γνωριμία με την τοπική ιστορία και την παράδοση, τον παραδοσιακό τρόπο ζωής, τα τοπικά ήθη και έθιμα καθώς και την τοπική γαστρονομία”. WTO, “Promoting Culture”, σ. 26.

Σύμφωνα με τον T. Silberberg, “ο πολιτιστικός τουρισμός είναι οι επισκέψεις από άτομα μη ενταγμένα σε μια τοπική κοινωνία με βασικό κίνητρο το ολικό ή μερικό ενδιαφέρον στα ιστορικά, καλλιτεχνικά, επιστημονικά και κοινωνιολογικά στοιχεία της κοινωνίας, της περιοχής, της ομάδας ή του φορέα”. T. Silberberg, “Cultural tourism and business opportunities for museums and heritage sites”, *Tourism Management*, 16 (5) (1995) 361-365.

⁷⁰ X. Huibin, A. Marzuki, & A. Razak, “Protective Development of cultural heritage tourism: The case of Lijiang, China”, *Theoretical and Empirical Researches in Urban Management*, 7 (1) (2012) 39-54, M. Shamsuddoha, M. Alamgir, & T. Nasir, “Cultural tourism: Bangladesh tribal areas perspective”, *Journal*

την μετακίνηση των ατόμων σε πολιτιστικά αξιοθέατα⁷¹ με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και εμπειριών για να ικανοποιήσουν τις πολιτιστικές τους ανάγκες.⁷² Σύμφωνα με τον S. Boyd⁷³ “ο πολιτισμικός τουρισμός είναι η εμπειρία που αποκτάται μετά από μια επίσκεψη σε ένα ιστορικό σημείο”.

Ακόμη αυτό το είδος του τουρισμού μπορεί να περιλαμβάνει την τοπική γλώσσα, τα είδη ένδυσης, την τεχνολογία του παρελθόντος κ.α.⁷⁴ Αποτελεί τη βάση για την άνθηση του τουρισμού των πόλεων και προωθεί τον τουρισμό στην περιφέρεια.⁷⁵

Μια διαφορετική άποψη παρουσιάζεται από τον R. E. Wood⁷⁶ όσον αφορά το τι σημαίνει πολιτιστικός τουρισμός, πιο συγκεκριμένα: “ο ρόλος του πολιτισμού ως τουριστική εμπειρία είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση μίας ευρύτερης εικόνας για την κατάσταση που κυριαρχεί, χωρίς να εστιάζει στη μοναδικότητα συγκεκριμένων πολιτιστικών ταυτοτήτων”.⁷⁷

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελείται από αλληλεξαρτώμενες δραστηριότητες και θεωρείται ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας.⁷⁸ Βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού είναι οι πολιτιστικές διαδρομές, οι οποίες αποτελούν και μία εφαρμοσμένη πρακτική προσέγγισης της πολιτιστικής κληρονομιάς.⁷⁹

of Tourism - Studies and Research in Tourism, 12 (12) (2011) 28-32, A. Besculides, E. Lee, & J. McCormick, “Residents perceptions of the cultural benefits of tourism”, *Annals of Tourism Research*, 29 (2) (2002) 303-319.

⁷¹ Μια άλλη άποψη είναι ότι ο πολιτιστικός τουρισμός περιγράφει τη δραστηριότητα του τουρίστα που στοχεύει στην εκμάθηση, τη μαρτυρία και την εμπειρία από τον πολιτιστικό πλούτο ενός προορισμού. Y. Li, “Heritage tourism: The contradictions between conservation and change”, *Tourism and Hospitality Research*, 4 (3) (2003) 247-261.

⁷² M. Shamsuddoha, M. Alamgir, & T. Nasir, “Cultural tourism: Bangladesh tribal areas perspective”, *Journal of Tourism - Studies and Research in Tourism*, 12 (12) (2011) 28-32, R. Bachleitner, & A. Zins, “Cultural Tourism in Rural Communities: The Residents’ Perspective”, *Journal of Business Research*, 3 (1999) 199-209.

⁷³ S. Boyd, “Cultural and heritage tourism in Canada: Opportunities, principles and challenges”, *Tourism and Hospitality Research*, 3 (3) (2002) 211-233.

⁷⁴ M. Asplet, & M. Cooper, “Cultural designs in New Zealand souvenir clothing: the question of authenticity”, *Tourism Management*, 21 (2000) 307-312.

⁷⁵ R. Bachleitner, & A. Zins, “Cultural Tourism in Rural Communities: The Residents’ Perspective”, *Journal of Business Research*, 3 (1999) 199-209, G. Richards, “Production and consumption of European cultural tourism”, *Annals of Tourism Research*, 23 (2) (1996) 261-283.

⁷⁶ R. E. Wood, “Ethnic tourism, the state and cultural change in Southeast Asia”, *Annals of Tourism Research*, 11 (1984) 186-197.

⁷⁷ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. H. Du Cros, & B. McKercher, *Cultural Tourism*, Routledge 2015.

⁷⁸ S. Wang, Y.Y. Fu, A.K. Cecil, & S. Hji-Avgoustis, “Impacts”, V. Ioan-Frank, & E. M. Istoc, “Cultural Tourism and Sustainable Development”, *Romanian Journal of Economic Forecasting*, 4 (1) (2007) 89-96.

⁷⁹ Μ. Καραβασίλη, & Ε. Μικελάκης, “Πολιτιστικές Διαδρομές: Προς μία ερμηνευτική του “Πολιτισμικού Τοπίου” με αναπτυξιακή προοπτική”, *Αρχαιολογία και Τέχνες*, 71 (2011) 82-86.

Η έννοια των πολιτιστικών διαδρομών συνδέεται με άμεσο τρόπο με την έννοια του πολιτιστικού τουρισμού, εφόσον μία πολιτιστική διαδρομή, αποτελεί ένα επώνυμο τουριστικό προϊόν, ένα προϊόν πολιτιστικού τουρισμού, που διαμορφώνεται με βάση ένα συγκεκριμένο συνεκτικό στοιχείο. Κατά συνέπεια, οι πολιτιστικές διαδρομές και ο πολιτιστικός τουρισμός, συστήνουν έννοιες αλληλένδετες και αλληλοσυμπληρούμενες, εφόσον μία πολιτιστική διαδρομή θεωρείται ένα από τα πιο διαδεδομένα εργαλεία ανάπτυξης και προώθησης του πολιτιστικού τουρισμού και αποτελεί εφαρμοσμένη πρακτική ερμηνείας της πολιτιστικής κληρονομιάς.⁸⁰ Η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης είναι μια από τις παλαιότερες και θεωρείται κινητήριοις δύναμη του τουρισμού.⁸¹

4. ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ

Η έννοια της πολιτιστικής διαδρομής, βασίζεται σε μια πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρόγραμμα των Πολιτιστικών Διαδρομών εγκαινιάστηκε το έτος 1987. Σκοπός του ήταν να δημιουργηθούν δρόμοι πολιτισμού, οι οποίοι θα ακολουθούσαν το παράδειγμα των προσκυνητών, προκειμένου να οικοδομήσει μία κοινωνία που βασίζεται στην ανοχή, στον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη. Η βασική επιδίωξη ήταν μέσα από ένα ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο να αναδειχθεί ο πλούτος και η διαφορετικότητα των πολιτισμών της Ευρώπης και η συμβολή στην προβολή αυτής της κοινής για όλους τους Ευρωπαίους αλλά άγνωστης στο ευρύ κοινό πολιτιστικής κληρονομιάς.⁸²

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, οι βασικές αξίες που προάγονται από τις πολιτιστικές διαδρομές είναι:

- τα ανθρώπινα δικαιώματα,
- η πολιτιστική δημοκρατία και ποικιλία,
- αμοιβαία κατανόηση και οι ανταλλαγές μεταξύ των συνόρων.⁸³

Πιο συγκεκριμένα: *“προάγουν την πολιτιστική συνεργασία ως εργαλείο για την ευαισθητοποίηση και την οικοδόμηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, ενθαρρύνοντας το*

⁸⁰ Μ. Καραβασίλη, & Ε. Μικελάκης, “Πολιτιστικές Διαδρομές: Προς μία ερμηνευτική του “Πολιτισμικού Τοπίου” με αναπτυξιακή προοπτική”, *Αρχαιολογία και Τέχνες*, 71 (2011) 82-86.

⁸¹ Α. Thorburn, “Marketing cultural heritage: does it work within Europe?” *Travel and Tourist Analyst*, December, (1986) 39-48.

⁸² Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Πολιτιστικές διαδρομές του συμβουλίου της Ευρώπης/The council of Europe cultural routes

https://olivetreeroute.gr/wp-content/uploads/Studies_Publications_002.pdf

⁸³ Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών <http://culture-routes.net/cultural-routes/values>

*διάλογο μεταξύ των λαών και μεταξύ των θρησκειών, προκειμένου να μειωθούν οι εντάσεις και να αποφευχθούν οι συγκρούσεις”.*⁸⁴

Οι πιστοποιημένες Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης εφαρμόζουν στην πράξη τις θεμελιώδεις αρχές του Οργανισμού, δηλαδή, ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτιστική δημοκρατία, πολιτιστική πολυμορφία και ταυτότητα, διάλογος, αμοιβαίες ανταλλαγές και πολιτιστικός πλούτος πέρα από σύνορα, δια μέσου των αιώνων.

Το Δεκέμβριο του 2010 με το ψήφισμα CM/Res (2010) 53 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης θεσπίστηκε, για μια αρχική περίοδο τριών ετών, η Διευρυμένη Μερική Συμφωνία Πολιτιστικών Διαδρομών (ΔΜΣ). Η σύσταση της ΔΜΣ επιβεβαιώθηκε το 2013 με το ψήφισμα CM/Res (2013) 66. Ο σκοπός ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη των Πολιτιστικών Διαδρομών. Η ΔΜΣ επιδιώκει την ενίσχυση του δυναμικού των Διαδρομών για πολιτιστική συνεργασία, βιώσιμη εδαφική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις θεματικές που έχουν συμβολική σημασία για την ευρωπαϊκή ενότητα, ιστορία, πολιτισμό και αξίες, καθώς και την ανακάλυψη λιγότερο γνωστών προορισμών. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΜΣ απονέμει την πιστοποίηση “Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης” και διενεργεί τακτικές αξιολογήσεις των πιστοποιημένων διαδρομών, σύμφωνα με το ψήφισμα CM/Res (2013) 67 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της πιστοποίησης.⁸⁵

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών (EICR) ιδρύθηκε το 1998. Είναι ένας φορέας με αρμοδιότητες τεχνικής υπηρεσίας και κέντρου τεκμηρίωσης. Το EICR συστάθηκε σε σύμπραξη με το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου για να καλύψει επιχειρησιακές ανάγκες και από το 2011 αποτελεί την έδρα της ΔΜΣ. Ο ρόλος του είναι να επιβλέπει τον τριετή κύκλο αξιολόγησης των πιστοποιημένων Πολιτιστικών Διαδρομών, να εξετάζει τις αιτήσεις νέων προγραμμάτων, να

⁸⁴ Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών <http://culture-routes.net/cultural-routes/values>

⁸⁵ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης <https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=3225>

παρακολουθεί τις δραστηριότητες στον τομέα των Διαδρομών, καθώς και να συντονίζει το έργο οργανώσεων – εταιρών.⁸⁶

Μέχρι το 2016 το Συμβούλιο της Ευρώπης, υπολόγιζε 32 πολιτιστικές διαδρομές⁸⁷, με πολύ διαφορετικά θέματα που απεικονίζουν την ευρωπαϊκή μνήμη, την ιστορία και την κληρονομιά και συμβάλλουν στην ερμηνεία της ποικιλομορφίας της σημερινής Ευρώπης.⁸⁸ Το 2019 το Συμβούλιο της Ευρώπης αριθμεί 38 συνολικά πολιτιστικές διαδρομές. Με τη βοήθεια του προγράμματός των πολιτιστικών διαδρομών, το Συμβούλιο της Ευρώπης δύναται να προσφέρει ένα πρότυπο διακρατικής διαχείρισης του πολιτισμού και τουρισμού που επιτρέπει συνεργίες μεταξύ των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Μεταξύ των υπολοίπων πολιτιστικών διαδρομών προτάθηκε πρόσφατα μία ακόμα με επίκεντρο τη ζωή και το έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου η οποία είναι υποψήφια προς ένταξη στις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές⁸⁹ και η οποία βρίσκεται στη φάση της διοργάνωσης.⁹⁰

5. Ο ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΜΕΘΟΔΙΟΣ

5.1 ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ

Ο Βίος του Κυρίλλου γράφτηκε αμέσως μετά το θάνατο του ενώ του Μεθοδίου λίγο αργότερα. Εκτός αυτών των δύο Βίων έχουν σωθεί αρκετές ακόμα πηγές οι οποίες διασώζουν πλήθος άμεσων και έμμεσων πληροφοριών για τη ζωή και τη δράση τους, αν και όχι πάντοτε αξιόπιστες. Οι αρχαιότερες σλαβικές πηγές για τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο είναι οι παρακάτω:

- 1) Βίος αγίου Κυρίλλου
- 2) Εγκώμιον εις τον άγιον Κύριλλο
- 3) Ακολουθία του αγίου Κύριλλου
- 4) Βίος αγίου Μεθοδίου
- 5) Ακολουθία αγίου Μεθοδίου
- 6) Εγκώμιον εις τους αγίους Κύριλλον και Μεθόδιον

⁸⁶ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης <https://www.culture.gr/el/service/SitePages/view.aspx?iID=3225>

⁸⁷ Για τον τωρινό αριθμό των ευρωπαϊκών βλ. παράρτημα.

⁸⁸ Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/about>

⁸⁹ Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της πολιτιστικής διαδρομής τους Κυρίλλου και Μεθοδίου. <http://www.cyril-methodius.eu/en/>

⁹⁰ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. παράρτημα.

7) Ακολουθία των αγίων Κύριλλου και Μεθοδίου.⁹¹

Οι παλιότερες, πλουσιότερες και πιο αξιόπιστες πηγές για τη ζωή και τη δράση των Κυρίλλου και Μεθοδίου παραμένουν αναμφίβολα οι εκτενείς παλαιοσλαβικοί Βίοι τους.⁹² Ο εκτενής παλαιοσλαβικός βίος του Κυρίλλου στηρίχθηκε σε κάποιο ελληνικό πρωτότυπο που συντάχτηκε αμέσως μετά την κοίμησή του στη Ρώμη το 869. Πιθανολογείται ότι είχε γραφτεί από Έλληνες μοναχούς και με τη βοήθεια του Μεθοδίου. Ο εκτενής Βίος του Μεθοδίου πιστεύεται πως συντάχθηκε απευθείας στα παλαιοσλαβικά αμέσως μετά την κοίμησή του το 885 στη Μ. Μοραβία από σλάβο μαθητή του. Έχει διασωθεί σε λιγότερα χειρόγραφα σε σχέση με το Βίο του Κυρίλλου. Στους δύο αυτούς Βίους εκτός από πληροφορίες για τη ζωή και το έργο των δύο αδελφών σώζονται επίσης αξιόλογες πληροφορίες τόσο για τη ζωή της ανατολικής αυτοκρατορίας για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο όσο και για την εσωτερική οργάνωση, τις διεθνείς σχέσεις και τη διπλωματία. Τα δύο αδέρφια υπήρξαν μεγάλοι διδάσκαλοι και παιδαγωγοί, που θεμελίωσαν τις διαπολιτισμικές αρχές της σύγχρονης εκπαίδευσης. Διαχειρίστηκαν τη διαφορετικότητα υπό το πρίσμα της ομαλής συμβίωσης και της καλλιέργειας της αποδοχής, έχοντας ως τελικό ζητούμενο την αρμονική συνύπαρξη, τον ειλικρινή σεβασμό της προσωπικότητας των λαών που εκχριστιάνισαν. Υπήρξαν φορείς πολιτικής, γλωσσικής, θρησκευτικής και εκπαιδευτικής ελευθερίας. Κατέδειξαν τη σημασία της δημιουργίας του πολιτισμικού πλαισίου και της πολιτισμικής ταυτότητας στους Σλάβους. Σεβάστηκαν την ετερότητά τους, τους αναγνώριζαν το δικαίωμα της πολιτισμικής αυτονομίας και της διαφορετικότητας.⁹³

⁹¹ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις σλαβικές πηγές για τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο βλ. Δ. Χατζηλέεκας, *Η Ιστορική εξέλιξη των πηγών*, σ. 21 κ. εξ.

⁹² Εξίσου σημαντικές πηγές για τις δραστηριότητες της ιεραποστολικής περιόδου του Κυρίλλου και Μεθοδίου είναι τα ευρήματα του σλάβικου γραπτού λόγου, που χρονολογούνται από τον 10^ο. Μερικά από τα αρχαιότερα και σημαντικότερα είναι: Α. Χειρόγραφα βιβλία γραμμένα στην γκλαγκόλιτσα (1. Ευαγγέλιο του Ζωγράφου, 2. Ευαγγέλιο της Θεοτόκου Μαρίας, 3. Ευαγγέλιο του Ασεμάν, 4. Ευαγγέλιο της Αχρίδας, 5. Ψαλτήρι στου Σινά, 6. Ευχολόγιο του Σινά, 7. Ψαλτήρι του Δημητρίου, 8. Σιναϊτικό Μηναίο, 9. Σιναϊτική Μίσσα, 10. Συλλογή διδαχών, του Κλοζ, 11. Σπαράγματα της Ρίλας, 12. Μίσσα του Κιέβου). Β. Χειρόγραφα βιβλία γραμμένα στην Κυρίλλιτσα (1. Ευαγγέλιο του Σάββα, 2. Κώδικας του Σουπράσλ, 3. Ευαγγέλιο του Ούντολ, 4. Χιλανδαρινά σπαράγματα, 5. Σπαράγματα του Ζωγράφου, 6. Ευαγγέλιο του Οστρομίρ, 7. Συλλογή του Σβιατοσλάβ, 8. Συλλογή (Zbornik) του 1076, 9. Ευαγγελιστάριο των αγίων Αρχαγγέλων). Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 131-140. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Α. Α. Ταχιάς, *Κύριλλος και Μεθόδιος. Οι αρχαιότερες βιογραφίες των θεσσαλονικέων εκπολιτιστών των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη University Studio Press 2008.

⁹³ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 34-35, Δ. Χατζηλέεκας, “ Πολιτισμική και διαπολιτισμική παιδεία και θρησκευτικός διαπολιτισμός των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου”, *Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας Κύριλλος και Μεθόδιος. Η συμβολή τους στη θρησκευτική και πολιτισμική διαμόρφωση της Ευρώπης ως παράγοντας ενότητας και συνεργασίας των λαών της*. (επιμ. Π.Μ. Γεωργίου), Ολυμπιακό χωριό Ιερά Μητρόπολης Ιλίου Αχαρνών & Πετρούπολεως, (2015) 155-169, Α.Α. Ταχιάς, “Η εθνικότης”, σσ. 89-

Αναφορικά με την εθνικότητα των δύο αδελφών παρέχονται αρκετές ενδείξεις στον Βίο του Κυρίλλου αλλά και του Μεθοδίου, όπου και αναφέρεται ότι ο πάπας της Ρώμης έδωσε εντολή στην κηδεία του Κυρίλλου να παραβρεθούν και όλοι οι Έλληνες της Ρώμης. Επιπλέον, τα ελληνικά του αισθήματα εκδηλώνονται και στην αποστολή του στους Χαζάρους. Θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά την αναχώρησή του από τους Χαζάρους δεν αποδέχτηκε δώρα από τον χάγανο παρά μόνο την ελευθέρωση των Ελλήνων αιχμαλώτων. Η απελευθέρωση των συμπατριωτών του ήταν για αυτόν το μεγαλύτερο δώρο. Ο Κλήμης θεωρεί τον Κύριλλο ως τον νέο απόστολο των εθνών ισάξιο του Αποστόλου Παύλου. Σε αυτό το εγκώμιο δεν αποκαλείται “απόστολος των Σλάβων”⁹⁴ αλλά αποκαλείται απόστολος πολλών εθνών.⁹⁵ Ακόμη στο σύντομο βίο του Κυρίλλου⁹⁶, ο Κύριλλος παρουσιάζεται ως αμιγώς ελληνικής καταγωγής αφού δεν γνώριζε από παιδί τη σλάβικη γλώσσα.⁹⁷ Η ελληνική καταγωγή των ιεραποστόλων φαίνεται και στο σύντομο βίο του Μεθοδίου όπου υπάρχουν τουλάχιστον δύο χωρία που αναφέρονται στην ελληνική τους καταγωγή.⁹⁸

Το έργο του Κυρίλλου και Μεθοδίου είναι κοσμοϊστορικής σημασίας. Οι Σλάβοι με τη βοήθεια των δύο αδελφών έκαναν τα πρώτα τους βήματα σε έναν ανώτερο πολιτισμό.⁹⁹ Η ανακήρυξή τους σε αγίους οδήγησε στη συγγραφή των αγιολογικών και λειτουργικών κειμένων προς τιμήν τους.¹⁰⁰ Η αποστολική τους ιδιότητα και η ορθόδοξη ομολογία τους οδήγησαν στην αυθόρμητη τιμή που τους απέδωσαν οι Σλάβοι μαθητές τους.¹⁰¹ Σχετικά ο Καθηγητής της Λειτουργικής στο Α.Π.Θ. Ι. Φουντούλης¹⁰² επισημαίνει:

“Η τιμή των αγίων δεν επιβάλλεται άνωθεν από την εκκλησιαστική αρχή, με δικαστικές πράξεις και πρωτόκολλα και ανακηρύξεις αγίων. Δεν γίνεται κατ’

90, 100, Α.Α. Ταχιάος, “Τα “ρώσικα γράμματα” εις τον “Βίον” του Κωνσταντίνου-Κυρίλλου”, *Θεολογικόν συμπόσιον. Χαριστήριον εις τον καθηγητή Π.Κ. Χρήστου*, Θεσσαλονίκη (1967) 302-305.

⁹⁴ Αυτό συμβαίνει σε μεταγενέστερα κείμενα Α.Α. Ταχιάος, “Η εθνικότης”, σσ. 95-96.

⁹⁵ Α.Α. Ταχιάος, “Η εθνικότης”, σσ. 93-96.

⁹⁶ Τέλη 13^{ου} αρχές 14^{ου} αιώνα, γνωστός στη σλάβικη γραμματεία ως Κοίμησης του Κυρίλλου. Α.Α. Ταχιάος, “Η εθνικότης”, σσ. 126-132.

⁹⁷ Α.Α. Ταχιάος, “Η εθνικότης”, σσ. 126-132.

⁹⁸ Α.Α. Ταχιάος, “Η εθνικότης”, σ.102.

⁹⁹ Ι. Καραγιαννόπουλος, “Το ιστορικό πλαίσιο”, σ. 141.

¹⁰⁰ Δεν έχουν διασωθεί ελληνικά κείμενα προς τιμήν των αγίων κατά τον 9^ο και 10^ο αιώνα παρόλο που κάποιοι διακεκριμένοι σλαβολόγοι υποστηρίζουν την συγγραφή τους. Α. Vaillant, “Constantin-Cyrille et le Pseudo Theophylacte”, *Slavia*, 38 (1969) 517-20, Α. Vaillant, “Quelques notes sur la Vie de Methode”, *Byzantinoslavica*, 24 (1963) 229-35.

¹⁰¹ Κ. Νιχωρίτης, *Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 48-50, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 60, 147-148.

¹⁰² Ι. Φουντούλης, “Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στο εορτολόγιο και στην υμνογραφία της Ελλαδικής Εκκλησίας”, *Πρακτικά συνεδρίου: εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή και μνήμη των αγίων αυτάδελφων Κυρίλλου και Μεθοδίου*, Θεσσαλονίκη (1986) 199-200.

εντολή και κατά παραγγελία. Γεννιέται αυτόματα μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και ανδρώνεται αθόρυβα και ανεπηρέαστα, θα λέγαμε μυστηριακά, μέσα στην εσώτατη συνείδηση της Εκκλησίας.”

Το έργο τους ήταν ουσιαστικά η μεταφορά του ορθόδοξου βυζαντινού πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης στους Σλάβους. Η δημιουργία του σλάβικου αλφάβητου και η διάδοσή του στη Μ. Μοραβία ήταν μια από τις πολλές αποστολές των δύο αδελφών εκ μέρους της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Ο Κύριλλος πριν πεθάνει ζήτησε από τον αδερφό του (Μεθόδιο) να μην εγκαταλείψει το έργο τους και η ακολουθία του ενταφιασμού του στα ελληνικά φανερώνουν τη δυναμική παρουσία της ελληνικής παράδοσης στη ζωή αλλά και το έργο των δύο φωτιστών.¹⁰³

Η διάδοση των βυζαντινών γραμμάτων ξεκίνησε στην ανατολική Ευρώπη τον 9^ο αιώνα με τη μετάφραση θρησκευτικών και λειτουργικών κειμένων και αγιολογικών έργων από τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο και εν συνεχεία από τους μαθητές τους.¹⁰⁴ Αυτές λοιπόν οι μεταφράσεις αποτελούν τις βάσεις για τη σλάβικη γλώσσα (παλαιο/εκκλησιαστική σλαβονική).¹⁰⁵ Οι θεσσαλονικείς αδερφοί θεωρούνται από τις διασημότερες προσωπικότητες του εκκλησιαστικού πολιτισμού για την μεσαιωνική ανατολική Ευρώπη σύμφωνα με τον D. Obolensky.¹⁰⁶ Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων ήταν ένα ιεραποστολικό εγχείρημα μιας συνειδητής, μελετημένης και οργανωμένης προσπάθειας τόσο της Εκκλησίας όσο και του Κράτους, για την εξημέρωση νομαδικών πολεμικών φυλών και γειτονικών λαών, αλλά και τη διάδοση τόσο του Χριστιανισμού όσο και του ελληνικού πολιτισμού. Ολοκληρώνεται τον 9^ο αιώνα από τους αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ', πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Φώτιο και τους μοναχούς Κύριλλο και Μεθόδιο. Αυτοί θεωρούνται οι οργανωτές της διάδοσης και επέκτασης όχι μόνο του Ευαγγελίου αλλά και της ελληνικής σοφίας.¹⁰⁷

¹⁰³ Κ. Νιχωρίτης, *Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος*, σ. 60.

¹⁰⁴ Για περισσότερες πληροφορίες για το μεταφραστικό έργο των Κυρίλλου και Μεθοδίου βλ. Α. Δελιγκάρη, “Μεγάλη Μοραβία”, σσ. 125-146, Α. Avenarius, *Ο Βυζαντινός πολιτισμός*, σσ. 132, Α.Α. Ταχιάος, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, Κ. Χαραλάμπους - Παπαστάθη, “Τό νομοθετικόν έργον τής κυριλλομεθοδιανής ιεραποστολής έν Μεγάλη Μ. Μοραβία”, *Μακεδονικά*, 19 (1979) 449-460.

¹⁰⁵ Π. Σοφούλης, “Το Βυζαντινό χρονικό στη Βουλγαρία και τη Σερβία του ύστερου Μεσαίωνα”. *Πρακτικά β' επιστημονικής ημερίδας: Η απήχηση του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον κόσμο των σλάβων*. Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Προσκυνηματικός ναός αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Θεσσαλονίκη (2018) 11-28.

¹⁰⁶ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. D. Obolensky, *The Byzantine*, D. Obolensky, *Η βυζαντινή κοινοπολιτεία*.

¹⁰⁷ Δ. Φερούσης, *Οι Έλληνες φωτιστές*, σσ. 14-16.

5.2 Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥΣ

Ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος και ο Μεθόδιος ήταν αδέρφια. Γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη από εύπορους και ευγενικής καταγωγής γονείς. Ο πατέρας τους Λέων ήταν ανώτερος αξιωματικός (Δρουγγάριος, δηλαδή διοικητής μιας Δρούγγας) του βυζαντινού στρατού. Ο Μεθόδιος γεννήθηκε γύρω στα 815 και ο Κύριλλος μεταξύ του 826 και 827. Συνολικά η οικογένειά τους είχε 7 παιδιά (μικρότερο όλων ήταν ο Κωνσταντίνος – Κύριλλος).¹⁰⁸

Ο Μεθόδιος χάρη στη μόρφωση που έλαβε αλλά και στην ευφυΐα του διορίστηκε ως διοικητής από τον αυτοκράτορα σε μια “σκλαβηνία”¹⁰⁹ (δηλαδή επαρχία της ελληνικής αυτοκρατορίας με σλαβικό πληθυσμό) και για κάποια χρόνια παρέμεινε διοικητής της. Σε αυτό το χρονικό διάστημα επιδόθηκε και στη μάθηση της σλάβικης γλώσσας. Μερικά χρόνια αργότερα, εγκατέλειψε αυτό το αξίωμα και αποσύρθηκε στον Όλυμπο της Βιθυνίας (όρος που ίσως βρισκόταν κοντά στην επαρχία που διοικούσε και θεωρούνταν όρος μοναχών της εποχής) και επέλεξε να γίνει μοναχός. Εκεί επιδόθηκε με ζήλο στην άσκηση, την προσευχή και τη μελέτη της θεολογίας.¹¹⁰

Ο Κύριλλος περί το 843 μπήκε στην αυτοκρατορική αυλή και φοίτησε σε ανώτερη σχολή (πανεπιστήμιο) στην Κωνσταντινούπολη. Δάσκαλοι του ήταν ο Λέων ο Μαθηματικός, πρώην αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης (840-843) και ο μετέπειτα πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φώτιος. Στην Κωνσταντινούπολη ο Κύριλλος τέθηκε υπό την προστασία του Θεόκτιστου (λογοθέτη του δρόμου¹¹¹) που τον είχε

¹⁰⁸ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 39, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 35, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 13-14, 18-19, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 378-379, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 12-14, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 11-12, 15, Δ. Φερούσης, *Οι Έλληνες φωτιστές*, σσ. 25-29, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 11-12.

¹⁰⁹ Ίσως το 845 μ.Χ. σύμφωνα με τον Π.Κ. Χρήστου, αναφέρεται επίσης πως ο Μεθόδιος διορίστηκε διοικητής μετά το έτος 851 από τον Μιχαήλ Γ΄ είτε στην αρχοντία του Δυρραχίου, είτε στη Βαγενετία, ή σε κάποια από τις πλησιόχωρες προς τη Θεσσαλονίκη αρχοντίες όπως τη Δραγουβιτία. Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σ. 16.

¹¹⁰ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 41-42, Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού”, *Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 35-36, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 35-46, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 379-380, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 16-17, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 41-48, Δ. Φερούσης, *Οι Έλληνες φωτιστές*, σσ. 25-29, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 11-12.

¹¹¹ Μεγάλος λογοθέτης του δρόμου ήταν το πρόσωπο που ασκούσε τα καθήκοντα του υπουργού εσωτερικών και εξωτερικών και είχε συγχρόνως τον έλεγχο του κρατικού ταχυδρομείου. Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο*, σ. 40.

προσκαλέσει. Εκεί σπούδασε γεωμετρία, αστρονομία, μουσική, ρητορική, φιλολογία, διαλεκτική και φιλοσοφία. Ακόμη υπήρξε φαινόμενο πολυγλωσσίας και γνώριζε εκτός από την ελληνική, τη σλάβικη, τη συριακή, την εβραϊκή, τη σαμαρειτική, την αραβική, τη χαζαρική (τούρκικη), τη σαμαρειτική, τη λατινική και πιθανώς και άλλες γλώσσες. Το 851 αναδείχθηκε σε καθηγητή της φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης.¹¹²

Λόγω της μόρφωσής του Κύριλλου, του είχαν ανατεθεί διπλωματικές αποστολές όπως η αποστολή περί το 850 στο Χαλιφάτο της Βαγδάτης¹¹³ καθώς και περί το 860 στη χώρα των Χαζάρων¹¹⁴ (στην οποία έλαβε μέρος και ο αδελφός του Μεθόδιος).¹¹⁵ Πριν επισκεφτούν τη χώρα των Χαζάρων,¹¹⁶ τα δύο αδέρφια πέρασαν από την Κριμαία και κατά την παραμονή τους εκεί ανέσυραν από τη θάλασσα το

¹¹² Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 41-43, Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης”, σσ. 42-43, Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο*, σ. 46, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 380-381, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σ. 18.

¹¹³ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Βίος Κωνσταντίνου–Κυρίλλου, κεφ. 6, 56, F. Dvornik, *Les leégendes*, Ε. Σδράκας, *Ίσλάμ*, σσ. 42-44, Τ.Α. Khouury, *Der theologische Streit*, Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σσ. 15-19, 24-26, 55, Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο*, σ. 49, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 383-385, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 26-32, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 18-20, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σ. 38, Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο*, σ. 54, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 47-61, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 49-52.

¹¹⁴ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σ. 47, Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σσ. 27-34, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 41-44, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 65-85, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 44-47, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 59-76, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 21-27, Α. Κραλίδης, *Οι Χαζάροι*, σσ. 32-41, Ι. Αναστασίου, “Η αποστολή του Κωνσταντίνου – Κυρίλλου και του Μεθοδίου εις την χώραν των Χαζάρων”, *Ἐκκλησία*, 43 (16-17) (1966) 428, Ε. Κασάπη, “Η αποστολή των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στους Χαζάρους και το πρόβλημα των γραμμάτων των Ρως”, *Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας Κύριλλος και Μεθόδιος. Η συμβολή τους στη θρησκευτική και πολιτισμική διαμόρφωση της Ευρώπης ως παράγοντας ενότητας των λαών της*, (Ολυμπιακό χωριό, 3 Μαΐου 2014), Ολυμπιακό χωριό Ιερά Μητρόπολις Ιλίου Αχαρνών & Πετρούπολεως, 2015. Βλ. παράρτημα.

¹¹⁵ Βίος Κωνσταντίνου – Κυρίλλου, κεφ. 8, 60.

¹¹⁶ Στη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Θεόφιλου (829-842) οι σχέσεις με τους Χαζάρους ενισχύθηκαν ακόμα περισσότερο, πιθανότατα εξαιτίας της εμφάνισης ενός νέου κινδύνου από τον βορρά, ο οποίος δεν κατονομάζεται ρητά στις πηγές. Σήμερα, ωστόσο, έχει επικρατήσει η άποψη ότι ο κίνδυνος αυτός συνδεόταν–χωρίς να μπορεί να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια–είτε με τους Πετσενέγκους είτε με τους Ούγγρους είτε με τους Ρως, οι οποίοι κατά την περίοδο αυτή πίεζαν από τον βορρά τους Χαζάρους και απειλούσαν συγχρόνως τις κτήσεις της Αυτοκρατορίας στη Χερσόνα Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σ. 47, Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία* σσ. 27-34, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 41-44, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ.65-85, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 44-47, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 59-76, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 21-27, D. Obolensky, *The Byzantine*, σσ. 175-176, Α. Κραλίδης, *Οι Χαζάροι*, σσ. 109, 206-207.

λείψανο του Αγίου Κλήμεντος,¹¹⁷ επισκόπου της Ρώμης (88-100).¹¹⁸ Η σημαντικότερη όμως αποστολή των αγίων ήταν στη Μ. Μοραβία το 863.¹¹⁹

Η ισχυρή παρουσία του σλαβικού στοιχείου στα ευρωπαϊκά εδάφη της Αυτοκρατορίας διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα που απείλησε τη σταθερότητά της, καθώς οι Σλάβοι είτε μόνοι τους είτε υπό την ηγεσία άλλων λαών, όπως οι Άβαροι και οι Πρωτοβούλγαροι, αμφισβήτησαν στην πράξη την κυριαρχία της Κωνσταντινούπολης.¹²⁰ Το αποκαλούμενο “σλαβικό σχέδιο”¹²¹ της Αυτοκρατορίας τέθηκε σε εφαρμογή μετά από αίτημα του ηγεμόνα της Μ. Μοραβίας¹²² Ροστισλάβ το 862 και την αποστολή των θεσσαλονικέων αδελφών Κυρίλλου και Μεθοδίου¹²³ το 863.¹²⁴ Το 862 ο ηγεμόνας της Μ. Μοραβίας Ροστισλάβ έστειλε πρεσβεία στην Κωνσταντινούπολη και ζητούσε άνθρωπο για να διδάξει τη χριστιανική πίστη στη γλώσσα του λαού του.¹²⁵ Για αυτή την αποστολή προτάθηκε ο Κύριλλος.

¹¹⁷ Σύμφωνα με παλαιότερη παράδοση ο Κλήμης είχε εξοριστεί από τον αυτοκράτορα Τραϊανό στη Χερσώνα κατά το 100 και οι δεσμάτες του τον έριξαν στη θάλασσα με μια πέτρα δεμένη στο λαιμό. Το 861 τα δύο αδέρφια μαζί με τον επίσκοπο της πόλης και έπειτα από προσεκτικές ανασκαφές βρήκαν στα ερείπια της εκκλησίας και τα λείψανα του Αγίου Κλήμεντος. Το λείψανό του το μετέφεραν στη Ρώμη και εκεί ο Κωνσταντίνος συνέταξε προς τιμή του Κλήμεντος πανηγυρικό λόγο και ύμνους. Η Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 61-63, Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σσ. 27-29, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζόγλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 388-389, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 37-43.

¹¹⁸ Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι το λείψανο που εντόπισε ο Κύριλλος δεν ανήκε στον Πάπα Ρώμης Κλήμη (88-97) όπως πίστευε αλλά σε άλλο ομώνυμο μάρτυρα ο οποίος είχε μαρτυρήσει στην περιοχή καθώς όπως είναι γνωστό ο Κλήμης Ρώμης δεν βρέθηκε στην περιοχή της Χερσώνας και βέβαια δεν μαρτύρησε εκεί. Η Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σ. 63. Βλ. παράρτημα.

¹¹⁹ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 61-63, Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σσ. 27-29, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζόγλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 388-389, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 37-43.

¹²⁰ G. Ostrogorsky, *Ιστορία*, σσ. 160, 195, Ι. Καραγιαννόπουλος, *Ιστορία*, σσ. 281-315. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Α. Ζακουθινός, *Βυζαντινή ιστορία 324-1071*, Εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1977, Α. Χριστοφιλοπούλου, *Βυζαντινή Ιστορία. Α' & Β'*, Εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1997.

¹²¹ Το “σλαβικό σχέδιο” της Βυζαντινής αυτοκρατορίας απέβλεπε στην ένταξη των Σλάβων που είχαν κατακλείσει την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτή η επιλογή έδινε μια ικανοποιητική διέξοδο στην αυτοκρατορία που είχε χάσει τις ανατολικές επαρχίες και επιζητούσε να αναπληρώσει την απώλεια με την επέκτασή της στον σλαβικό κόσμο. Η Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σ. 44, Ι. Ταρνανίδη, “Η δικαίωση”, σσ. 459-460.

¹²² Η Μεγάλη Μοραβία απλώνονταν πάνω από το Δούναβη, στο έδαφος της σημερινής Τσεχοσλοβακίας, της δυτικής Ουγγαρίας και της βορειοανατολικής Αυστρίας. Εκτείνονταν σε ολόκληρη την κοιλάδα του ποταμού Μόραβα, στους λόφους της Βοημίας και τα βουνά της Τσεχοσλοβακίας. Δ. Φερούσης, *Οι Έλληνες φωτιστές*, σσ. 33, 40-41.

¹²³ Το αίτημα του μορτάκου ηγεμόνα καταγράφεται στο κεφάλαιο 14 του Βίου του Κωνσταντίνου–Κυρίλλου και στο κεφάλαιο 5 του Βίου του Μεθοδίου. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. F. Grivec, & F. Tomšić, “Constantinus et Methodius Thessalonicenses (Fontes)”, *Radovi Staroslavenskog Instituta*, 4 (1960) 129-155, P. A. Lavron, *Materialy po istorii*, A.A. Ταχιάος, *Οι αρχαιότερες βιογραφίες*, σσ. 80-81, 198), Ι. Ταρνανίδη, “Το αίτημα”, σσ. 107-127.

¹²⁴ Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σσ. 42-45.

¹²⁵ Οι Μοραβίοι του 9^{ου} αιώνα είχαν μοναρχικό καθεστώς αγροτικής μορφής. Ο Χριστιανισμός διαδιδόταν από Έλληνες, Ιταλούς και Γερμανούς ιεραπόστολους. Ο ηγεμόνας τους στράφηκε προς το Βυζάντιο για δύο λόγους. Καταρχάς γνώριζε για την προεργασία των μεταφράσεων εκκλησιαστικών βιβλίων και

Οι κάτοικοι της Μ. Μοραβίας¹²⁶ τους υποδέχτηκαν θερμά. Τα δύο αδέρφια εκεί ίδρυσαν μια σχολή στην οποία θα μπορούσαν να φοιτήσουν νέοι. Εκεί θα μάθαιναν το αλφάβητο, τη γραμματική, την Αγία Γραφή και τις ακολουθίες και τους βυζαντινούς νόμους. Παράλληλα κήρυτταν τον απλό λαό και τον βάπτιζαν στο όνομα του Χριστού. Οι ιεραπόστολοι οργάνωσαν επίσης τη λατρεία χρησιμοποιώντας τη σλάβικη γλώσσα.¹²⁷

Το έργο της μεταφοράς του ευαγγελικού λόγου από την ελληνική στη σλάβικη γλώσσα ήταν πολύ σημαντικό. Τα δύο αδέρφια έδιναν βαρύτητα στο νόημα των λέξεων και εκεί που το νόημα συμφωνούσε στα ελληνικά και τα σλάβικα τότε η έκφραση αποδίδονταν με την ίδια λέξη, εκεί που η έκφραση φαινόταν να χάνει το νόημα τότε αποδίδονταν με άλλη λέξη. Έτσι διαμορφώθηκε με τέτοιο τρόπο η σλάβικη γλώσσα¹²⁸ ώστε να δεχτεί μέσα της τον εννοιολογικό πλούτο της ελληνικής. Οι μαθητές και οι συνεργάτες που δούλευαν σε μικρασιατικό έδαφος εισήγαγαν από την ελληνική και τη σλάβικη αμετάφραστες λέξεις που συγχρόνως με τις ελληνικές μικρασιάτικες φωνολογικές ιδιοτυπίες δηλώνουν τη χρήση της ελληνικής δημοτικής γλώσσας¹²⁹ του 9^{ου} αιώνα.¹³⁰

δεύτερον φοβόταν επιθέσεις του γερμανικού κράτους και στόχευε στη βοήθεια του Βυζαντίου. Πιο συγκεκριμένα ο ηγεμόνας της Μοραβίας είχε ζητήσει έναν επίσκοπο και ένα διδάσκαλο αλλά το Βυζάντιο αντ' αυτών έστειλε τους δύο ιεραπόστολους Κύριλλο και Μεθόδιο την άνοιξη του 863. Κατά την ελληνική ορθόδοξη άποψη ο επίσκοπος κυβερνά μια ορισμένη επαρχία και δεν μπορεί να διεκπεραιώνει ιεραποστολικές περιοδείες. Η Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 87-90.

¹²⁶ Βλ. παράρτημα.

¹²⁷ Η Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 67-72, 85, 87-90, 93-96, Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού”, *Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 44-54, Α.Α. Ταχιάος, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 89-117, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 398-402, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 68-78, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 81-108, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 38-43.

¹²⁸ Η γλώσσα στην οποία μετέφρασαν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος τα βιβλικά και λειτουργικά κείμενα ήταν η παλαιοσλάβικη γλώσσα, η οποία ήταν κοινή γλώσσα όλων των σλάβικων φυλών εντός και εκτός της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Μεταξύ των σλάβικων φύλων αυτή την εποχή δεν υπήρχαν παρά μικρές διαλεκτικές διαφορές και η γλώσσα των νότιων Σλάβων ήταν κατανοητή τόσο από τους δυτικούς όσο και από τους βόρειους Σλάβους. Η γλωσσική μορφή που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν ακριβώς όμοια με την ομιλούμενη διάλεκτο και απέκτησε λέξεις σύνθετες. Ήταν μια γλώσσα τεχνητή και δεν χρησιμοποιήθηκε αυτούσια στον προφορικό λόγο. Η Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σσ. 54-56, 60-61, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 395-398, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 55-61, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 34-37.

¹²⁹ V. Jagic, “Die Slawischen Composita in ihrem prachgeschichtlichen Auftreten”, *Archiv fur slawische philology*, XX 519-566 XXI (1899) 28-43. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κ. Schumann, *Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbeteutungen im Altbulgarischen*, Berlin-Wiesbaden 1958.

¹³⁰ Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού”, *Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και*

Η δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου αποτέλεσε τη βάση όχι μόνο για την κατανόηση και την εμπέδωση του χριστιανισμού αλλά και για την πνευματική και πολιτιστική πρόοδο, καθώς και την οργανική ένταξη αρχικά των Σλάβων της Μεγάλης Μ. Μοραβίας¹³¹ και κατόπιν όλων των υπόλοιπων Σλάβων στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και την ευρωπαϊκή σκηνή. Με το σλαβικό αλφάβητο ήταν πλέον δυνατή η μετάφραση στη μέχρι τότε ακατέργαστη προφορική γλώσσα των Σλάβων της Αγίας Γραφής, των λειτουργικών κειμένων της Εκκλησίας, καθώς και της εκτεταμένης εκκλησιαστικής γραμματείας.¹³² Η δημιουργία της γραφής και κυρίως η μετάφραση της χριστιανικής γραμματείας που ξεκίνησε με το έργο του Κυρίλλου και του Μεθοδίου δημιούργησε έναν πολύτιμο διάλογο επικοινωνίας ανάμεσα στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τον κόσμο των Σλάβων. Έτσι, η φιλελεύθερη πολιτική της Αυτοκρατορίας απέναντι στους Σλάβους της επέτρεψε να ασκήσει την επιρροή της επάνω τους.¹³³

Από την άλλη πλευρά, ο φραγκικός κλήρος¹³⁴ δεν αποδέχτηκε το έργο και τις καινοτομίες των βυζαντινών ιεραποστόλων και έτσι τους κατηγορήσαν ότι δήθεν παραβαίνουν την ιερή παράδοση της Εκκλησίας μεταφράζοντας στη βάρβαρη γλώσσα των Σλάβων το Ιερό Ευαγγέλιο και τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα τους κατηγορούσαν ότι παραβαίνουν μια αντίληψη του δυτικού χριστιανικού κόσμου σύμφωνα με την οποία υπήρχαν τρεις ιερές γλώσσες οι οποίες

η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64, Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σ. 51, 60, Γ.Μ. Τρίτος, “Οι φωτιστές των Σλάβων Κύριλλος και Μεθόδιος και τα προβλήματα της Ορθοδοξίας στα Βαλκάνια”, Νιχωριτης, Κ.Γ. (επιμ.), *Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Κύριλλος και Μεθόδιος: Παρακαταθήκες Πολιτισμού*, (Αμύνταιο 21-22 Μαΐου 2010), Θεσσαλονίκη Επίκεντρο (2012) 341-353, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σ. 111.

¹³¹ M. Lacko, “Great-Moravian and Cyrillo-Methodian Era Researched: Synthesis of Studies from 1959-1970.” *Slovak Studies*, 10 (1970) 193-217.

¹³² Για τη δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου από τον Κύριλλο και τις πρώτες μεταφράσεις στην παλαιοσλαβική που αφορούσαν τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας, καθώς και για τη σημασία τους στην πνευματική συγκρότηση των νεοφώτιστων Σλάβων. Ι. Ταρνανίδη, *Το σλαβικό αλφάβητο*, σ. 131, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σ. 102, F. Dvornik, *Byzantine Missions*, σ. 103. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Tchiflianov, *Ο λειτουργικός τύπος μεταφρασμένος υπό τῶν ἁγίων ἀδελφῶν Κυρίλλου και Μεθοδίου ἐν ἀρχῇ τῆς ἀποστολῆς των εἰς τὴν Μ. Μοραβίαν*, [Ἀνάλεκτα Βλατάδων, 31] Θεσσαλονίκη 1994.

¹³³ Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σσ. 54-56, 60-61, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 395-398, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 55-61, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 34-37.

¹³⁴ F. Dvornik, *The Slavs*, σ. 74.

Ο φράγκικος κλήρος παρέμεινε εχθρικός ακόμη και μετά το θάνατο του Μεθοδίου το 885 και κατεδίωξε τους μαθητές των δύο αδερφών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να καταφύγουν στην Βουλγαρία και να συνεχίσουν εκεί το έργο τους. Ι. Καραγιαννόπουλος, “Το ιστορικό πλαίσιο”, σσ. 148-151, G. Soulis, “The Legacy of Cyril and Methodius to the Southern Slavs”, *Dumbarton Oaks Papers*, 19 (1965) 19-43.

ήταν επιτρεπτό να χρησιμοποιούνται στη λατρεία η ελληνική, η λατινική και η εβραϊκή, δηλαδή οι γλώσσες της επιγραφής που έθεσε ο Πιλάτος στον σταυρό του Χριστού.

Ο Κύριλλος από την άλλη πλευρά ανέτρεψε τους ισχυρισμούς του φραγκικού κλήρου και τους αποκάλεσε τριγλωσίτες και πिलाτιανούς. Ο κύριος λόγος της δυσαρέσκειας των φράγκων ήταν ότι με τις μεταφράσεις των λειτουργικών βιβλίων της Κωνσταντινούπολης οι Μοραβιοί θα εισάγονταν στην ανατολική λατρευτική παράδοση και θα εγκατέλειπαν τη δυτική παράδοση, με αποτέλεσμα την εκκλησιαστική και στη συνέχεια την πολιτική τους χειραφέτηση. Στη Μ. Μοραβία τα δύο αδέρφια έμειναν περίπου 3 χρόνια και 4 μήνες από το φθινόπωρο του 863 έως και τις αρχές του 867 (άλλες αναφορές αναφέρουν 36 μήνες, ενώ η ιταλική διήγηση αναφέρει 54 μήνες περίπου 4μιση χρόνια). Σε αυτό το χρονικό διάστημα εκπαίδευσαν πολλούς μαθητές.¹³⁵

Μετά την αναχώρησή τους από τη Μ. Μοραβία ταξίδεψαν με προορισμό τη Ρώμη και όχι την Κωνσταντινούπολη. Ως έμπειροι και ικανοί διπλωμάτες γνώριζαν πως η περιοχή που δρούσαν υπάγονταν εκκλησιαστικά στη δικαιοδοσία της Ρώμης και όχι της Κωνσταντινούπολης και παρόλο που η αποστολή τους στη Μ. Μοραβία νομιμοποιούνταν από τη βούληση του ηγεμόνα της και την εντολή του αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης, δεν μπορούσαν να μην απευθυνθούν στη Ρώμη για να λάβουν την άδεια και την ευλογία του πάπα σύμφωνα με το έθος και την κανονική τάξη της Εκκλησίας. Επιλέγοντας το δρόμο από τη Βενετία αντιμετώπισαν όχι μόνο ένα εχθρικό κλίμα αλλά και μια δίκη εναντίον τους. Οι επιθέσεις και οι κατηγορίες που δέχτηκαν από τους δυτικούς μοναχούς, ιερείς και επισκόπους αφορούσαν τη χρήση της σλάβικης γλώσσας στη λατρεία. Οι επιτόπιοι παράγοντες της Βενετίας τους έθεσαν υπό περιορισμό. Ο πάπας Νικόλαος Α΄ (858-867) (βρισκόταν σε αντιπαράθεση με τον Φώτιο) τότε τους κάλεσε στη Ρώμη για να απολογηθούν και να αποφανθεί ο ίδιος σχετικά.¹³⁶ Όταν έφτασαν στη Ρώμη¹³⁷ το Δεκέμβριο του 867, ο πάπας Νικόλαος Α΄

¹³⁵ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 67-72, 85, 87-90, 93-96, Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού”, *Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 44-54, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 89-117, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζόγλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 398-402, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 68-78, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 81-108, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 38-43.

¹³⁶ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 98-99, Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο*, σσ. 113-114, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζόγλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 402-403, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σ. 81.

¹³⁷ Στη Ρώμη τα δύο αδέρφια ήλπιζαν ότι:

➤ Θα λάμβαναν άδεια και ευλογία του πάπα για τη συνέχιση της αποστολής τους στη Μ. Μοραβία.

είχε πεθάνει και τον είχε διαδεχτεί ο Ανδριανός Β΄ (867-872),¹³⁸ ο οποίος όταν πληροφορήθηκε ότι οι δύο θεσσαλονικείς αδελφοί έφερναν μαζί τους τα λείψανα του Αγίου Κλημέντος για να τα προσφέρουν στην Εκκλησία της Ρώμης τους δέχθηκε με ιδιαίτερες τιμές. Ο πάπας δέχτηκε τα σλάβικα βιβλία και τα ευλόγησε σε κεντρικό ναό της πόλης (στην Αγία Τράπεζα), στο Ναό της Παναγίας, τον ονομαζόμενο Φάτνη, που είναι ο σημερινός ναός Santa Maria Maggiore. Ο πάπας Ανδριανός Β΄ χειροτόνησε το Μεθόδιο ιερέα και μετά τη χειροτονία η λειτουργία που ακολούθησε έγινε στη σλάβικη γλώσσα.¹³⁹

Τα δύο αδέρφια παρέμειναν σε ελληνικό μοναστήρι της Ρώμης περίπου 14 μήνες.¹⁴⁰ Εκείνο το χρονικό διάστημα ο Κύριλλος αρρώστησε και 50 μέρες πριν το θάνατό του φόρεσε το μοναχικό ένδυμα (και έτσι έλαβε το μοναχικό του όνομα Κύριλλος). Πέθανε σε ηλικία 42 ετών στις 14 Φεβρουαρίου του 869. Παρόλο που ο πάπας ήθελε μεγαλοπρεπή κηδεία,¹⁴¹ ο Μεθόδιος, (σύμφωνα με την υπόσχεση που είχαν δώσει τα δύο αδέρφια στη μητέρα τους) ζήτησε να μεταφέρει και να κηδεύσει τον Κύριλλο στο μοναστήρι του στον Όλυμπο της Βιθυνίας. Ο κλήρος της Ρώμης όμως αρνήθηκε και έτσι ο Κύριλλος θάφτηκε¹⁴² στο ναό του Αγίου Κλήμεντος δεξιά της

-
- Θα πετύχαιναν την υποστήριξη του για την αντιμετώπιση του φράγκικου κλήρου τόσο σε ό,τι αφορούσε τα όρια της δικαιοδοσίας τους στην περιοχή της Μεγάλης Μοραβίας όσο και στην μετάφραση των λειτουργικών βιβλίων στη γλώσσα των Σλάβων.
 - Θα χειροτονούνταν μαθητές του που θα αποτελούσαν και τους πρώτους κληρικούς που θα υπηρετούσαν στην Εκκλησία της Μεγάλης Μοραβίας.

Με τη μετάβασή τους στη Ρώμη αναγνώρισαν πως η Μ. Μοραβία ανήκε στην δικαιοδοσία της Ρώμης. Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σ. 100.

¹³⁸ Ο πάπας Ανδριανός Β΄ ανέλαβε στις 14 Δεκεμβρίου 867, άρα τα δύο αδέρφια έφτασαν λίγες μέρες αργότερα από αυτή την ημερομηνία. Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σ.83.

¹³⁹ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 97-100, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 123, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σ. 109, Δ. Φερούσης, *Οι Έλληνες φωτιστές*, σσ. 46-51.

¹⁴⁰ Οι λόγοι αυτής της παραμονής είναι πολλοί. Το Σεπτέμβριο του 867 που πιθανός τα αδέρφια να ήταν στη Βενετία, ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Γ΄ δολοφονήθηκε και ανέλαβε την εξουσία ο Βασίλειος Α΄ ο Μακεδόν τον Νοέμβριο του 867 του ίδιου έτους και απομακρύνθηκε από τον πατριαρχικό θρόνο ο Φώτιος και επανήλθε ο Ιγνάτιος. Συνεπώς τα δύο αδέρφια ήταν εκτός της εξουσίας των παραπάνω και δε γνώριζαν ποια θα ήταν η αντιμετώπιση που θα είχαν με την επιστροφή τους. Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 97-110, Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού”, *Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 54-56, 149-150, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ.121- 140, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 402-407, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 78-87, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 109-123, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 44-47.

¹⁴¹ Ο πάπας της Ρώμης ήταν αποφασισμένος να αθετήσει το “Ρωμαϊκόν έθος” και να ενταφιάσει τον Κύριλλο στον προσωπικό του τάφο στο ναό του αποστόλου Πέτρου. Κ. Νιχωρίτης, *Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος*, σ. 50.

¹⁴² Βλ. παράρτημα.

αγίας τράπεζας¹⁴³. Αμέσως άρχισε να τιμάται ως άγιος και ισαπόστολος. Ο Μεθόδιος παρέμεινε στη Ρώμη άλλους 6 μήνες μετά το θάνατο του Κυρίλλου με τους μαθητές του.¹⁴⁴

Το 869 ο Μεθόδιος επέστρεψε στη Μ. Μοραβία, αλλά γρήγορα γύρισε και πάλι στη Ρώμη για να χειροτονηθεί Αρχιεπίσκοπος Σιρμίου – παπικός λεγάτος ολόκληρης της Μοραβίας και της Παννονίας, από τον πάπα Ανδριανό Β΄.¹⁴⁵ Η χειροτονία βέβαια του Μεθόδιου σε επίσκοπο δεν τον απάλλαξε και από τα προβλήματα του φράγκικου κλήρου.

Στις αρχές του 870 ο ηγεμόνας της Νίτρας Σβατοπλουκ, ανεψιός του Ροστισλάβ, στασίασε εναντίον του θείου του, αναγνώρισε την επικυριαρχία των Φράγκων και τους παρέδωσε τον Ροστισλάβ, που αρχικά τον καταδίκασαν σε θάνατο, αλλά στη συνέχεια μετέτρεψαν την ποινή του σε τύφλωση. Με τον παραγκωνισμό του Ροστισλάβ και την επιβολή του Σβατοπλουκ ενισχύθηκε ο φράγκικος κλήρος στη Μ. Μοραβία, την Παννονία και τη Νίτρα. Τον Νοέμβριο του 870 δικάστηκε από Βαυαρούς επισκόπους στο Ρέγενσβουργ με την κατηγορία ότι είχε εισπληθήσει σε περιοχή που ανήκε στην αρχιεπισκοπή του Σάλτσμπουργκ. Καταδικάστηκε και εγκλείστηκε στη Νότια Γερμανία (πιθανότατα στη Μονή Ελλβάγγεν της Σουαβίας) για 30 μήνες. Ο πάπας Ανδριανός Β΄ δεν είχε πληροφορηθεί για τις εξελίξεις αυτές και χρειάστηκε να περάσει

¹⁴³ Ο ναός του Αγίου Κλήμεντος από το 1677 τέθηκε υπό την επίβλεψη και τη διαφύλαξη Ιρλανδών Δομινικανών μοναχών. Δυστυχώς το 1798 κατά τη διάρκεια της γαλλικής κατοχής, το λείψανο του Αγίου Κύριλλου εξαφανίστηκε, για να ξαναβρεθεί πολύ αργότερα ένα μικρό μόνο μέρος του στην κατοχή της ιταλικής οικογένειας ευγενών Άντιτσι-Ματέι πρόγονοι της οποίας είχαν διασώσει τα λείψανα αγίων. Στις 14 Νοεμβρίου του 1963 η πριγκίπισσα Άντιτσι-Ματέι και άλλα μέλη της οικογένειας πρόσφεραν στον Πάπα Παύλο τον ΣΤ΄ του λείψανο του Κυρίλλου, και αυτός με τη σειρά του, με μια γενναιόδωρη και ευγενική χειρονομία, το πρόσφερε το 1976 στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπου και αποτέθηκε στον νεότευκτο ναό των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ.139-140, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σ. 123.

¹⁴⁴ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 97-110, Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού”, *Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 54-56, 149-150, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 121- 140, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνας, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 402-407, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 78-87, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 109-123, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 44-47.

¹⁴⁵ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 113-118, Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού”, *Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 56-58, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 121-140, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνας, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 407-410, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 87-92, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 109-123, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 48-53.

αρκετός καιρός έως ότου ο νέος πάπας Ιωάννης Η΄¹⁴⁶ να το πληροφορηθεί και να παρέμβει προκειμένου να απελευθερωθεί. Το 873 ο Μεθόδιος απελευθερώθηκε και αποκαταστάθηκε στο επισκοπικό του αξίωμα.¹⁴⁷

Ύστερα από λίγο καιρό ο πάπας τον κάλεσε στη Ρώμη, με σκοπό να απολογηθεί για τη μετάφραση των λειτουργικών συγγραμμάτων και τη χρήση της σλάβικης γλώσσας στη λατρεία. Στη Ρώμη ο Μεθόδιος κατάφερε να πείσει τον πάπα Ιωάννη Η΄ για το έργο του και τον Ιούνιο του 880 επέστρεψε και πάλι στη Μ. Μοραβία κομίζοντας επιστολή του πάπα προς τον Σβατοπλουκ. Το 881 ο Μεθόδιος ταξίδεψε στην Κωνσταντινούπολη όπου τον υποδέχτηκαν με ιδιαίτερες τιμές. Τότε κατατόπισε και τον Φώτιο για τη διάδοση της διδασκαλίας όσον αφορά την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό στα λατινικά Filioque¹⁴⁸ (δεν είχε ακόμη εισαχθεί στο σύμβολο αλλά υπήρχε μόνο ως διδασκαλία των Φράγκων θεολόγων).¹⁴⁹

Ο Μεθόδιος πέθανε στις 6 Απριλίου το 885 στη Μ. Μοραβία. Οι μαθητές του τέλεσαν την νεκρώσιμη ακολουθία στα ελληνικά, τα λατινικά και τα σλάβικα και μετά τοποθέτησαν τη σορό του στον καθεδρικό ναό αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει βρεθεί ο τάφος του. Αντικαταστάτης του ορίστηκε από τον ίδιο τον Μεθόδιο ο Γοράσδος που ανέλαβε με ζήλο τη διακυβέρνηση της Εκκλησίας. Η επικράτηση των Φράγκων οδήγησε τους οπαδούς τους να προβούν σε διώξεις των μαθητών του Μεθοδίου. Τους βασάνισαν, τους έσυραν γυμνούς πάνω σε αγκάθια, και τους νεότερους τους πούλησαν ως δούλους. Άλλους πάλι τους έριξαν στη φυλακή (όπως τον Γοράσδο, τον Κλήμη, τον Ναούμ, τον Αγγελάριο, τον Σάββα κ.α.).¹⁵⁰ Όσοι πουλήθηκαν ως δούλοι

¹⁴⁶ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ι. Ρωμανίδης, *Δογματική*, σσ. 367.

¹⁴⁷ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 113-118, Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού”, *Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 56-58, Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο*, σσ. 133, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 121-140, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 407-410, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 87-92, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 109-123, Δ. Φερούσης, *Οι Έλληνες φωτιστές*, σσ. 63-70, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 48-53.

¹⁴⁸ Για πρώτη φορά προστέθηκε στο σύμβολο από τα μέλη της τρίτης συνόδου του Τολέδο το 589 και αποτέλεσε κύριο σημείο της δογματικής διαφωνίας μεταξύ των Ορθόδοξων και των Ρωμαιοκαθολικών. Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 412-413, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 98-99.

¹⁴⁹ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 113-118, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 59, Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο*, σσ. 138-140, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 412-415, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 98-104, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 56-60.

¹⁵⁰ Κ. Νιχωρίτης, *Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 52-53.

στη Βενετία απελευθερώθηκαν από αντιπροσώπους του αυτοκράτορα με την καταβολή λύτρων. Άλλοι τέλος κατέφυγαν προς άλλες περιοχές για να γλυτώσουν τη ζωή τους. Οι στενότεροι δε μαθητές του Μεθοδίου – ο Κλήμης, ο Ναούμ και ο Αγγελάριος – αφού αποφυλακίστηκαν διώχθηκαν από τη χώρα και κατέφυγαν στη Βουλγαρία.¹⁵¹

Οι μαθητές του Κυρίλλου και Μεθοδίου συνέβαλλαν καθοριστικά στην πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη των Σλάβων. Με τη δράση τους εδραίωσαν την ορθόδοξη πίστη μεταξύ των Βουλγάρων και έθεσαν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας εθνικής εκκλησίας ενώ συγχρόνως θεμελίωσαν μια γραμματεία που τροφοδότησε την πνευματική και θρησκευτική ζωή των περισσότερων σλάβων των Βαλκανίων, των Ρώσων ακόμη και των Ρουμάνων.¹⁵²

5.3 ΤΟ ΚΥΡΙΛΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Η ευρεία χρήση του ελληνικού αλφάβητου και της ελληνικής γλώσσας είχε φέρει κοντά τους Βούλγαρους με τον πολιτισμό του Βυζαντίου. Η στενή αυτή επαφή είχε και ως συνέπεια τη δημιουργία του κυριλλικού αλφαβήτου από τον Κωνσταντίνο Πρεσλάβας, μαθητή του Κύριλλου, και προς τιμήν του έδωσε το όνομά του σε αυτό το αλφάβητο (το οποίο δεν ταυτίζεται με το αλφάβητο που είχε δημιουργήσει νωρίτερα ο Κύριλλος).

Το αλφάβητο περιλάμβανε από 38 γράμματα εκ των οποίων τα 24 προέρχονταν από το ελληνικό. Τα υπόλοιπα 14 δημιουργήθηκαν ειδικά για την απόδοση φθόγγων που υπήρχαν μόνο στη σλάβικη γλώσσα. Από μορφολογικής απόψεως το κυριλλικό αλφάβητο στηρίχτηκε επάνω στην ελληνική μεγαλογράμματη γραφή. Το κυριλλικό αλφάβητο δεν έμεινε όμως στατικό, καθώς τον 14ο αιώνα ο πατριάρχης της Βουλγαρίας Ευθύμιος επιχείρησε μια δραστική μεταρρύθμισή του αποβάλλοντας τα γράμματα που απέδιδαν φθόγγους που είχαν εκπέσει και προσάρμοσε την ορθογραφία στις απαιτήσεις

¹⁵¹ Η Βουλγαρία στα χρόνια του Κύριλλου και του Μεθοδίου βρισκόταν ανάμεσα στον Αίμο, στον Εύξεινο Πόντο και τη Σερβία. Οι Βούλγαροι είχαν χαρακτηριστικά νομάδων και βρισκόταν συνεχώς σε κατάσταση εμπόλεμη. Ήταν ταταρικής φυλής και είχαν έρθει από τα βάθη της Κεντρικής Ασίας. Δ. Φερούσης, *Οι Έλληνες φωτιστές*, σσ. 54, 59.

¹⁵² Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 119-125, Α. Δεληκάρη, “Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού”, *Πρακτικά Α΄ Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64, Π. Σοφούλης, “Οι συνεχιστές”, σσ. 69,72-76, Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 59-65, 153-157, Κ. Νιχωρίτης, *Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 48-51-52, Α.Α. Ταχιάος, *Οι θεμελιωτές*, σσ. 148-165, Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα- Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζογλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 417-419, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 106-114, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 129-157, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 62-70.

των καιρών.¹⁵³ Η πρώτη σλάβικη γλώσσα παρουσίαζε μια παράλληλη πορεία σε δύο επίπεδα. Από τη μία πλευρά ο προφορικός λόγος εξελίχθηκε αργά μέσα από μια μακροχρόνια διαδικασία ενώ ο γραπτός λόγος είχε διατηρήσει τα χαρακτηριστικά που του είχαν δώσει οι θεμελιωτές του. Αυτή η δυσαρμονία οδήγησε στην ανάγκη της γλωσσικής μεταρρύθμισης.¹⁵⁴

Η αρχική γραφή που δημιούργησε ο Κύριλλος ήταν η γκλαγκολιτική (γκλακόλιτσα) και όπως αναφέρθηκε και παραπάνω είναι αρχαιότερη της κυριλλικής (κυρίλλιτσα)¹⁵⁵. Ορισμένα από τα επιχειρήματα που συνηγορούν υπέρ της αρχαιότητας της γκλαγκολιτικής έναντι της κυριλλικής γραφής είναι τα ακόλουθα:

- 1) Όλα τα κείμενα που έχουν μοραβική προέλευση ή που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως στη Μ. Μοραβία είναι γραμμένα με γκλαγκολιτική γραφή. Τα κείμενα αυτά είναι (Ευαγγέλια, Ψαλτήρια, Ευχολόγια κτλ.)
- 2) Οι βασικότεροι συνεχιστές του έργου των δύο αδελφών ήταν οι μαθητές τους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στην Αχρίδα και συνέχισαν να γράφουν στην γκλαγκολιτική. Σήμερα γνωρίζουμε περί τα δέκα χειρόγραφα μεταξύ του 10ου και 11ου αιώνα τα οποία προέρχονται από τον κύκλο της Αχρίδας.
- 3) Η γκλαγκολιτική γραφή με τον καιρό εγκαταλείφθηκε.
- 4) Η γκλαγκολιτική γραφή ήταν δύσκολη στο γράψιμο και στο διάβασμα ενώ η κυριλλική λόγω της εγγύτητάς της με την ελληνική γραφή επικράτησε με τον καιρό.

Πρέπει να σημειωθεί πως η ονομασία “γκλαγκολιτσα” είναι μεταγενέστερη και σχηματίστηκε κατά το “κυρίλλιτσα” που προϋπήρχε. Προήλθε από το ουσιαστικό Глагол (glagol) που σημαίνει λόγος ή το ρήμα Глаголати (glagolati) που σημαίνει ομιλώ. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι η αρχαιότερη ονομασία “κυρίλλιτσα” που μνημονεύεται σε ένα χειρόγραφο του 11ου αιώνα δεν περιγράφει τη γραφή που ονομάζουμε σήμερα κυριλλική αλλά τη γκλαγκολιτική. Συνεπώς με αυτή την ονομασία “κυρίλλιτσα” χαρακτηρίζονταν και οι δύο σλάβικες γραφές. Επομένως, η σύγχυση που είχε δημιουργηθεί ήταν αρκετά παλιά.¹⁵⁶

¹⁵³ Οι πιο σημαντικές αλλαγές αφορούσαν τα φωνήεντα της παλαιοσλάβικης γλώσσας. Ορισμένα είχαν χάσει την αντιστοιχία τους με τους γνωστούς φθόγγους της παλαιοσλάβικης περιόδου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σύγχυση στη χρήση τους. Η. Ευαγγέλου, *Μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία τον 14^ο αιώνα*, σσ. 85-86.

¹⁵⁴ Η. Ευαγγέλου, *Μεταρρυθμίσεις στη Βουλγαρία τον 14^ο αιώνα*, σσ. 87-88, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 169-176.

¹⁵⁵ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 80-85, Ι. Ταρνανίδη, *Το σλαβικό αλφάβητο*, σ. 131, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σ. 102.

¹⁵⁶ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 80-85.

Με τη δημιουργία του σλαβικού αλφάβητου και την υπαγωγή της σλάβικης γλώσσας στους συντακτικούς κανόνες της γραπτής ελληνικής, προκύπτει μια γλώσσα ικανή να αποδώσει φιλοσοφικούς, θεολογικούς, νομικούς, στρατιωτικούς και διοικητικούς όρους. Με τη βοήθεια των μεταφράσεων ο Σλάβος αναγνώστης είχε τη δυνατότητα να γνωρίσει το ιστορικό παρελθόν της ανθρωπότητας υπό το πρίσμα του Βυζαντινού συγγραφέα, διαμέσου της βυζαντινής ιστορικής σκέψης και ιδεολογίας. Μαζί με τα ιδεώδη της πίστεως τα δύο αδέρφια δίδαξαν στους Σλάβους την αγάπη και την ευγένεια και τους μετέδωσαν το πνεύμα της θυσίας. Τους χάρισαν τους πρώτους γραπτούς νόμους με τους οποίους οργάνωσαν καθεστώς ευνομίας και ευταξίας. Τους πρόσφεραν γλώσσα γραπτή και έτοιμη να χρησιμοποιηθεί στη θεολογία, την λογοτεχνία, την επιστήμη και την παιδεία. Η γλώσσα αυτή αποτέλεσε συνδετικό κρίκο για όλο τον σλαβικό κόσμο. Ο γραπτός σλαβικός λόγος άνοιγε όχι μόνο δρόμο για τον πολιτισμό και την πνευματική καλλιέργεια των Σλάβων αλλά ταυτόχρονα οδηγούσε και προς την πνευματική και υπό ευρύτερη έννοια εθνική αυτοσυνειδησία και αυτοτέλεια των σλάβικων λαών.¹⁵⁷

Το κυριλλικό αλφάβητο καθιερώθηκε ως στοιχείο ταυτότητας στον σλάβικο κόσμο και αυτή τη γραφή τη χρησιμοποιούν Ρώσοι, Βούλγαροι, Σέρβοι, Ουκρανοί, Λευκορώσοι, Σλάβοι της Πελαγονίας, της Δαρδανίας, και της Αλβανίας κ.α.¹⁵⁸ Ο Χριστιανισμός βοήθησε τα σλαβικά έθνη να ισχυροποιήσουν την κρατική τους εξουσία, να οργανωθούν κοινωνικά και να εισαχθούν στον προηγμένο πολιτισμό του ελληνορωμαϊκού κόσμου.¹⁵⁹

5.4 Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ¹⁶⁰

Η λειτουργική μνήμη των δύο Θεσσαλονικέων αδελφών εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Βουλγαρία και γενικά στους Νότιους Σλάβους ήδη στα τέλη του 10ου αιώνα ή στις αρχές του 11ου αιώνα. Εκείνη την εποχή στη σλαβική λειτουργική παράδοση, η μνήμη τους εορταζόταν τις ημέρες της Κοιμήσεώς τους, δηλαδή στις 14 Φεβρουαρίου και στις 6 Απριλίου αντίστοιχα. Τον 19ο αιώνα όμως η μνήμη τους αρχίζει να αξιολογείται στο πλαίσιο της ρωσικής αυτοκρατορικής ιδεολογίας. Η αναγέννηση της

¹⁵⁷ Κ. Νιχωρίτης, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 51-52.

¹⁵⁸ Α. Δεληκάρη, "Ο ρόλος της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας στη διαμόρφωση του σλαβικού πολιτισμού", *Πρακτικά Α' Επιστημονικής Ημερίδας, Οι Θεσσαλονικείς άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος και η προσφορά τους στον κόσμο των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη (2017) 31-64.

¹⁵⁹ Π.Κ. Χρήστου, Α. Παπαδόπουλος, Χ. Κρικώνης, Μ. Βρέττα-Πασχαλίδου, Π. Κισλας, Α. Κραλίδης, Σ. Πασχαλίδης, Κ. Σβεντούρης, & Γ. Τσορμπατζόγλου, *Το Αγιολόγιον*, σσ. 392-393, Π.Κ. Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος*, σσ. 51-53, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς*, σσ. 29-31.

¹⁶⁰ Βλ. παράρτημα.

εορτής ξεκίνησε το 1855 με το πανρωσικό εορτασμό της επετείου για τα 1000 χρόνια του σλαβικού αλφαβήτου. Εκείνη την περίοδο η μνήμη των δύο αγίων προωθήθηκε από το κίνημα των διανοουμένων Σλαβόφιλων στη Ρωσία. Πρόκειται για το κίνημα το οποίο γέννησε τον πανσλαβικό σωβινισμό που έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της νεότερης εθνικής ταυτότητας των Βουλγάρων. Νέα ημερομηνία για την εορτή τους ορίστηκε η 24η Μαΐου (με το ιουλιανό ημερολόγιο), η 11η Μαΐου (με το γρηγοριανό ημερολόγιο). Έτσι, εγκαταλείφθηκε η παλαιά παράδοση να τιμάται η μνήμη τους κατά την επέτειο της κοιμήσεώς τους, τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο.¹⁶¹

Στο βουλγάρικο εθνικό αφήγημα εντάχθηκαν πριν την ίδρυση του νεότερου βουλγαρικού κράτους το 1878. Ακόμη θεωρούνται εθνικοί ήρωες όσον αφορά τα γράμματα και τον πολιτισμό. Γι' αυτό τιμώνται όχι μόνο ως άγιοι αλλά και ως θεμελιωτές της βουλγάρικης γραμματείας και παιδείας. Η θρησκευτική τους εορτή στις 11 Μαΐου είχε ένα ευρύτερο κοσμικό και εθνικό περιεχόμενο. Η σύνδεσή της με την εκπαίδευση και τις εορταστικές εκδηλώσεις των βουλγάρικων σχολείων (από το 1835) ήταν άμεση και σε αυτή την καθιέρωση πρωτοστάτησε το βουλγάρικο σχολείο της Φιλιππούπολης, το οποίο άρχισε να λειτουργεί το 1850 με την επωνυμία Κύριλλος και Μεθόδιος (με την πρωτοβουλία του δασκάλου Νταϊντεν Γκέροφ 1823-1900). Έτσι γιορτάστηκε για πρώτη φορά το 1856 (πιθανόν με μεταγενέστερη ημερομηνία), αλλά το 1857 η γιορτή πραγματοποιήθηκε στις 11 Μαΐου προς τιμήν των αγίων. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 1858, ο δάσκαλος και συγγραφέας Γκρούεφ Ιωακείμ προώθησε την ιδέα του σχολικού εορτασμού στον τύπο και δημοσίευσε ένα άρθρο στην εφημερίδα *Carigradski Vestnik*. Η γιορτή το 1859 στο σχολείο της Φιλιππούπολης απέκτησε πανηγυρικό χαρακτήρα λόγω της συμμετοχής κόσμου, των προξενικών αρχών, των αντιπροσώπων βουλγαρικών κοινοτήτων της επαρχίας του μητροπολίτη Παϊσίου που εκφώνησε λόγο αλλά και του Γκρούεφ.

Το 1860 απέκτησε εθνικό χρώμα γιατί πραγματοποιήθηκε ένα μήνα μετά τη συμβολική πράξη εκκλησιαστικής χειραφέτησης των Βουλγάρων. Μετά το 1860 η γιορτή αυτή καθιερώθηκε σταδιακά σε όλα τα βουλγάρικα σχολεία εντός της Οθωμανικής αυτοκρατορίας αλλά και της διασποράς. Μετά την ίδρυση του βουλγαρικού κράτους το 1878, επιδιώχθηκε η εδραίωση της εθνικής ταυτότητας των Βουλγάρων.

¹⁶¹ S. Kokudev, & S. Ribolon, “Η εκκλησιολογία της εορτής των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Σλάβικη Ορθοδοξία”, *Fragmenta Hellenoslavica*, 3 (2016) 69-78.

Το 1882 καταρτίστηκε το πρώτο επίσημο εορτολόγιο και σε αυτό συμπεριλήφθηκαν θρησκευτικές και ιστορικές εορτές και φυσικά ανάμεσά σε αυτές υπήρχε και η ημέρα τιμής του Κυρίλλου και Μεθοδίου. Η μοναδική μεταβολή αφορούσε την αλλαγή ημερομηνίας από τις 11 Μαΐου στις 24 Μαΐου. Συνεπώς από το 1916 και μετά όλες οι γιορτές μετακινήθηκαν κατά 13 ημέρες μπροστά λόγω της υιοθέτησης του Γρηγοριανού ημερολογίου από το κράτος.¹⁶² Μετά το πραξικόπημα της 9^{ης} Σεπτεμβρίου 1944 παρατηρήθηκε μεταβολή ως προς την πολιτειακή κατάσταση της Βουλγαρίας καθώς και το σύστημα των επίσημων εορτών. Η γιορτή του Κυρίλλου και Μεθοδίου δε διαγράφηκε κατά την αναθεώρηση του ημερολογίου, εφόσον δεν ήταν μόνο θρησκευτική γιορτή αλλά τη θεωρούσαν γιορτή αφιερωμένη στον πολιτισμό και μέσω της σλάβικης ιδέας και του αλφάβητου συνδεόταν η Βουλγαρία με τη Ρωσία-Σοβιετική Ένωση.¹⁶³

Με την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος το 1989, η μετάβαση στο δημοκρατικό πολίτευμα είχε ως αποτέλεσμα και την αναμόρφωση εκ νέου του κοσμικού εορτολογίου. Έτσι η 24^η Μαΐου ονομάστηκε Ημέρα της Βουλγάρικης Παιδείας, του Πολιτισμού και της Σλαβικής Γραμματείας και συμπεριλήφθηκε στις κρατικές αργίες με απόφαση Βουλής το 1990.

Τα τελευταία χρόνια στη Σόφια ο εορτασμός περιλαμβάνει πανηγυρική λειτουργία προς τιμήν των αγίων στον καθεδρικό ναό του Αλεξάντερ Νέβσκι, παρέλαση μαθητών και φοιτητών, εκπαιδευτικών, διανοούμενων, πολιτιστικών συλλόγων και πλήθος κόσμου με συνοδεία ορχήστρας, η οποία διανύει κεντρικούς δρόμους και καταλήγει στην Εθνική Βιβλιοθήκη που φέρει τα ονόματα των αγίων και σε αυτό το σημείο έχει ανεγερθεί και το άγαλμά τους. Εκεί εκφωνούνται πανηγυρικοί λόγοι και πραγματοποιείται ειδική τελετή. Σε αυτές τις εκδηλώσεις είναι παρόν και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στους εορτασμούς συμμετέχει και το Πανεπιστήμιο με παράλληλες δραστηριότητες αλλά και η Εθνική Βιβλιοθήκη με θεματικές εκθέσεις για το βίο και το

¹⁶² Π. Σοφούλης, “Το Βυζαντινό χρονικό στη Βουλγαρία και τη Σερβία του ύστερου Μεσαίωνα”. *Πρακτικά β’ επιστημονικής ημερίδας: Η απήχηση του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον κόσμο των σλάβων*. Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Προσκυνηματικός ναός αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Θεσσαλονίκη (2018) 11-28.

¹⁶³ Π. Σοφούλης, “Το Βυζαντινό χρονικό στη Βουλγαρία και τη Σερβία του ύστερου Μεσαίωνα”. *Πρακτικά β’ επιστημονικής ημερίδας: Η απήχηση του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον κόσμο των σλάβων*. Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Προσκυνηματικός ναός αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Θεσσαλονίκη (2018) 11-28, Ε. Ναξίδου, “Η γιορτή της παιδείας, του πολιτισμού και της σλαβικής γραμματείας στη Βουλγαρία: φόρος τιμής στους θεσσαλονικείς αδερφούς Κύριλλο και Μεθόδιο”, *Πρακτικά β’ επιστημονικής ημερίδας, Η απήχηση του έργου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον κόσμο των σλάβων*. Ιερά Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, Ιερός Προσκυνηματικός Ναός αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Θεσσαλονίκη (2018) 29-47.

έργο των αγίων, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί μια τάση η συγκεκριμένη εορτή να αποκτήσει μια ευρωπαϊκή διάσταση και με αυτόν τον τρόπο να ενισχυθεί το ευρωπαϊκό προφίλ της Βουλγαρίας. Το 2016 εγκαινιάστηκε έκθεση για το κυριλλικό αλφάβητο στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και πραγματοποιήθηκε συναυλία στη μνήμη τους.

Στις 31 Δεκεμβρίου του 1980, ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ (1920-2005) δημοσίευσε την Αποστολική Επιστολή *Egregiae Virtutis* με την οποία εγκωμιάζε τα δύο αδέρφια και το έργο τους και τους ανακήρυξε συνπροστάτες αγίους της Ευρώπης μαζί με τον πατριάρχη του δυτικού μοναχισμού όσιο Βενέδικτο. Εκείνη τη χρονική περίοδο η ανακήρυξη των δύο αγίων αδελφών συνδυάστηκε, εκ μέρους της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, με δύο πολύ σημαντικά γεγονότα:

- οι πανηγυρικές εκδηλώσεις για την επέτειο των 1500 χρόνων από τη γέννηση του οσίου Βενεδίκτου, κοινού αγίου της αδιαίρετης Εκκλησίας, ο οποίος το 1964 είχε ανακηρυχθεί προστάτης άγιος της Ευρώπης από τον πάπα Παύλο ΣΤ΄,
- η έναρξη του επίσημου θεολογικού Διαλόγου μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών στο ιερό νησί της Πάτμου.

Στις 2 Ιουνίου του έτους 1985, ο πάπας Ιωάννης Παύλος Β΄ επανήλθε στην ιερή μνήμη των δύο Θεσσαλονικέων αγίων και παρουσίασε την Εγκύκλιο Επιστολή του *Slavorum Apostoli* (*Απόστολοι των Σλάβων*).¹⁶⁴

Στο Εορτολόγιο της Ι. Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, η μνήμη των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου εντάχθηκε το 1957, όταν ο Μητροπολίτης Παντελεήμων Α΄ καθιέρωσε τον εορτασμό της Σύναξης “πάντων τῶν ἐν Θεσσαλονίκη διαλαμπάντων αγίων καὶ Θεῶ εὐαρεστησάντων”. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε σχετική Ακολουθία από τον μακαριστό αγιορείτη μοναχό Γεράσιμο Μικραγιαννανίτη, στο Συναξάριο της οποίας η μνήμη των Θεσσαλονικέων αδελφών τοποθετήθηκε στις 11 Μαΐου.¹⁶⁵ Τον Οκτώβριο του 1966 διοργανώθηκαν πνευματικές εκδηλώσεις προς τιμήν των αγίων. Οι εκδηλώσεις είχαν και επιστημονικό χαρακτήρα και στο διοργανωθέν Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο συμμετείχαν διαπρεπείς Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, των

¹⁶⁴ Φ. Ιωαννίδης, “Η Εγκύκλιος Επιστολή “Απόστολοι των Σλάβων” του πάπα Ιωάννη Παύλου Β΄: Διάλογος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με το παρελθόν και το μέλλον”, *Fragmenta Hellenoslavica*, 3 (2016) 59-68.

¹⁶⁵ Ι. Φουντούλης, “Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος στο εορτολόγιο και στην υμνογραφία της Ελλαδικής Εκκλησίας”, *Πρακτικά συνεδρίου: εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή και μνήμη των αγίων αντάδελφων Κυρίλλου και Μεθοδίου*, Θεσσαλονίκη 1986, 199-200, Δ. Βαλαής, “Η καθιέρωση της τιμής των ιεραποστόλων αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη γενέτειρα τους Θεσσαλονίκη” *Συνθεσις*, 2 (2) (2013) 68-92.

οποίων οι ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις δημοσιεύθηκαν σε δύο ογκώδεις τόμους.¹⁶⁶ Για να γίνει ευρύτερα γνωστός ο βίος και η ιεραποστολική δράση των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, πραγματοποιήθηκαν εκλαϊκευμένες εκδόσεις.¹⁶⁷ Το 1974, ιδρύθηκε παρεκκλήσι των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου Ξηροκρήνης, το οποίο πανηγύριζε την ημέρα της εορτής τους. Όταν πληροφορήθηκε η Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης την ύπαρξη τεμαχίου του ιερού λειψάνου του Αγίου Κυρίλλου στο παρεκκλήσι του πάπα Ρώμης, ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη μετακομιδή του. Ο πάπας Παύλος ΣΤ΄ το επέδωσε στον Πατριάρχη Δημήτριο στις 30 Νοεμβρίου 1974. Ο Πατριάρχης το διαφύλαξε στο πατριαρχικό παρεκκλήσι και στις 7 Φεβρουαρίου 1976 το παρέδωσε μέσω του Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Μελίτωνος στον Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα τον Β΄. Η μετακομιδή του στη Θεσσαλονίκη έγινε με ιδιαίτερες τιμές και εναποτέθηκε προσωρινά στον Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου, όπου τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Μετά από πολλές σκέψεις όσον αφορά την ανέγερση του Ναού για τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο αποφασίστηκε ως τελική τοποθεσία ο ελεύθερος χώρος πρασίνου στη συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου και Στρατηγού Καλλιδοπούλου. Ο θεμέλιος λίθος τέθηκε στις 17 Ιουνίου 1981 από τον Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Β΄ και ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης του ναού, με βάση το αρχιτεκτονικό σχέδιο της Παναγίας του Φάρου, παλιού ναού της Κωνσταντινούπολης. Στις 27 Μαρτίου 1983, Κυριακή της Ορθοδοξίας, έγιναν τα θυρανοίξια του ναού με την τέλεση Διορθόδοξης θ. Λειτουργίας, ενώ τα εγκαίνιά του τελέστηκαν στις 12 Μαΐου 1985, κατά την περίοδο του τριήμερου λαμπρού εορτασμού των Αγίων, που συνέπεσε με τα 1100 χρόνια από την κοίμηση του Αγίου Μεθοδίου και την επέτειο των 2300 χρόνων της Θεσσαλονίκης.¹⁶⁸

¹⁶⁶ Δ. Βαλαής, “Η καθιέρωση της τιμής των ιεραποστόλων αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη γενέτειρα τους Θεσσαλονίκη” *Συνθεσις*, 2 (2) (2013) 68-92. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ι. Αναστασίου, *Κυρίλλω και Μεθοδίου Τόμος Εόρτιος επί τη Χιλιεστή και Εκατοστή Ετηρίδι*, Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 1966-1968, τ. Α΄- Β΄.

¹⁶⁷ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Π.Κ., Χρήστου, *Κύριλλος και Μεθόδιος οι Θεσσαλονικείς φωτιστές των Σλάβων*, Θεσσαλονίκη 1992, Π.Κ. Χρήστου, *Οι Θεσσαλονικείς Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος Διδάσκαλοι των Σλάβων*, Έκδοσις Επιτροπής Εορτασμού 1100 Ετηρίδος Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Θεσσαλονίκη 1967.

¹⁶⁸ Δ. Βαλαής, “Η καθιέρωση της τιμής των ιεραποστόλων αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στη γενέτειρα τους Θεσσαλονίκη” *Συνθεσις*, 2 (2) (2013) 68-92.

6. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα τελευταία χρόνια ο θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα, παρουσιάζει μια αύξηση λόγω της πληθώρας των θρησκευτικών αλλά και πολιτιστικών μνημείων που διαθέτει. Αυτό το είδος του τουρισμού συνεισφέρει σε ικανοποιητικό βαθμό στην οικονομία και τοπική ανάπτυξη ενός κράτους. Ο θρησκευτικός τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά πολλές φορές και με άλλα είδη τουρισμού, όπως γαστρονομικό, πολιτιστικό, περιηγητικό κ.α. Αποτέλεσμα της αύξησης του θρησκευτικού τουρισμού είναι και η αύξηση των θέσεων εργασίας, η ανοικοδόμηση μνημείων, η βελτίωση των υποδομών αλλά και η διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων των ανθρώπων.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) καταγράφηκαν κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019, 18,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +3,3%/+596 χιλ. επιβάτες. Πιο συγκεκριμένα: τον Ιανουάριο καταγράφηκε αύξηση +10,4%/+35 χιλ. η οποία συνεχίστηκε το Φεβρουάριο με εντονότερο ρυθμό +17,8%/+54 χιλ. ενώ τον Μάρτιο καταγράφεται για πρώτη φορά μείωση το 2019, κατά -0,2%/-1 χιλ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ξεκίνησε με αύξηση καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση +18,7%/+194 χιλ. ενώ τον Μάιο καταγράφηκε μείωση -0,2%/-4 χιλ.. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ήταν αυξημένες τον Ιούνιο και τον Ιούλιο +2,0%/+63 χιλ. και +1,4%/+55 χιλ. αντίστοιχα. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκε αύξηση +4,4%/+160 χιλ. που συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο με ηπιότερο ρυθμό +1,3%/+39 χιλ. επιβάτες. Αντίστοιχα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου παρατηρήθηκε αύξηση των αφίξεων εξωτερικού το 2019 σε σχέση με το 2018. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά για τις διεθνείς αφίξεις για τα έτη 2019 και 2018 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1: Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια, Ιανουάριος-Αύγουστος 2019 και 2018¹⁶⁹

Πίνακας 1. Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια, Σεπτέμβριος 2019

2019	Αθήνα	Θεσσαλονίκη	Ρόδος	Κως	Κάρπαθος	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Άκτιο	Μύκονος	Σαντορίνη	Άραφος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	Μυτιλήνη	Σύνολο
Ιανουάριος	271.630	100.085	48			1.738	1.465						36					1.094	17	376.113
Φεβρουάριος	251.571	98.359				6.587	1.498						118		248					358.381
Μάρτιος	356.239	123.494	94	168		10.228	2.017	508	150		248		695		1.833					495.734
Απρίλιος	511.163	190.003	102.683	31.851	601	185.666	71.079	62.690	10.538	7.606	4.444	18.189	26.927	351	5.507	1.247	55	906	820	1.232.326
Μάιος	593.359	226.466	285.172	154.106	8.351	402.172	152.538	176.333	106.219	41.022	31.678	43.943	59.865	8.000	16.868	14.399	21.450	13.813	6.582	2.362.236
Ιούνιος	699.035	276.261	410.082	207.823	20.174	543.179	203.092	263.264	161.632	62.848	58.891	82.394	91.335	18.947	27.898	26.661	35.894	24.672	11.539	3.225.611
Ιούλιος	864.861	314.485	478.715	247.169	24.357	646.822	223.940	317.577	204.052	76.809	75.183	119.895	114.836	20.183	29.563	32.574	48.284	28.311	14.392	3.881.988
Αύγουστος	878.076	296.237	477.405	248.652	26.264	651.055	205.323	309.733	200.245	77.555	65.780	118.961	107.874	18.032	32.673	31.288	49.396	28.744	14.294	3.835.587
Σεπτέμβριος	734.017	251.622	388.577	191.725	17.511	535.468	181.111	237.129	146.825	53.098	53.100	67.914	79.854	14.658	28.136	26.320	25.861	19.834	10.366	3.063.126
Οκτώβριος																				
Νοέμβριος																				
Δεκέμβριος																				
Τρέχον έτος	5.158.011	1.877.012	2.142.776	1.081.494	97.258	2.982.915	1.042.063	1.367.234	829.661	318.938	289.324	451.196	481.540	80.171	142.716	132.489	180.920	117.374	58.010	18.831.102

2018	Αθήνα	Θεσσαλονίκη	Ρόδος	Κως	Κάρπαθος	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Άκτιο	Μύκονος	Σαντορίνη	Άραφος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	Μυτιλήνη	Σύνολο	
Ιανουάριος	250.039	72.250	48			5.919													12.426	36	340.718
Φεβρουάριος	214.954	67.814				10.513	281								242				10.372	55	304.231
Μάρτιος	304.157	115.995	9.135			30.130	12.661	8.985	328	1.480	182	1.315	1.080		2.000				9.230	63	496.741
Απρίλιος	424.237	172.272	79.717	19.615		160.744	72.893	49.598	8.478	7.365	2.636	9.548	21.521	487	4.569	1.108			2.768	952	1.038.528
Μάιος	541.125	220.959	303.401	161.273	7.503	433.402	159.436	182.569	105.043	41.878	30.760	37.707	59.669	6.967	15.284	17.922	19.971	14.663	7.209	2.366.761	
Ιούνιος	659.908	263.274	403.391	207.710	18.192	548.220	201.544	276.908	160.291	62.406	51.928	74.215	89.718	20.227	23.721	26.397	37.950	24.847	11.937	3.162.784	
Ιούλιος	797.192	310.503	484.396	247.191	23.413	655.826	233.678	330.765	199.033	73.549	71.302	111.960	112.259	20.902	26.265	35.015	48.155	30.290	15.300	3.826.994	
Αύγουστος	767.984	290.652	464.983	239.912	24.349	649.196	203.482	317.449	197.552	73.582	59.606	111.925	105.763	20.697	24.781	30.928	49.960	26.879	14.978	3.674.658	
Σεπτέμβριος	655.189	242.716	402.069	200.561	16.399	550.345	186.459	248.180	144.674	54.206	51.327	65.876	81.306	17.720	20.436	25.304	27.952	22.220	11.168	3.024.107	
Οκτώβριος	514.107	174.550	189.634	100.723	1.485	302.194	89.523	87.094	32.224	11.283	12.802	16.884	34.888	3.802	8.192	3.950	1.019	5.432	1.136	1.590.922	
Νοέμβριος	318.976	104.532	905	81		18.853	2.208	590			3	37	67	703	27					448.238	
Δεκέμβριος	279.571	130.219	4			6.455	2.230	167					306						34	418.986	
Σύνολο	5.727.439	2.165.736	2.337.683	1.177.066	91.341	3.371.797	1.164.395	1.502.305	847.623	325.772	280.580	429.497	507.213	90.849	126.746	140.624	185.007	159.161	62.834	20.693.668	
Τρέχον έτος	4.614.785	1.756.435	2.147.140	1.076.262	89.856	3.044.295	1.070.434	1.414.454	815.399	314.486	267.741	412.546	471.316	87.020	117.298	136.674	183.988	153.695	61.698	18.235.522	

% Μεταβολές	Αθήνα	Θεσσαλονίκη	Ρόδος	Κως	Κάρπαθος	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Άκτιο	Μύκονος	Σαντορίνη	Άραφος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	Μυτιλήνη	Σύνολο	
Ιανουάριος	8,6%	38,5%				-70,6%													-91,2%	-52,8%	10,4%
Φεβρουάριος	17,0%	45,0%				-37,3%	433,1%								2,5%				-100,0%	-100,0%	17,8%
Μάρτιος	17,1%	6,5%	-99,0%			-66,1%	-84,1%	-94,3%	-54,3%	-100,0%	36,3%	-100,0%	-35,6%		-8,4%				-100,0%	-100,0%	-0,2%
Απρίλιος	20,5%	10,3%	28,8%	62,4%		15,5%	-2,5%	26,4%	24,3%	3,0%	68,6%	90,5%	25,1%	-27,9%	20,5%	12,5%			-67,3%	-13,9%	18,7%
Μάιος	9,7%	2,5%	-6,0%	-4,4%	11,3%	-7,2%	-4,3%	-3,4%	1,1%	-2,0%	3,0%	16,3%	0,3%	14,5%	10,4%	-19,7%	7,4%	-5,8%	-8,7%	-0,2%	
Ιούνιος	5,9%	4,9%	1,7%	0,1%	10,9%	-0,9%	0,8%	-4,9%	0,8%	0,7%	13,4%	11,0%	1,8%	-6,3%	17,6%	1,0%	-5,4%	-0,7%	-3,3%	2,0%	
Ιούλιος	8,5%	1,3%	-1,2%	0,0%	4,0%	-1,4%	-2,2%	-4,0%	2,5%	4,4%	5,4%	7,1%	2,3%	-3,4%	12,6%	-7,0%	0,2%	-6,5%	-5,9%	1,4%	
Αύγουστος	14,1%	1,9%	2,7%	3,6%	7,9%	0,3%	0,9%	-2,4%	1,4%	5,4%	10,4%	6,3%	2,0%	-12,9%	31,8%	1,2%	-1,1%	6,9%	-4,6%	4,4%	
Σεπτέμβριος	12,0%	3,7%	-3,4%	-4,4%	6,8%	-2,7%	-2,9%	-4,5%	1,5%	-2,0%	3,5%	3,1%	-1,8%	-17,3%	37,7%	4,0%	-7,5%	-10,7%	-7,2%	1,3%	
Οκτώβριος																					
Νοέμβριος																					
Δεκέμβριος																					
Τρέχον έτος	11,8%	6,9%	-0,2%	0,5%	8,2%	-2,0%	-2,7%	-3,3%	1,7%	1,4%	8,1%	9,4%	2,2%	-7,9%	21,7%	-3,1%	-1,7%	-23,6%	-6,0%	3,3%	

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 2. Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανά γεωγραφική ενότητα

Γεωγραφική ενότητα	Περιφερειακά αεροδρόμια			Δωδεκάνησα			Κρήνη			Ιόνια Νησιά			Κυκλάδες			Πελοπόννησος			
	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	
Ιανουάριος	104.483	90.679	15,2%	48	48		3.203	5.919	-45,3%				36						
Φεβρουάριος	106.810	89.277	19,8%				8.085	10.794	-25,1%				118			248	242	2,5%	
Μάρτιος	138.435	192.584	-27,6%	262	9.135	-97,1%	12.245	42.791	-71,4%	906	10.975	-91,7%	695	2.395	-71,0%	1.833	2.000	-8,4%	
Απρίλιος	721.163	614.291	17,4%	135.135	99.332	36,0%	256.745	233.637	9,9%	85.278	68.097	25,2%	45.116	31.069	45,2%	5.858	5.056	15,9%	
Μάιος	1.768.877	1.825.636	-3,1%	447.629	472.177	-5,2%	554.710	592.838	-6,4%	355.252	360.250	-1,4%	103.708	97.376	6,5%	24.868	22.271	11,7%	
Ιούνιος	2.526.576	2.502.876	0,9%	638.079	629.293	1,4%	746.271	749.764	-0,5%	546.635	551.533	-0,9%	173.729	163.933	6,0%	46.835	43.948	6,8%	
Ιούλιος	3.017.127	3.029.802	-0,4%	750.241	755.000	-0,6%	870.762	889.504	-2,1%	673.621	674.649	-0,2%	234.731	224.219	4,7%	49.746	47.167	5,5%	
Αύγουστος	2.959.511	2.906.674	1,8%	752.321	729.244	3,2%	856.378	852.678	0,4%	653.313	648.189	0,8%	226.635	217.688	4,2%	50.705	45.478	11,5%	
Σεπτέμβριος	2.329.109	2.368.918	-1,7%	597.813	619.029	-3,4%	716.579	736.804	-2,7%	490.152	498.387	-1,7%	147.768	147.162	0,4%	42.794	38.156	12,2%	
Οκτώβριος	1.076.815			291.842			391.717			143.403			51.772						11.994
Νοέμβριος	129.262			986			21.061			630			770						1.283
Δεκέμβριος	139.415			4			8.695			167			306						
Τρέχον έτος	13.673.091	13.620.737	0,4%	3.321.528	3.313.258														

Όσον αφορά τις αφίξεις του εσωτερικού κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019, καταγράφηκαν 6,4 εκατ. αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση +1,2%/+78 χιλ. επιβάτες. Πιο συγκεκριμένα: τον Ιανουάριο καταγράφηκε αύξηση +7,6%/+33 χιλ. η οποία συνεχίστηκε το Φεβρουάριο με εντονότερο ρυθμό +9,2%/+39 χιλ. ενώ το Μάρτιο καταγράφηκε ηπιότερος ρυθμός κατά +6,9%/+35 χιλ. αεροπορικές αφίξεις. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ξεκίνησε με μείωση, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκε μείωση -0,8%/-5 χιλ. αφίξεις, η οποία συνεχίστηκε τον Μάιο -0,5%/- 4 χιλ. ενώ τον ο Ιούνιο παρουσιάστηκε αύξηση +2,7% ή +22 χιλ. αφίξεις. Τον Ιούλιο καταγράφηκε μείωση κατά -1,2%/-11 χιλ. η οποία συνεχίστηκε τον Αύγουστο κατά -1,1%/-11 χιλ. και επιτάχυνε το ρυθμό μεταβολής της, τον Σεπτέμβριο κατά -2,4%/-21 χιλ. επιβάτες. Συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου παρατηρήθηκε αύξηση των αφίξεων εσωτερικού το 2019 σε σχέση με το 2018. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά για τις αφίξεις του εσωτερικού για τα έτη 2019 και 2018 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2: Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019 και 2018¹⁷⁰

Πίνακας 3. Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια, Σεπτέμβριος 2019

2019	Αθήνα	Θεσσαλονίκη	Ρόδος	Κως	Κάρπαθος	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Ακτιο	Μύκονος	Σαντορίνη	Πάρος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	Μυτιλήνη
Ιανουάριος	228.675	83.762	26.525	9.131	1.249	46.819	23.632	10.143	1.210	1.400	31	3.279	17.305	2.310	549	5.652	427	2.698	11.541
Φεβρουάριος	224.973	83.488	23.424	8.299	1.171	45.702	21.994	9.898	1.440	1.416	27	3.274	18.370	2.015	436	4.949	458	2.297	10.712
Μάρτιος	259.746	93.893	27.933	9.669	1.724	52.949	25.260	11.652	1.591	1.661	82	5.431	28.175	2.634	618	5.876	652	2.863	13.406
Απρίλιος	276.237	81.379	34.169	11.263	2.252	55.090	26.137	13.335	2.823	1.961	102	14.936	52.195	5.193	1.033	6.892	1.234	2.822	14.155
Μάιος	353.056	84.850	35.767	11.672	2.855	54.770	27.607	13.507	3.686	3.002	187	27.944	69.432	8.220	876	7.594	1.768	2.944	14.682
Ιούνιος	399.476	90.384	37.685	12.732	3.361	55.432	30.853	17.394	6.284	6.103	563	41.918	77.276	16.174	1.336	8.141	4.464	2.799	15.880
Ιούλιος	456.239	102.506	45.958	17.223	4.948	62.524	35.678	20.212	8.203	10.225	1.394	49.657	74.834	21.525	1.635	10.701	6.132	3.379	20.386
Αύγουστος	478.408	99.639	46.214	17.669	5.294	63.270	35.461	20.112	8.485	10.001	1.720	47.456	73.757	21.984	1.792	10.651	6.198	2.919	19.342
Σεπτέμβριος	429.909	97.021	38.144	12.651	3.032	59.790	29.495	16.140	5.904	5.401	763	37.675	76.606	13.759	1.275	7.649	3.309	2.779	15.732
Οκτώβριος																			
Νοέμβριος																			
Δεκέμβριος																			
Τρέχον έτος	3.106.719	816.922	315.819	110.309	25.886	496.346	256.117	132.393	39.626	41.170	4.869	231.570	487.950	93.814	9.550	68.105	24.642	25.490	136.436

2018	Αθήνα	Θεσσαλονίκη	Ρόδος	Κως	Κάρπαθος	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Ακτιο	Μύκονος	Σαντορίνη	Πάρος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	Μυτιλήνη
Ιανουάριος	211.772	75.861	30.838	8.699	1.459	44.010	21.518	9.613	1.274	872	62	1.149	15.190	1.918	359	4.934	436	3.257	9.654
Φεβρουάριος	203.564	77.341	26.982	6.738	1.250	42.411	19.495	9.008	1.274	941	23	2.626	14.793	1.805	457	4.019	473	2.874	9.151
Μάρτιος	237.847	91.337	32.329	4.134	1.633	50.181	26.288	10.437	1.677	1.285	67	4.962	25.323	2.655	607	5.107	621	2.724	11.515
Απρίλιος	282.673	89.590	34.271	10.477	2.035	52.211	34.605	12.264	2.561	1.846	134	14.937	42.232	4.487	786	6.119	989	2.668	13.135
Μάιος	351.675	94.525	34.447	11.732	2.323	50.242	34.718	14.225	4.196	3.560	113	28.918	64.892	7.420	873	6.575	1.466	2.793	13.379
Ιούνιος	388.800	95.366	37.097	13.283	3.528	60.894	23.878	15.851	5.449	5.476	606	39.993	74.650	12.588	1.267	6.990	3.176	2.881	14.763
Ιούλιος	459.323	109.637	46.051	17.612	5.375	71.803	31.001	21.283	7.316	10.283	1.273	48.353	76.422	19.495	1.734	9.983	4.390	3.758	20.032
Αύγουστος	482.072	111.638	44.849	17.592	6.063	69.769	30.596	21.849	7.702	9.750	1.419	44.679	73.951	19.831	1.741	10.138	5.454	3.364	18.249
Σεπτέμβριος	436.333	109.054	39.658	12.697	3.278	64.982	26.203	16.315	5.381	5.244	776	37.719	77.608	12.851	1.552	7.391	2.699	3.307	15.288
Οκτώβριος	369.517	100.367	31.839	10.053	1.804	58.797	21.058	12.720	3.534	2.526	147	15.398	55.125	5.425	638	5.989	971	3.186	14.988
Νοέμβριος	277.342	99.610	25.862	8.910	1.266	51.151	24.403	10.527	1.436	1.502	40	4.735	25.036	2.429	562	5.736	588	2.991	13.145
Δεκέμβριος	260.229	98.480	27.006	8.847	1.128	49.271	24.996	10.947	853	1.522	58	3.207	17.960	1.830	592	5.349	492	3.056	13.256
Σύνολο	3.961.147	1.152.806	411.229	130.764	31.142	665.722	318.759	165.039	42.653	44.807	4.718	246.676	563.182	92.734	11.168	78.330	21.755	36.859	166.535
Τρέχον έτος	3.054.059	854.349	326.522	102.954	26.944	506.503	248.302	130.845	36.830	39.257	4.473	223.336	465.061	83.050	9.376	61.256	19.704	27.626	125.166

% Μεταβολές	Αθήνα	Θεσσαλονίκη	Ρόδος	Κως	Κάρπαθος	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Ακτιο	Μύκονος	Σαντορίνη	Πάρος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	Μυτιλήνη
Ιανουάριος	8,0%	10,4%	-14,0%	5,1%	-14,4%	6,4%	9,8%	5,5%	-5,0%	60,6%	-50,0%	185,4%	13,9%	20,4%	52,9%	14,6%	-2,1%	-17,2%	19,5%
Φεβρουάριος	10,5%	7,9%	-13,2%	23,2%	-6,3%	7,8%	12,8%	9,9%	13,0%	50,5%	17,4%	24,7%	24,2%	11,6%	-4,6%	23,1%	-3,2%	-20,1%	17,1%
Μάρτιος	9,2%	2,8%	-13,6%	133,9%	5,6%	5,5%	-3,9%	11,6%	-5,1%	29,3%	22,4%	9,5%	11,3%	-0,8%	1,8%	15,1%	5,0%	5,1%	16,4%
Απρίλιος	-2,3%	-9,2%	-0,3%	7,5%	10,7%	5,5%	-24,5%	8,7%	10,2%	6,2%	-23,9%	0,0%	23,6%	15,7%	31,4%	12,6%	24,8%	5,8%	7,8%
Μάιος	0,4%	-10,2%	3,8%	-0,5%	22,9%	9,0%	-20,5%	-5,0%	-12,2%	-15,7%	65,5%	-3,4%	7,0%	10,8%	0,3%	15,5%	20,6%	5,4%	9,7%
Ιούνιος	2,7%	-5,2%	1,6%	-4,1%	-4,7%	-9,0%	29,2%	9,7%	15,3%	11,4%	-7,1%	4,8%	3,5%	28,5%	5,4%	16,5%	40,6%	-3,2%	7,6%
Ιούλιος	-0,7%	-6,5%	-0,2%	-2,2%	-7,9%	-12,9%	15,1%	-5,0%	12,1%	-0,6%	9,5%	2,7%	-2,1%	10,4%	-5,7%	7,2%	39,7%	-10,1%	4,8%
Αύγουστος	-0,8%	-10,7%	3,0%	0,4%	-12,7%	-9,3%	15,9%	-8,0%	10,2%	2,6%	21,2%	6,2%	-0,3%	10,9%	2,9%	5,1%	13,6%	-13,2%	6,0%
Σεπτέμβριος	-1,5%	-11,0%	-3,8%	-0,4%	-7,5%	-8,0%	12,6%	-1,1%	9,7%	3,0%	-1,7%	-0,1%	-1,3%	7,1%	-17,8%	3,5%	22,6%	-16,0%	2,9%
Οκτώβριος																			
Νοέμβριος																			
Δεκέμβριος																			
Τρέχον έτος	1,7%	-4,4%	-3,3%	7,1%	-3,9%	-2,0%	3,1%	1,2%	7,6%	4,9%	8,9%	3,7%	4,9%	13,0%	1,9%	11,2%	25,1%	-7,7%	9,0%

Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: INSETTE Intelligence

Πίνακας 4. Αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού ανά γεωγραφική ενότητα

Γεωγραφική ενότητα	Περιφερειακά αεροδρόμια			Διαθεκάνισσα			Κρήνη			Ιόνια Νησιά			Κυκλάδες		
	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018
Ιανουάριος	247.663	231.093	7,2%	36.905	40.986	-10,0%	70.451	65.528	7,5%	12.784	11.821	8,1%	22.894	18.257	25,4%
Φεβρουάριος	239.370	221.661	8,0%	32.894	34.970	-5,9%	67.696	61.906	9,4%	12.781	11.246	13,6%	23.659	19.224	23,1%
Μάρτιος	286.069	272.882	4,8%	39.326	38.096	3,2%	78.209	76.469	2,3%	14.986	13.466	11,3%	36.240	32.940	10,0%
Απρίλιος	326.971	325.347	0,5%	47.684	46.783	1,9%	81.227	86.816	-6,4%	18.221	16.805	8,4%	72.324	61.656	17,3%
Μάιος	371.363	376.397	-1,3%	50.294	48.502	3,7%	82.377	84.960	-3,0%	20.382	22.094	-7,7%	105.596	101.230	4,3%
Ιούνιος	428.769	417.736	2,6%	53.778	53.908	-0,2%	86.285	84.772	1,8%	30.344	27.382	10,8%	135.368	127.231	6,4%
Ιούλιος	497.720	505.801	-1,6%	68.129	69.038	-1,3%	98.202	102.804	-4,5%	40.034	40.155	-0,3%	146.016	144.270	1,2%
Αύγουστος	491.964	498.634	-1,3%	69.177	68.504	1,0%	98.731	100.365	-1,6%	40.318	40.720	-1,0%	143.197	138.461	3,4%
Σεπτέμβριος	427.125	442.003	-3,4%	53.827	55.633	-3,2%	89.285	91.185	-2,1%	28.208	27.716	1,8%	128.040	128.178	-0,1%
Οκτώβριος															
Νοέμβριος															
Δεκέμβριος															
Τρέχον έτος	3.317.014	3.291.554	0,8%	452.014	456.420	-1,0%	752.463	754.805	-0,3%	218.058	211.405	3,1%	813.334	771.447	5,4%

¹⁷⁰ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: INSETTE Intelligence <https://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/> <https://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/?c=43476&cat=43477&key=>

Όσον αφορά τις οδικές αφίξεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου του 2019, καταγράφηκαν 10,3 εκατ. οδικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -1,6%/-169 χιλ. επιβάτες. Το Α΄ εξάμηνο του 2019 όλοι οι μήνες καταγράφουν μείωση, ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκε μείωση -26,5%/-167 χιλ. η οποία συνεχίστηκε το Φεβρουάριο με ηπιότερο ρυθμό -8,3%/-41 χιλ. Τον Μάρτιο καταγράφηκε επίσης μεγάλη μείωση -21,7%/-126 χιλ.. Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, ξεκίνησε με ηπιότερο ρυθμό καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκε πτώση -6,4%/-45 χιλ. που συνεχίστηκε τον Μάιο με -7,9%/- 59 χιλ. καθώς και τον Ιούνιο κατά -6,9%/-99 χιλ. οδικές αφίξεις. Τον Ιούλιο του 2019 για πρώτη φορά οι οδικές αφίξεις παρουσίασαν αύξηση +2,3% ενώ καταγράφηκαν επιπλέον +47 χιλ. οδικές αφίξεις, η οποία συνεχίστηκε με τον εντονότερο ρυθμό τον Αύγουστο +9,8%/+221 χιλ. αφίξεις. Τον Σεπτέμβριο η αύξηση συνεχίστηκε με ηπιότερο ρυθμό κατά +6,6% /+99 χιλ. οδικές αφίξεις. Συγκεκριμένα οι οδικές αφίξεις από τις γειτονικές χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Τουρκία μειώθηκαν το 2019 σε σχέση με το 2018. Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά για τις οδικές αφίξεις για τα έτη 2019 και 2018 παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 3: Οδικές αφίξεις, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019 και 2018¹⁷¹

Πίνακας 9. Οδικές αφίξεις, Σεπτέμβριος 2019

2019	Νυμφαία	Νίκη	Κρυσταλλοπηγή	Αγ. Κωνσταντίνος	Ορμένιο	Κυπρίνος	Καστανιές	Κήποι	Δοιράνη	Εύζωνοι	Κακαβιά	Μέρτζανη	Εξοχή	Προμαχώνας	Σαγιάδα	Σύνολο
Ιανουάριος	70.562	17.373	67.842	2.787	14.374	4.574	10.346	33.449	6.805	53.924	73.297	1.064	9.737	78.535	16.916	461.585
Φεβρουάριος	71.819	18.378	44.352	2.796	14.036	4.433	10.720	27.494	30.363	111.084	36.927	1.196	10.958	55.360	11.365	451.281
Μάρτιος	100.489	22.663	3.512	5.142	19.274	6.644	15.927	45.330	11.206	83.305	50.379	1.842	13.277	62.330	13.679	454.999
Απρίλιος	111.269	23.431	68.334	5.231	18.574	7.634	16.522	57.377	12.112	115.112	58.604	2.084	15.328	134.376	16.731	662.719
Μάιος	104.695	23.431	85.198	6.212	20.023	7.889	15.149	47.839	13.111	155.012	52.036	2.476	14.904	112.979	19.413	680.367
Ιούνιος	215.209	43.951	71.853	12.538	30.958	10.110	19.116	77.454	34.197	406.021	56.767	2.318	24.069	307.120	22.276	1.333.957
Ιούλιος	284.090	56.929	85.687	13.048	44.808	9.026	23.597	91.070	155.723	499.279	78.783	2.855	31.270	690.219	39.198	2.105.582
Αύγουστος	321.813	71.172	113.571	16.056	31.488	8.270	65.926	206.729	70.062	479.282	121.170	4.950	28.312	896.351	52.919	2.488.071
Σεπτέμβριος	170.790	41.981	92.418	10.818	24.669	6.754	26.586	91.803	27.132	290.372	70.897	2.968	29.897	700.328	28.266	1.615.679
Οκτώβριος																
Νοέμβριος																
Δεκέμβριος																
Τρέχον έτος	1.450.736	319.309	632.767	74.628	218.204	65.334	203.889	678.545	360.711	2.193.391	598.860	21.753	177.752	3.037.598	220.763	10.254.240

2018	Νυμφαία	Νίκη	Κρυσταλλοπηγή	Αγ. Κωνσταντίνος	Ορμένιο	Κυπρίνος	Καστανιές	Κήποι	Δοιράνη	Εύζωνοι	Κακαβιά	Μέρτζανη	Εξοχή	Προμαχώνας	Σαγιάδα	Σύνολο
Ιανουάριος	46.589	19.049	53.468	4.190	14.633	4.519	14.616	39.430	34.053	122.518	72.389	2.158	19.689	161.365	19.646	628.312
Φεβρουάριος	43.328	14.346	41.569	2.920	14.719	4.225	13.078	34.277	22.642	125.080	39.580	1.151	16.349	105.853	12.747	491.864
Μάρτιος	55.753	3.811	53.482	3.250	15.547	5.344	13.130	43.138	8.539	158.384	48.049	1.507	17.704	138.099	15.535	581.272
Απρίλιος	61.046	21.105	79.605	4.416	20.286	7.414	14.864	57.039	10.796	91.482	70.449	3.684	22.085	223.622	19.950	707.843
Μάιος	102.492	24.542	76.278	4.762	21.611	7.139	13.158	47.360	13.236	154.949	44.195	2.059	23.760	183.533	19.950	739.024
Ιούνιος	212.339	37.394	70.324	7.451	29.402	8.310	19.947	63.319	28.559	389.694	57.758	2.166	34.740	458.367	13.384	1.433.154
Ιούλιος	297.192	54.539	87.049	11.119	46.161	9.505	17.535	91.070	57.560	609.298	75.591	2.758	39.487	627.529	33.550	2.058.943
Αύγουστος	374.848	66.440	111.542	14.458	33.938	7.574	60.147	186.209	79.343	608.829	119.113	4.667	39.843	507.671	52.208	2.266.830
Σεπτέμβριος	227.937	36.863	86.184	8.656	25.751	8.877	23.974	83.941	44.730	349.870	71.111	3.098	33.788	482.622	28.838	1.516.240
Οκτώβριος	86.838	27.386	74.191	3.211	19.991	6.659	12.369	50.616	37.373	151.496	62.835	2.298	19.968	270.876	28.838	854.945
Νοέμβριος	70.832	16.920	61.788	3.158	17.091	5.424	11.187	37.223	8.431	119.021	49.339	933	13.906	155.062	16.220	586.535
Δεκέμβριος	93.525	21.425	53.678	4.458	16.518	5.716	12.927	37.864	34.649	141.959	53.773	1.930	16.445	170.650	18.064	683.571
Σύνολο	1.672.719	343.820	849.158	72.049	274.648	80.706	226.932	771.486	379.911	3.022.580	764.182	28.409	297.764	3.485.249	278.920	12.548.533
Τρέχον έτος	1.421.524	278.089	659.501	61.222	221.048	62.907	190.449	645.783	299.458	2.610.104	598.235	23.248	247.445	2.888.661	215.808	10.423.482

% Μεταβολές	Νυμφαία	Νίκη	Κρυσταλλοπηγή	Αγ. Κωνσταντίνος	Ορμένιο	Κυπρίνος	Καστανιές	Κήποι	Δοιράνη	Εύζωνοι	Κακαβιά	Μέρτζανη	Εξοχή	Προμαχώνας	Σαγιάδα	Σύνολο
Ιανουάριος	51,5%	-8,8%	26,9%	-33,5%	-1,8%	1,2%	-29,2%	-15,2%	-80,0%	-56,0%	1,3%	-50,7%	-50,5%	-51,3%	-13,9%	-26,5%
Φεβρουάριος	65,8%	28,1%	6,7%	-4,2%	-4,6%	4,9%	-18,0%	-19,8%	34,1%	-11,2%	-6,7%	3,9%	-33,0%	-47,7%	-10,8%	-8,3%
Μάρτιος	80,2%	494,7%	-93,4%	58,2%	24,0%	24,3%	21,3%	5,1%	31,2%	-47,4%	4,8%	22,2%	-25,0%	-54,9%	-11,9%	-21,7%
Απρίλιος	82,3%	11,0%	-14,2%	18,5%	-8,4%	3,0%	11,2%	0,6%	12,2%	25,8%	-16,8%	-43,4%	-30,6%	-38,9%	-16,1%	-6,4%
Μάιος	2,1%	-4,5%	11,7%	30,4%	-7,3%	10,5%	15,1%	1,0%	-0,9%	0,0%	17,7%	20,3%	-37,3%	-38,4%	-2,7%	-7,9%
Ιούνιος	1,4%	17,5%	2,2%	68,3%	5,3%	21,7%	-4,2%	22,3%	19,7%	4,2%	-1,7%	7,0%	-30,7%	-33,0%	66,4%	-6,9%
Ιούλιος	-4,4%	4,4%	-1,6%	17,3%	-0,8%	-5,0%	34,6%	170,5%	-18,1%	4,2%	3,5%	-20,8%	10,0%	16,8%	2,9%	2,3%
Αύγουστος	-14,1%	7,1%	1,8%	11,1%	-7,2%	9,2%	9,6%	11,0%	-11,7%	-21,3%	1,7%	6,1%	-28,9%	76,6%	1,4%	9,8%
Σεπτέμβριος	-25,1%	13,9%	7,2%	25,0%	-4,2%	-23,9%	10,9%	9,4%	-39,3%	-17,0%	-0,3%	-4,2%	-11,5%	45,1%	-2,0%	6,6%
Οκτώβριος																
Νοέμβριος																
Δεκέμβριος																
Τρέχον έτος	2,1%	14,8%	-4,1%	21,9%	-1,3%	3,9%	7,1%	5,1%	20,5%	-16,0%	0,1%	-6,4%	-28,2%	5,2%	2,3%	-1,6%

Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Πίνακας 10. Οδικές αφίξεις ανά χώρα προέλευσης

Περιοχές	Αλβανία			Βουλγαρία			Βόρεια Μακεδονία			Τουρκία		
	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018	2019	2018	Δ2019/2018
Ιανουάριος	159.119	147.661	7,8%	180.569	250.985	-28,1%	78.102	175.620	-55,5%	43.795	54.046	-19,0%
Φεβρουάριος	93.840	95.047	-1,3%	159.402	187.394	-14,9%	159.825	162.068	-1,4%	38.214	47.355	-19,3%
Μάρτιος	69.412	118.573	-41,5%	207.156	235.697	-12,1%	117.174	170.734	-31,4%	61.257	56.268	8,9%
Απρίλιος	145.753	173.688	-16,1%	292.412	338.869	-13,7%	150.655	123.383	22,1%	73.899	71.903	2,8%
Μάιος	159.123	142.482	11,7%	266.702	343.297	-22,3%	191.554	192.727	-0,6%	62.988	60.518	4,1%
Ιούνιος	153.214	143.632	6,7%	600.004	750.609	-20,1%	484.169	455.647	6,3%	96.570	83.266	16,0%
Ιούλιος	206.523	198.948	3,8%	1.072.461	1.029.993	4,1%	711.931	721.397	-1,3%	114.667	108.605	5,6%
Αύγουστος	292.610	287.530	1,8%	1.302.290	978.332	33,1%	620.516	754.612	-17,8%	272.655	246.356	10,7%
Σεπτέμβριος	194.549	189.231	2,8%	943.256	787.631	19,8%	359.485	431.463	-16,7%	118.389	107.915	9,7%
Οκτώβριος	168.162			407.543			216.255			62.985		
Νοέμβριος	128.280			265.473			144.372			48.410		
Δεκέμβριος	127.435			307.312			198.033			50.791		
Τρέχον έτος	1.474.143	1.496.792	-1,5%	5.024.252	4.902.807	2,5%	2.873.411	3.187.651	-9,9%	882.434	836.232	5,5%

Πηγή: Μεθοριακοί σταθμοί - Επεξεργασία: INSETE Intelligence

Επιπρόσθετα, παρατίθενται πίνακες σχετικά με τις διεθνείς αφίξεις και οδικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια για τα έτη 2017 και 2016.

¹⁷¹ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία: INSETE Intelligence <https://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/> <https://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/?c=43476&cat=43477&key=>

Πίνακας 4: Διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα κυριότερα αεροδρόμια για τα έτη 2017 και 2016¹⁷²

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΦΙΞΕΙΣ¹ ΣΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
INTERNATIONAL ARRIVALS¹ AT MAIN GREEK AIRPORTS, DECEMBER 2017 - PROVISIONAL DATA

2017		Αθήνα	Βεροσσολομική	Ρόδος	Κως	Κάρπαθος	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Ακτία	Μύκονοι	Σαντορίνη	Αράδος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	Μυτιλήνη	Σύνολο	Τύπος ²
		Athens	Thessaloniki	Rhodes	Kos	Karpathos	Heraklion	Chania	Corfu	Zakynthos	Kefalonia	Akhtio	Mikonos	Santorini	Araikos	Kalamata	Samos	Skias	Kavala	Mylina	Total	Type ²
Ιανουάριος	January	205.391	84.150	2			771	1.930							0				161		292.405	II
Φεβρουάριος	February	163.412	79.179	56			1.118	1.749		2					0	389				19	245.924	II
Μάρτιος	March	242.291	98.744	1.476	0		3.794	8.312	3.166	318				517	0	1.507				112	360.237	II
Απρίλιος	April	382.015	159.321	83.768	19.265		160.359	67.391	34.919	8.093	3.698	2.924	6.841	13.450	476	4.609	1.056		3.264	634	952.083	II
Μάιος	May	433.515	179.094	245.501	119.567	5.581	373.126	135.465	147.104	86.603	31.308	29.211	25.558	45.481	6.826	12.642	9.727	18.883	12.406	4.773	1.922.371	II
Ιούνιος	June	519.704	239.642	369.133	178.723	17.518	511.146	186.055	233.232	147.555	49.889	49.373	58.644	73.959	15.853	21.505	22.173	36.430	22.351	7.860	2.760.745	II
Ιούλιος	July	675.219	280.514	461.634	221.259	19.877	637.254	228.983	298.691	183.282	62.132	68.653	93.689	101.451	17.760	25.430	28.770	46.926	28.318	11.882	3.491.724	II
Αύγουστος	August	671.237	259.199	450.780	217.179	20.794	627.677	196.303	284.603	188.245	66.380	59.298	97.311	98.246	16.776	23.454	29.279	48.878	25.722	10.411	3.391.812	II
Σεπτέμβριος	September	580.119	219.229	367.991	179.663	15.969	511.924	178.649	220.053	137.154	44.671	48.068	52.702	70.553	15.001	22.748	21.705	30.088	19.149	7.774	2.743.210	II
Οκτώβριος	October	442.337	159.703	197.564	91.605	2.073	305.068	88.618	77.446	29.780	8.471	13.485	11.713	26.897	4.239	8.278	2.893	1.254	4.509	447	1.476.380	II
Νοέμβριος	November	250.250	82.355	606	78		11.049	247	809	63	0	0	0	566	0	1.007			410	36	347.476	II
Δεκέμβριος	December	231.875	88.786	152	3	0	4.418	0	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.805	0	338.203	II
Σύνολο	Total	4.797.365	1.929.916	2.178.663	1.027.342	81.812	3.147.704	1.093.702	1.300.189	781.093	266.549	271.012	346.458	431.120	76.931	121.609	115.603	182.459	129.095	43.948	18.322.570	II

2016		Αθήνα	Βεροσσολομική	Ρόδος	Κως	Κάρπαθος	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Ακτία	Μύκονοι	Σαντορίνη	Αράδος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	Μυτιλήνη	Σύνολο	Τύπος ²	
		Athens	Thessaloniki	Rhodes	Kos	Karpathos	Heraklion	Chania	Corfu	Zakynthos	Kefalonia	Akhtio	Mikonos	Santorini	Araikos	Kalamata	Samos	Skias	Kavala	Mylina	Total	Type ²	
Ιανουάριος	January	197.375	73.335	99	0	0	0	2.258	0	0	0	0	0	246	0	0	0	0	8	297	0	273.618	II
Φεβρουάριος	February	175.791	67.702	277	0	0	185	2.213	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	113	246.501	II
Μάρτιος	March	241.694	93.356	3.855	266	0	10.225	9.548	1.402	349	156	0	0	1.100	0	1.421	0	0	0	0	159	363.531	II
Απρίλιος	April	309.548	119.007	64.002	13.737	0	120.125	53.909	28.559	5.540	2.416	1.989	2.925	10.191	1.361	3.955	825	81	411	1.150	739.731	II	
Μάιος	May	422.460	159.490	239.362	100.866	6.255	343.439	132.349	143.504	70.326	29.327	25.574	26.300	42.404	7.866	12.072	8.835	17.964	10.688	4.228	1.803.289	II	
Ιούνιος	June	512.696	200.096	347.492	144.460	14.691	456.060	169.017	218.744	123.831	45.672	40.755	50.915	65.247	12.101	17.679	16.668	31.812	16.219	4.972	2.488.526	II	
Ιούλιος	July	665.167	246.252	458.266	192.950	21.272	608.722	223.817	289.665	164.722	57.180	56.907	79.204	98.501	15.689	24.093	24.538	46.439	22.648	6.982	3.303.014	II	
Αύγουστος	August	619.511	237.842	448.572	192.676	21.531	604.849	190.922	280.273	168.734	56.927	50.340	89.868	100.574	13.496	21.490	25.477	49.480	20.667	8.223	3.201.452	II	
Σεπτέμβριος	September	546.122	195.749	355.287	151.650	17.013	479.450	168.259	206.040	120.789	40.009	41.100	40.421	63.141	12.501	18.032	19.356	30.376	15.026	5.901	2.526.222	II	
Οκτώβριος	October	386.395	144.693	173.742	65.051	803	258.064	91.012	74.753	21.778	4.171	12.071	9.282	22.966	1.805	7.829	2.536	627	3.435	503	1.281.516	II	
Νοέμβριος	November	236.597	82.259	0	12	0	3.028	3.310	759	0	0	0	0	161	0	983	0	0	0	64	327.173	II	
Δεκέμβριος	December	212.679	104.818	112	0	0	1.007	2.258	19	0	0	0	0	146	0	0	0	0	0	0	321.039	II	
Σύνολο	Total	4.526.035	1.724.599	2.091.066	861.668	81.565	2.885.154	1.048.872	1.243.718	676.609	235.858	228.736	298.915	404.677	64.819	107.774	97.635	176.787	89.370	32.295	16.875.612	II	

% Μεταβολή % Change		Αθήνα	Βεροσσολομική	Ρόδος	Κως	Κάρπαθος	Ηράκλειο	Χανιά	Κέρκυρα	Ζάκυνθος	Κεφαλονιά	Ακτία	Μύκονοι	Σαντορίνη	Αράδος	Καλαμάτα	Σάμος	Σκιάθος	Καβάλα	Μυτιλήνη	Σύνολο	Τύπος ²
		Athens	Thessaloniki	Rhodes	Kos	Karpathos	Heraklion	Chania	Corfu	Zakynthos	Kefalonia	Akhtio	Mikonos	Santorini	Araikos	Kalamata	Samos	Skias	Kavala	Mylina	Total	Type ²
Ιανουάριος	January	4,1%	14,7%	-98,0%				-14,5%						-100,0%							-45,8%	6,9%
Φεβρουάριος	February	-7,0%	17,0%	-79,8%			504,3%	-21,0%								76,8%						-83,2%
Μάρτιος	March	0,2%	5,8%	-61,7%	-100,0%		-62,9%	-12,9%	125,8%	-8,9%	-100,0%			-53,0%		6,1%						-29,6%
Απρίλιος	April	23,4%	33,9%	30,9%	40,2%		33,5%	25,0%	22,3%	46,1%	53,1%	47,0%	133,9%	32,0%	-65,0%	16,5%	28,0%	-100,0%	694,2%	-44,9%	28,7%	
Μάιος	May	2,6%	12,3%	2,6%	18,5%	-10,8%	8,6%	2,4%	2,5%	23,1%	6,8%	14,2%	-2,8%	7,3%	-13,2%	4,7%	10,1%	5,1%	16,3%	12,9%	6,6%	
Ιούνιος	June	1,4%	19,8%	6,2%	23,7%	19,2%	12,1%	10,1%	6,6%	19,2%	9,2%	21,1%	15,2%	13,4%	31,0%	21,6%	38,0%	14,5%	37,8%	58,1%	10,9%	
Ιούλιος	July	1,5%	13,9%	0,7%	14,7%	-6,6%	4,7%	2,3%	3,1%	11,3%	8,7%	20,6%	18,3%	3,0%	13,2%	5,5%	17,2%	1,0%	25,0%	70,2%	5,7%	
Αύγουστος	August	8,3%	9,0%	0,5%	12,7%	-3,4%	3,8%	2,8%	1,5%	11,6%	16,6%	17,8%	8,3%	-2,3%	24,3%	9,3%	14,9%	-1,2%	24,5%	26,6%	5,9%	
Σεπτέμβριος	September	6,2%	12,0%	3,6%	18,5%	-6,1%	6,8%	6,2%	6,8%	13,5%	11,7%	17,0%	30,4%	11,7%	20,0%	26,2%	12,1%	-0,9%	27,4%	31,7%	8,6%	
Οκτώβριος	October	14,5%	10,4%	13,7%	40,8%	158,2%	18,2%	-2,6%	3,6%	36,7%	103,1%	11,7%	26,2%	17,1%	134,8%	5,7%	14,1%	100,0%	31,3%	-11,1%	15,2%	
Νοέμβριος	November	5,8%	0,1%		550,0%		264,9%	-92,5%	6,6%					251,6%		2,4%						-43,8%
Δεκέμβριος	December	9,0%	-15,3%	35,7%			338,7%	-100,0%	763,2%					-100,0%								5,3%
Σύνολο	Total	6,0%	11,9%	4,2%	19,2%	0,3%	9,1%	4,3%	4,5%	15,5%	13,0%	18,5%	15,9%	6,5%	18,7%	12,8%	18,4%	3,2%	44,5%	36,1%	8,6%	

Περιοχές ³ Regions ³		Σύνολο (χωρίς Αθήνα)			Δωδεκάνησος			Κρήτη			Ιόνια			Κυκλάδες			Πελοπόννησος			Λοιπά		
		Total (without Athens)			Dodecanese			Crete			Ionian Islands			Cyclades			Peloponnese			Other		
		2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016
Ιανουάριος	January	87.014	76.243	14,1%	2	99	-98,0%	2.701	2.258	19,6%	0	0	0	246	-100,0%	0	0	0	161	305	-47,2%	
Φεβρουάριος	February	82.512	70.710	16,7%	56	277	-79,8%	2.867	2.398	19,6%	2	0	0	0	389	220	76,8%	19	113	-83,2%		
Μάρτιος	March	117.946	121.837	-3,2%	1.476	4.121	-64,2%	12.106	19.773	-38,8%	3.484	1.907	82,7%	517	1.100	-53,0%	1.507	1.421	6,1%	112	159	-29,6%
Απρίλιος	April	570.068	430.183	32,5%	103.033	77.739	32,5%	227.750	174.034	30,9%	49.634											

Πίνακας 5: Οδικές αφίξεις για τα έτη 2017 και 2016¹⁷³

ΟΔΙΚΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ROAD ARRIVALS - DECEMBER 2017

2017	ΝΥΜΦΑΙΑ NYMFAIA	ΝΙΚΗ NIKI	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ KRYSYTAΛLOPIGI	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ AG. KONSTANTINOS	ΟΡΜΕΝΙΟ ORMENIO	ΚΥΠΡΙΝΟΣ KYPRINOS	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ KASTANIES	ΚΗΠΟΙ KIPOI	ΔΟΙΡΑΝΗ DOIRANI	ΕΥΖΩΝΟΙ EVZONOI	ΚΑΚΑΒΙΑ KAKAVIA	ΜΕΡΤΖΑΝΗ MERTZANI	ΕΞΟΧΗ EXOCHI	ΠΡΟΜΑΧΟΝΑΣ PROMACHONAS	ΣΑΓΙΑΔΑ SAGIADA	ΣΥΝΟΛΟ TOTAL	
Ιανουάριος	January	26.967	13.805	60.155	2.181	32.507	4.320	10.075	26.389	33.637	177.281	5.471	1.011	53.171	57.485	20.448	524.903
Φεβρουάριος	February	34.133	16.126	42.607	4.381	40.615	5.783	14.149	31.478	27.734	74.794	3.453	891	50.980	56.436	16.523	420.083
Μάρτιος	March	39.105	18.823	50.919	4.545	46.655	6.677	16.038	36.698	36.550	202.092	46.385	2.394	52.191	92.070	21.291	672.433
Απρίλιος	April	54.250	22.243	72.076	5.885	29.573	7.892	16.169	48.536	36.333	225.959	9.816	1.572	33.667	110.715	25.427	700.113
Μάιος	May	52.181	24.712	70.945	6.756	25.040	7.311	15.461	54.019	34.312	269.063	49.692	2.177	28.721	140.958	21.388	802.736
Ιούνιος	June	198.192	39.376	63.276	8.272	36.788	9.251	15.562	65.621	59.172	437.787	53.192	2.379	37.316	272.428	23.286	1.321.898
Ιούλιος	July	281.443	47.266	78.765	18.019	56.753	10.767	20.776	97.209	101.727	711.517	69.472	2.529	55.345	516.722	34.566	2.102.876
Αύγουστος	August	368.625	64.709	101.894	17.163	39.765	7.430	70.646	194.339	94.626	759.348	118.916	2.284	52.159	538.996	48.352	2.479.252
Σεπτέμβριος	September	217.225	39.430	82.579	12.220	33.973	6.876	44.950	94.303	52.075	571.373	66.238	2.736	45.939	437.551	25.219	1.732.687
Οκτώβριος	October	75.008	26.365	65.393	4.461	20.592	6.002	16.050	50.446	39.914	160.935	59.259	2.304	27.513	198.486	15.690	768.418
Νοέμβριος	November	60.845	17.783	65.992	3.326	19.822	4.786	13.961	43.042	32.852	117.698	53.609	1.134	18.956	162.185	15.911	631.902
Δεκέμβριος	December	52.554	19.409	53.468	3.692	17.862	19.230	17.275	42.592	35.965	139.678	52.516	1.961	26.415	130.260	17.943	630.820
Σύνολο	Total	1.460.528	350.047	808.069	90.901	399.945	96.325	271.112	784.672	584.897	3.847.525	588.019	23.372	482.373	2.714.293	286.044	12.788.122

2016	ΝΥΜΦΑΙΑ NYMFAIA	ΝΙΚΗ NIKI	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ KRYSYTAΛLOPIGI	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ AG. KONSTANTINOS	ΟΡΜΕΝΙΟ ORMENIO	ΚΥΠΡΙΝΟΣ KYPRINOS	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ KASTANIES	ΚΗΠΟΙ KIPOI	ΔΟΙΡΑΝΗ DOIRANI	ΕΥΖΩΝΟΙ EVZONOI	ΚΑΚΑΒΙΑ KAKAVIA	ΜΕΡΤΖΑΝΗ MERTZANI	ΕΞΟΧΗ EXOCHI	ΠΡΟΜΑΧΟΝΑΣ PROMACHONAS	ΣΑΓΙΑΔΑ SAGIADA	ΣΥΝΟΛΟ TOTAL	
Ιανουάριος	January	30.179	16.724	64.440	5.416	40.502	5.500	8.898	28.879	7.336	190.361	71.239	2.748	35.296	60.122	21.094	588.734
Φεβρουάριος	February	15.593	8.329	36.947	6.726	29.305	4.573	7.901	22.248	8.712	166.844	42.998	1.796	16.548	34.171	12.840	415.531
Μάρτιος	March	35.300	17.047	52.159	6.453	40.098	6.594	13.745	36.831	8.058	201.824	50.880	2.373	16.908	66.315	16.966	571.551
Απρίλιος	April	39.158	19.721	51.120	6.664	46.562	7.509	13.118	40.677	35.924	211.583	53.989	2.368	40.881	73.906	19.294	662.474
Μάιος	May	58.416	21.369	80.123	7.872	50.453	8.328	12.120	50.182	9.530	243.468	62.770	3.540	49.698	102.473	24.064	784.406
Ιούνιος	June	127.797	32.315	59.524	12.971	64.104	11.707	10.310	42.065	51.226	462.300	52.887	2.345	61.779	150.635	22.327	1.164.292
Ιούλιος	July	318.546	47.658	72.147	20.303	79.277	10.339	40.886	82.321	80.960	646.889	69.206	2.876	82.237	295.809	34.285	1.883.739
Αύγουστος	August	370.364	50.991	104.181	21.608	72.688	9.461	51.384	156.956	83.337	704.322	123.322	2.586	90.223	266.671	57.424	2.165.518
Σεπτέμβριος	September	231.892	31.809	81.648	13.942	63.028	8.135	21.501	90.281	41.449	516.983	67.626	3.378	83.734	269.391	18.899	1.543.696
Οκτώβριος	October	104.407	23.198	63.934	5.791	57.379	8.412	15.317	46.213	36.830	237.799	59.786	2.493	55.161	105.501	18.671	840.892
Νοέμβριος	November	69.881	13.617	57.081	4.241	49.584	6.914	13.619	36.371	31.681	194.403	52.708	2.145	43.343	82.686	21.549	679.823
Δεκέμβριος	December	44.653	15.721	52.653	4.304	47.817	6.798	11.870	34.081	36.140	203.942	54.342	88.898	53.171	78.858	13.346	746.594
Σύνολο	Total	1.446.186	298.499	775.957	116.291	640.797	94.270	220.669	667.105	431.183	3.980.718	761.753	117.546	628.979	1.586.538	280.759	12.047.250

% Μεταβολή % Change	ΝΥΜΦΑΙΑ NYMFAIA	ΝΙΚΗ NIKI	ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ KRYSYTAΛLOPIGI	ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ AG. KONSTANTINOS	ΟΡΜΕΝΙΟ ORMENIO	ΚΥΠΡΙΝΟΣ KYPRINOS	ΚΑΣΤΑΝΙΕΣ KASTANIES	ΚΗΠΟΙ KIPOI	ΔΟΙΡΑΝΗ DOIRANI	ΕΥΖΩΝΟΙ EVZONOI	ΚΑΚΑΒΙΑ KAKAVIA	ΜΕΡΤΖΑΝΗ MERTZANI	ΕΞΟΧΗ EXOCHI	ΠΡΟΜΑΧΟΝΑΣ PROMACHONAS	ΣΑΓΙΑΔΑ SAGIADA	ΣΥΝΟΛΟ TOTAL	
Ιανουάριος	January	-10,6%	-17,5%	-6,6%	-59,7%	-19,7%	-21,5%	13,2%	-8,6%	358,5%	-92,3%	-63,2%	50,6%	-4,4%	-3,1%	-10,8%	
Φεβρουάριος	February	118,9%	93,6%	15,3%	-34,9%	38,6%	26,5%	79,1%	41,5%	218,3%	-55,2%	-92,0%	-50,4%	208,1%	65,2%	28,7%	1,1%
Μάρτιος	March	10,8%	10,4%	-2,4%	-29,6%	16,4%	1,3%	16,7%	-0,4%	353,6%	0,1%	-8,8%	0,9%	208,7%	38,8%	25,5%	17,7%
Απρίλιος	April	38,5%	12,8%	41,0%	-11,7%	-36,5%	5,1%	23,3%	19,3%	1,1%	6,8%	-81,8%	-33,6%	-17,6%	49,8%	31,8%	5,7%
Μάιος	May	-10,7%	15,6%	-11,5%	-14,2%	-50,4%	-12,2%	27,6%	7,6%	260,0%	10,5%	-20,8%	-38,5%	-42,2%	37,6%	-11,1%	2,3%
Ιούνιος	June	55,1%	21,9%	6,3%	-36,2%	-42,6%	-21,0%	50,9%	56,0%	15,5%	-5,3%	0,6%	1,4%	-39,6%	80,9%	4,3%	13,5%
Ιούλιος	July	-11,6%	-0,8%	9,2%	-11,2%	-28,4%	4,1%	-49,2%	18,1%	25,7%	10,0%	0,4%	-12,1%	-32,7%	74,7%	0,8%	11,6%
Αύγουστος	August	-0,5%	26,9%	-2,2%	-20,6%	-45,3%	-21,5%	37,5%	23,8%	13,5%	7,8%	-3,6%	-11,7%	-42,2%	102,1%	-15,8%	14,5%
Σεπτέμβριος	September	-6,3%	24,0%	1,1%	-12,4%	-46,1%	-15,3%	109,1%	4,5%	25,6%	10,5%	-2,1%	-19,0%	-45,1%	62,4%	33,4%	12,2%
Οκτώβριος	October	-28,2%	13,7%	2,3%	-23,0%	-64,1%	-28,6%	4,8%	9,2%	8,4%	-32,3%	-0,9%	-7,6%	-50,1%	88,1%	-16,0%	-8,6%
Νοέμβριος	November	-12,9%	30,6%	15,6%	-21,6%	-60,0%	-30,8%	2,5%	18,3%	3,7%	-39,5%	1,7%	-47,1%	-56,3%	96,1%	-26,2%	-7,0%
Δεκέμβριος	December	17,7%	23,5%	1,5%	-14,2%	-62,6%	182,9%	45,5%	25,0%	-0,5%	-31,5%	-3,4%	-97,8%	-50,3%	65,2%	34,4%	-15,5%
Σύνολο	Total	1,0%	17,3%	4,1%	-21,8%	-37,6%	2,2%	22,9%	17,6%	35,6%	-3,3%	-22,8%	-80,1%	-23,3%	71,1%	1,9%	6,1%

Περιοχές* Regions	ΖΕΘΝΕΣ TRIPPOINT			ΑΛΒΑΝΙΑ ALBANIA			ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ BULGARIA			ΠΓΔΜ FYROM			ΤΟΥΡΚΙΑ TURKEY			
	2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016	2017	2016	Δ2017/2016	
Ιανουάριος	January	36.827	46.002	-19,9%	87.085	159.521	-45,4%	139.804	131.013	6,7%	224.723	214.421	4,8%	36.464	37.777	-3,5%
Φεβρουάριος	February	46.398	33.878	37,0%	63.474	94.581	-32,9%	145.930	73.038	99,8%	118.654	183.885	-35,5%	45.627	30.149	51,3%
Μάρτιος	March	53.332	46.692	14,2%	120.989	122.378	-1,1%	187.911	124.976	50,4%	257.465	226.929	13,5%	52.736	50.576	4,3%
Απρίλιος	April	37.465	54.071	-31%	108.891	126.771	-14,1%	204.517	160.609	27,3%	284.535	267.228	6,5%	64.705	53.795	20,3%
Μάιος	May	32.351	58.781	-45,0%	144.202	170.497	-15,4%	228.616	218.459	4,6%	328.087	274.367	19,6%	69.480	62.302	11,5%
Ιούνιος	June	46.039	75.811	-39,3%	142.133	137.083	3,7%	516.208	353.182	46,2%	536.335	545.841	-1,7%	81.183	52.375	55,0%
Ιούλιος	July	67.520	89.616	-24,7%	185.332	178.514	3,8%	871.529	716.895	21,6%	860.510	775.507	11,0%	117.985	123.207	-4,2%
Αύγουστος	August	47.195	82.149	-42,5%	271.446	287.513	-5,6%	976.943	748.866	30,5%	918.683	838.650	9,5%	264.985	208.340	27,2%
Σεπτέμβριος	September	40.849	71.163	-42,6%	176.772	171.551	3,0%	712.935	598.959	19,0%	662.878	590.241	12,3%	139.253	111.782	24,6%
Οκτώβριος	October	26.594	65.791	-59,6%	142.646	144.884	-1,5%	305.468	270.860	12,8%	227.214	297.827	-23,7%	66.496	61.530	8,1%
Νοέμβριος	November	24.608	56.498	-56,4%	136.646	133.483	2,4%	245.312	200.151	22,6%	168.333	239.701	-29,8%	57.003	49.990	14,0%
Δεκέμβριος	December	37.092	54.615	-32,1%	125.888	209.239	-39,8%	212.921	180.986	17,6%	195.052	255.803	-23,7%	59.867	45.951	30,3%
Σύνολο	Total	496.270	735.067	-32,5%	1.705.504	1.936.015	-11,9%	4.748.095	3.777.994	25,7%	4.782.469	4.710.400	1,5%	1.055.784	887.774	18,9%

Πηγή: Μεθοριακά σταθμοί - Επεξεργασία SETE INTELLIGENCE

Source: Border checkpoints - Processing: SETE INTELLIGENCE

* Ζεθές: Ορμενίο & Κυπρίνος, Αλβανία: Κακαβία & Κρυσταλλοπήγη & Σαγιάδα & Μέρτζανη, Βουλγαρία: Νυμφαία & Προμαχόνος & Εσόχη & Αγ. Κων/νος, ΠΓΔΜ: Εύζωνοι & Δοϊράνη & Νίκη, Τουρκία: Καστανιές & Κήποι

*Tripoint: Ormenio & Kyprinos, Albania: Kakavia & Krystallorigi & Sagiada & Mertzani, Bulgaria: Nymfaia & Promachonos & Exochi & Ag. Konstantinos, FYROM: Evzonoι & Doirani & Niki, Turkey: Kastanie & Ormenio

¹⁷³ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) - Επεξεργασία:

INSETE Intelligence <https://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/>
<https://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/?c=43476&cat=43477&key=>

Εκτός από τα γενικά στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό αφίξεων εξωτερικού και εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια και τις οδικές αφίξεις, θα πρέπει να εξεταστεί πιο συγκεκριμένα ο εισερχόμενος τουρισμός από τις ακόλουθες χώρες, Βουλγαρία, Τσεχία, Ρωσία και Σερβία, οι οποίες συνδέονται με την παράδοση του Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Ειδικότερα, ο εισερχόμενος τουρισμός από την Βουλγαρία την περίοδο 2016-2018 κατέγραψε αύξηση κατά +24,3% (από 2.523 χιλ. το 2016 σε 3.135 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +0,9% στις 2.546 χιλ. και 2018: +23,1% στις 3.135 χιλ. Το μερίδιο της βουλγάρικης αγοράς στον εισερχόμενο τουρισμό το 2018 ανήλθε στο 10,4% όταν το 2016 ήταν 10,2%. Η πλειονότητα των αφίξεων για το 2018 (74,5%) εντοπίζεται στα Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν), ενώ στα Q1 και Q4 καταγράφεται το 10,1% και 15,4% αντίστοιχα. Ακόμη παρατηρείται πως οι προορισμοί που επιλέγουν είναι οι Ανατολική, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 6: Εισερχόμενος τουρισμός από την Βουλγαρία για τα έτη 2016-2018¹⁷⁴

Σύνολο Αφίξεων 2018	30.122.781
από Βουλγαρία	3.135.327
% επί του συνόλου	10,4%
Top-3 προορισμοί το 2018	Κεν. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία & Θράκη, Δυτική Μακεδονία
Πηγή:	ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Όσον αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό από την Τσεχία κατέγραψε αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +31,3% (από 280 χιλ. το 2016 σε 368 χιλ. το 2018). Επιμέρους,

¹⁷⁴ Insete <https://bit.ly/2rwRh0f>

2017: +21,1% στις 339 χιλ. και 2018: +8,4% στις 368 χιλ. Το μερίδιο αγοράς της τσέχικης αγοράς για το 2018 ανήλθε σε 1,2% όταν το 2016 ήταν 1,1%. Οι αφίξεις από την Τσεχία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα και, συγκεκριμένα, το 2018 οι αφίξεις στο Q3 έφθασαν το 76,0% και στο Q2 το 20,5%. Δηλαδή το 96,6% των αφίξεων καταγράφεται στην τουριστική περίοδο. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 0,4% και 3,0% αντίστοιχα. Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 7: Εισερχόμενος τουρισμός από την Τσεχία για τα έτη 2016-2018¹⁷⁵

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Τσεχία 368.076

% επί του συνόλου 1,2%

Top-3 προορισμοί το 2018 -

Πηγή: ΤΤΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Ρωσία την περίοδο 2016-2018 κατέγραψε μείωση κατά -12,6% (από 595 χιλ. το 2016 σε 520 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: -1,1% στις 589 χιλ. και 2018: -11,6% στις 520 χιλ. Το μερίδιο αγοράς της ρωσικής αγοράς βαίνει συνεχώς μειούμενο καταγράφοντας το 2018 το 1,7% του συνόλου, όταν το 2016 ήταν 2,4%. Οι αφίξεις από την Ρωσία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα και συγκεκριμένα, το 2018 οι αφίξεις στα Q2 και Q3 έφθασαν το 83,2%. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 3,0% και 13,7% αντίστοιχα. Ακόμη παρατηρείται πως οι προορισμοί που επιλέγουν είναι η Κρήτη, τα νησιά του Ν. Αιγαίο και η Κεντρική Μακεδονία. Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

¹⁷⁵ Insete <https://bit.ly/2E8T5iD>

Πίνακας 8: Εισερχόμενος τουρισμός από την Ρωσία για τα έτη 2016-2018¹⁷⁶

Σύνολο Αφίξεων 2018 30.122.781

από Ρωσία 520.182

% επί του συνόλου 1,7%

Top-3 προορισμοί το 2018 Νότιο Αιγαίο, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη

Πηγή: ΤΤΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Ο εισερχόμενος τουρισμός από την Σερβία κατέγραψε αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +27,8% (από 722 χιλ. το 2016 σε 922 χιλ. το 2018). Επιμέρους, 2017: +49,6% στις 1.080 χιλ. και 2018: -14,6% στις 922 χιλ. Το μερίδιο αγοράς της Σερβίας στον εισερχόμενο τουρισμό το 2018 ανήλθε σε 3,1% όταν το 2016 ήταν 2,9%. Οι αφίξεις από την Σερβία εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με το 94,1% των αφίξεων για το 2018 να καταγράφεται στα Q2 και Q3, ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για το Q1 και Q4 ήταν 2,3% και 3,6%. Ακόμη παρατηρείται πως ο προορισμός που επιλέγουν είναι η Κεντρική Μακεδονία. Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

¹⁷⁶ Insete <https://bit.ly/2EadlQH>

Πίνακας 9: Εισερχόμενος τουρισμός από την Σερβία για τα έτη 2016-2018¹⁷⁷

Σύνολο Αφίξεων 2018	30.122.781
από Σερβία	922.365
% επί του συνόλου	3,1%
Τορ προορισμός το 2018	Κεντρική Μακεδονία

Πηγή: ΤτΕ - Επεξεργασία INSETE Intelligence

Εκτός από τα στατιστικά όσον αφορά τους τουρίστες των ακόλουθων χωρών, Βουλγαρία, Τσεχία, Ρωσία και Σερβία, θα πρέπει να τονίσουμε πως γενικά ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα την περίοδο 2016-2018, συνέχισε την ανοδική του πορεία που ξεκίνησε το 2012. Η αύξηση των αφίξεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά το 2017 ανήλθε σε +9,7% και το 2018 σε +10,8%, φθάνοντας το 2018 σε νέο ρεκόρ αφίξεων (30.123 χιλ.) από την έναρξη της Έρευνας Συνόρων της ΤτΕ. Οι αφίξεις των τουριστών στην Ελλάδα εμφανίζουν έντονη εποχικότητα με το 80,2% των αφίξεων για το 2018 να καταγράφονται στα Q2 και Q3 (τουριστική σεζόν), ενώ τα αντίστοιχα μεγέθη για τα Q1 και Q4 ήταν 6,0% και 13,8%. Οι κυριότεροι Ελληνικοί προορισμοί βάσει αφίξεων (Περιφερειακά στοιχεία της ΤτΕ 2018) είναι η Κεντρική Μακεδονία, το Νότιο Αιγαίο, η Αττική, η Κρήτη και τα Ιόνια Νησιά. Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα.

¹⁷⁷ Insete <https://bit.ly/2LLw9tS>

Πίνακας 10: Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα για τα έτη 2016-2018¹⁷⁸

Σημαντικό στοιχείο πληροφόρησης είναι και οι διανυκτερεύσεις των τουριστών. Στον παρακάτω πίνακα (το έτος αναφοράς είναι το 2017) παρατηρείται πως τις πρώτες θέσεις κατέχουν η Κρήτη με ποσοστό 27,5%, τα νησιά του νότιου Αιγαίου με 24% και του Ιονίου με 11,2%. Ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 10,9%.

¹⁷⁸ Insete <https://bit.ly/2YGSdes>

Πίνακας 11: Διανυκτερεύσεις ημεδαπών και αλλοδαπών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ, κατά περιφέρεια, 2017 (χιλιάδες)¹⁷⁹

Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο είναι η πληρότητα των κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρείται ότι οι πρώτες θέσεις ανήκουν στην Κρήτη με ποσοστό 66,8%, τα νησιά του Ιονίου με 63,7% και το νότιο Αιγαίο με 62%. Σημαντική θέση κατέχει και πάλι η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 49,1%. Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα με έτος αναφοράς το 2017.

¹⁷⁹ Ελεστατ <https://bit.ly/38Af5AY>

Πίνακας 12: Πληρότητα κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου κατά περιφέρεια το 2017.¹⁸⁰

Συνοψίζοντας και σύμφωνα με όλα τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία μπορούμε να συμπεράνουμε πως όσον αφορά τις αφίξεις στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης (τόσο διεθνείς όσο και εσωτερικού) παρατηρείται μια αύξηση τα τελευταία χρόνια (2019-2018). Για τις οδικές αφίξεις παρόλο που καταγράφηκε αύξηση το τελευταίο έτος (2019), εντούτοις οι οδικές αφίξεις από γειτονικές χώρες παρουσίασαν μείωση σε σχέση με το 2018. Αναλυτικότερα, ο εισερχόμενος τουρισμός από την Βουλγαρία την περίοδο 2016-2018 κατέγραψε αύξηση κατά +24,3% ενώ το μερίδιο της βουλγαρικής αγοράς

¹⁸⁰ Ελεστατ <https://bit.ly/35iMRIP>

στον εισερχόμενο τουρισμό το 2018 ανήλθε στο 10,4% όταν το 2016 ήταν 10,2%. Το 74,5% των αφίξεων εντοπίστηκε κατά την τουριστική σεζόν. Οι προορισμοί που επέλεξαν ήταν οι Ανατολική, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ο τουρισμός από την Τσεχία σημείωσε αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +31,3%, ενώ το μερίδιο της τσέχικης αγοράς για το 2018 ανήλθε σε 1,2% όταν το 2016 ήταν 1,1%. Το 96,6% των αφίξεων καταγράφηκε κατά την τουριστική περίοδο. Και ο εισερχόμενος τουρισμός της Σερβίας κατέγραψε αύξηση την περίοδο 2016-2018 κατά +27,8%, ενώ το μερίδιο της σέρβικης αγοράς το 2018 ανήλθε σε 3,1% όταν το 2016 ήταν 2,9%. Το 94,1% των αφίξεων για το 2018 καταγράφηκε στην τουριστική περίοδο και ο προορισμός που επέλεξαν ήταν η Κεντρική Μακεδονία. Αντίθετα, η Ρωσία την περίοδο 2016-2018 κατέγραψε μείωση κατά -12,6% παρόλο που οι αφίξεις κατά την τουριστική σεζόν του 2018 έφθασαν το 83,2%. Οι προορισμοί που επέλεξαν ήταν η Κρήτη, τα νησιά του Ν. Αιγαίου και η Κεντρική Μακεδονία. Η γενική όμως εικόνα του εισερχόμενου τουρισμού στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2016-2018, συνέχισε την ανοδική του πορεία. Παρατηρήθηκε αύξηση των αφίξεων το 2017 (+9,7%) όπως και το 2018 (+10,8%). Το 80,2% των αφίξεων για το 2018 καταγράφεται στην τουριστική περίοδο και ένας από τους κυριότερους προορισμούς, πάντα βάση των αφίξεων είναι η Κεντρική Μακεδονία. Αυτό αποδεικνύεται και από τις διανυκτερεύσεις των τουριστών. Η Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 10,9% είναι τέταρτη στη σειρά μετά από την Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο. Σημαντική θέση ακόμη κατέχει και στην πληρότητα των κλινών στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου με ποσοστό 49,1% ακολουθώντας την Κρήτη, το Ιόνιο, το Νότιο Αιγαίο και την Αττική. Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες μπορούμε να κατανοήσουμε πως η Κεντρική Μακεδονία είναι ένας προορισμός που επιλέγουν να επισκεφθούν οι τουρίστες και πιο συγκεκριμένα παρατηρείται μια αύξηση του τουρισμού από σλαβικές χώρες που διαθέτουν ισχυρή κυριλλομεθοδιανή κληρονομιά. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα μπορούσε να συντελέσει στην περαιτέρω αύξηση του τουρισμού, τόσο στην Κεντρική Μακεδονία όσο και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αν συσχετιστεί ο τουρισμός από τις χώρες αυτές με συγκεκριμένους τόπους και μνημεία που σχετίζονται με τον Κύριλλο και το Μεθόδιο.

7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΥ

Είναι κοινή διαπίστωση όλων όσων ασχολούνται με τα θέματα του τουρισμού ότι η Θεσσαλονίκη παρά τον απίστευτο ιστορικό και πολιτισμικό της πλούτο δεν τον αξιοποιεί πλήρως για να προσελκύσει και να αυξήσει την τουριστική της κίνηση. Θύμα αυτής της αδυναμίας είναι και η πτυχή αυτή της κληρονομιάς της που σχετίζεται με τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο και τον κόσμο των Σλάβων. Συνεπώς, θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένα νέο πλαίσιο τουριστικής πολιτικής, η οποία θα αξιοποιεί μεταξύ άλλων και τον θρησκευτικό και πολιτιστικό τουρισμό ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη τόσο για την πόλη όσο και για την περιφέρειά της.

Ένα γενικό πλαίσιο τουριστικής πολιτικής θα μπορούσε να περιλαμβάνει καταρχήν τις ακόλουθες ενέργειες για την ανάπτυξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού:

- τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση των εμπλεκόμενων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση της θρησκευτικής παράδοσης και κληρονομιάς,
- τη διευκόλυνση και ενθάρρυνση των επιχειρήσεων ώστε να προβάλλουν τον θρησκευτικό τουρισμό με σεβασμό και να προάγουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις,
- τη διατύπωση προγραμμάτων για καθορισμό στρατηγικών ανάπτυξης αυτού του είδους του τουρισμού,
- την ανάληψη πρωτοβουλιών όπως για παράδειγμα: δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας, βάσεων δεδομένων, δημιουργία διαφημιστικού υλικού κ.α.,
- τη διοργάνωση συνεδρίων ανάλογου περιεχομένου,
- τη διοργάνωση θρησκευτικών πακέτων από τα γραφεία ταξιδιών,
- ξεναγήσεις σε μοναστήρια, εκκλησίες και γενικότερα σε μνημεία θρησκευτικής κληρονομιάς.¹⁸¹

Όσον αφορά την πόλη της Θεσσαλονίκης αρκετά παλαιοχριστιανικά και βυζαντινά μνημεία της έχουν συμπεριληφθεί στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτισμικής

¹⁸¹ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Δ. Λαγός, & Π. Χριστογιάννη, “Η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα”, *Τιμητικός τόμος Νεγραπόντη-Δελιβάνη*, Μ., Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Σπουδών 2006.

Κληρονομιάς της Unesco, πιο συγκεκριμένα το 1988 εντάχθηκαν σε αυτόν τον κατάλογο δεκαπέντε συνολικά μεσαιωνικά μνημεία της Θεσσαλονίκης:¹⁸²

- τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης (4ος-5ος αιώνας),
- η Ροτόντα του Αγίου Γεωργίου (4ος αιώνας),
- η Βασιλική της Παναγίας Αχειροποίητου (5ος αιώνας),
- ο Ναός του Αγίου Δημητρίου (7ος αιώνας),
- ο Ναός του Οσίου Δαβίδ-Μόνη Λατόμου (6ος αιώνας),
- ο Ναός της Αγίας Σοφίας (8ος αιώνας),
- ο Ναός της Παναγίας Χαλκέων (10ος αιώνας),
- ο Ναός του Αγίου Παντελεήμονα (14ος αιώνας),
- ο Ναός των Αγίων Αποστόλων (14ος αιώνας),
- ο Ναός του Αγίου Νικολάου του Ορφανού (14ος αιώνας),
- ο Ναός της Αγίας Αικατερίνης (13ος αιώνας),
- ο Ναός του Σωτήρος (14ος αιώνας),
- η Μονή Βλατάδων (14ος αιώνας),
- ο Ναός του Προφήτη Ηλία (14ος αιώνας),
- τα Βυζαντινά λουτρά (14ος αιώνας).

Ενδεικτικά στον παρακάτω χάρτη παρατίθενται κάποια θρησκευτικά μνημεία της πόλης.

¹⁸²Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης <https://bit.ly/2Thgjvu>

Χάρτης 1: Θρησκευτικά μνημεία της Θεσσαλονίκης¹⁸³

Βέβαια οι θρησκευτικές περιηγήσεις στη Θεσσαλονίκη θα μπορούσαν να επεκταθούν και εκτός της πόλης, ενδεικτικά και μόνο σημειώνουμε ότι οι τουρίστες θα μπορούσαν να επισκεφτούν την Σκήτη του Τιμίου Προδρόμου στη Βέροια που συνδέεται με τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αλλά και τη μνήμη του Αγίου Κλήμη Αχρίδας,¹⁸⁴ την εκκλησία του Προφήτη Ηλία-Σιάτιστας, όπου βρίσκεται παράσταση των αγίων Επταρίθμων (Κύριλλος, Μεθόδιος, Κλήμης, Ναούμ, Σάββας, Αγγελάριος και Γοράσδων)¹⁸⁵, τη Βέροια με την εκκλησία των Αγίων Θεοδώρων,¹⁸⁶ την Καστοριά με την εκκλησία των Αγίων Αναργύρων (θέση Απόζαρι),¹⁸⁷ τις Πρέσπες με την εκκλησία Αγίου Αχιλλείου και τα σπηλαιομοναστήρια, τις Σέρρες με την Μονή του Τιμίου

¹⁸³ Δήμος Θεσσαλονίκης και Διεύθυνση Τουρισμού-Πολιτισμού, 2013 (α΄ έκδοση).

¹⁸⁴ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 80-85, 131-140, Η. Ευαγγέλου, Ι. Ταρνανίδη, *Το σλαβικό αλφάβητο*, σ. 131, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σ. 102.

¹⁸⁵ Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 80-85, 131-140, Η. Ευαγγέλου, Ι. Ταρνανίδη, *Το σλαβικό αλφάβητο*, σ. 131, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σ. 102.

¹⁸⁶ Θ. Παπαζώτος, *Η Βέροια και οι ναοί της*, σσ. 13-27.

¹⁸⁷ Ε. Δρακοπούλου, *Η πόλη της Καστοριάς*, σσ. 13-26. Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ν.Κ. Μουτσόπουλος, *Εκκλησίες της Καστοριάς, 9^{ος}-11^{ος} αιώνας*, Εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1992.

Προδρόμου,¹⁸⁸ τα Γρεβενά με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου,¹⁸⁹ την Καβάλα τους Φιλίππους¹⁹⁰ και βέβαια το Άγιον Όρος, στο οποίο εκτός από τις 17 ελληνικές μονές (Μεγίστης Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιβήρων, Κουτλουμουσίου, Αγίου Παύλου, Διονυσίου, Ξενοφώντος, Σταυρονικήτα, Γρηγορίου, Κωνσταμονίτου, Εσφιγμένου, Δοχειαρίου, Καρακάλου, Ξηροποτάμου, Παντοκράτορος, Σίμωνος Πέτρας, Φιλοθέου) βρίσκονται και η Ρώσικη μονή του Αγίου Παντελεήμ-ωνος, η Σέρβικη μονή του Χιλανδρίου καθώς και η Βουλγάρικη μονή του Ζωγράφου.¹⁹¹

Τα πλεονεκτήματα που διαθέτει η Θεσσαλονίκη ως προορισμός θρησκευτικού τουρισμού είναι τα ακόλουθα:

- η γεωγραφική της θέση, η εύκολη προσβασιμότητα τόσο από αέρος όσο και ακτοπλοϊκώς καθώς διαθέτει ένα σύγχρονο αεροδρόμιο και λιμάνι,
- τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια για όλες τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις έτσι ώστε οι θρησκευτικοί τουρίστες να ικανοποιούνται σε υψηλό βαθμό από τη διαμονή τους στην πόλη.

Έχουν παρατηρηθεί όμως κάποιες βασικές αδυναμίες της πόλης που αφορούν:

- την έλλειψη καθαριότητας των μνημείων αλλά ευρύτερα και της πόλης,
- την ανεπαρκή δημόσια συγκοινωνία,
- την έλλειψη προβολής ορισμένων μνημείων,
- τις μη διευρυμένες ώρες και μέρες λειτουργίας των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ωστόσο έχουν σημειωθεί και σημαντικές κινήσεις για την προβολή αυτού του είδους του τουρισμού όπως:

- Το 2012 στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της Philoxenia φιλοξενήθηκε το συνέδριο “Θρησκευτικός-Πολιτιστικός Τουρισμός στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Μοντέλα Ανάπτυξης-Εμπειρίες-Δυνατότητες Συνεργασίας”. Στόχος του συνεδρίου ήταν να αναδειχθεί η πόλη της Θεσσαλονίκης ως προορισμός θρησκευτικού-πολιτιστικού.
- Το 2013 πραγματοποιήθηκε η έκθεση “Μακεδονία-Θράκη: Τόποι Αγίων, τόποι προσκυνητών” με τη συνεργασία του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και της

¹⁸⁸ Α. Στρατή, *Η μονή του Τιμίου Προδρόμου*, σσ. 9-31.

¹⁸⁹ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Ν.Κ. Μουτσόπουλος, *Γρεβενά*, Εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2006.

¹⁹⁰ Γ. Γούναρης & Ε. Γούναρη, *Φίλιπποι*, σσ. 66-74, Χ. Κουκούλη-Χρυσανθάκη & Χ. Μπακιρτζής, *Φίλιπποι*, σσ. 49-52.

¹⁹¹ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Σ. Καδάς, *Το Άγιον Όρος. Τα μοναστήρια και οι θησαυροί τους*, Εκδ. Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 2005.

Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Στόχος της ήταν η ανάδειξη των θρησκευτικών-πολιτιστικών μνημείων της Βορείου Ελλάδας με αφορμή, τη συμπλήρωση 1.150 χρόνων από την έναρξη του ιεραποστολικού έργου των Θεσσαλονικέων Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Θα πρέπει να τονιστεί πως το 2013 ανακηρύχθηκε “Έτος Κυρίλλου και Μεθοδίου”.

- Ακόμη το 2013 πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο “Κύριλλος και Μεθόδιος. Το Βυζάντιο και ο κόσμος των Σλάβων”. Σκοπός του συνεδρίου ήταν η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης σε κέντρο απαρχής και ανάπτυξης του Σλαβικού πολιτισμού. Στα πλαίσια του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν δύο εκθέσεις, η πρώτη “Το φως των γραμμάτων”, που διοργανώθηκε από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη και το τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σε αυτή την έκθεση παρουσιάστηκαν σημαντικά σλαβικά χειρόγραφα από τον 10ο έως τον 17ο αιώνα. Η δεύτερη έκθεση περιλάμβανε χειρόγραφα και παλαίτυπα από την Σερβία (Εθνική Βιβλιοθήκη) που σχετίζονταν με το Κυριλλικό αλφάβητο, τη ζωή και το έργο των δυο Αγίων.
- Το 2014 το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού διοργάνωσε την έκθεση “Εκ Θεσσαλονίκης Φως” με σκοπό να τιμήσει τη Θεσσαλονίκη ως γενέτειρα πόλη των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.
- Το 2016 πραγματοποιήθηκε ένα τριήμερο δράσεων στη Θεσσαλονίκη με θεματική την Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε από τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Η επιδίωξη αυτών των δράσεων ήταν η ανάδειξη της βυζαντινής φυσιογνωμίας της πόλης ως στοιχείο πολιτισμού, παράδοσης, ιστορίας και μνήμης.

Όπως είναι εμφανές από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω ο θρησκευτικός και πολιτισμικός τουρισμός της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της χωρίς την αξιοποίηση της προσωπικότητας και του έργου των φωτιστών ολόκληρου του σλαβικού κόσμου των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου.

Η Θεσσαλονίκη θα μπορούσε να εξελιχθεί τουριστικά σε έναν από τους σημαντικότερους προορισμούς της Κεντρικής Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας αξιοποιώντας κατάλληλα την κυριλλομεθοδιανή της κληρονομιά. Η τουριστική ανάπτυξη της πόλης βέβαια θα πρέπει να τεθεί στις προτεραιότητες της συγκεκριμένης

Περιφέρειας αλλά και του Δήμου Θεσσαλονίκης. Λαμβάνοντας υπόψη πως η εορτή του Κυρίλλου και Μεθοδίου στις 11 Μαΐου δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς σε επίπεδο τόσο θρησκευτικού όσο και πολιτιστικού τουρισμού, θα ήταν πολύ σημαντική κάποια πρόταση για την τόνωση του θρησκευτικού τουρισμού στην πόλη με επίκεντρο αυτή την εορτή.

Σε αυτή την προοπτική θα μπορούσε να οργανώνεται κατ' έτος σειρά δράσεων στην πόλη της Θεσσαλονίκης με σκοπό την προβολή των δύο αγίων, του έργου τους και της κληρονομιάς τους. Τον συντονισμό αυτών των πολιτιστικών δράσεων μπορεί να αναλάβει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες του όπως το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης (Κ.Ι.Θ.) και τη στήριξη επιστημονικών και πνευματικών φορέων της πόλης, οι οποίοι ασχολούνται με αυτή την πτυχή της ιστορίας και της κληρονομιάς της πόλης όπως η Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων κ.α. Ο τίτλος των εκδηλώσεων καλό θα ήταν να είναι σύντομος και κατανοητός όπως για παράδειγμα “Εκδηλώσεις/Γιορτές/Μνήμη Κυρίλλου και Μεθοδίου”. Βασικό μέλημα για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων είναι οι χώροι που θα μπορούσαν να διατεθούν είτε από το Δήμο Θεσσαλονίκης, είτε από τους φορείς που θα εμπλακούν σε αυτές τις δράσεις καθώς και εξειδικευμένους συνεργάτες με τη σχετική τεχνογνωσία για την διοργάνωση εκδηλώσεων. Για να μην επωμισθεί όλο το οικονομικό βάρος των εκδηλώσεων ο Δήμος θα μπορούσαν να αναζητηθούν χορηγίες (είτε μεγάλων εταιρειών, είτε ξενοδοχειακών μονάδων, είτε τουριστικών γραφείων, ή ακόμη και του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης). Σε αυτό το σημείο σημαντική βοήθεια θα παρείχε η προβολή αυτών των εκδηλώσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου καθώς και η δημοσιοποίηση πρόσκλησης για τη συμμετοχή χορηγιών. Οι εκδηλώσεις θα πρέπει να διακρίνονται για το λιτό τους χαρακτήρα και να βασίζονται στην πολιτιστική και θρησκευτική ανάδειξη της πόλης. Το είδος των εκδηλώσεων θα μπορούσε να χωριστεί σε τρεις βασικές θεματικές: θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, επιστημονικού ενδιαφέροντος και καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη θεματική του θρησκευτικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αρχικά θα μπορούσε να σχεδιαστεί μια διαδρομή με τη σχετική ξενάγηση στην πόλη. Η διαδρομή θα μπορούσε να ξεκινά από τα Βυζαντινά Τείχη¹⁹²

¹⁹² Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Γ. Γούναρη, *Τα τείχη της Θεσσαλονίκης*, Εκδ. Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, αρ. 168, Θεσσαλονίκη 1976.

και να περνά από τον Ναό του Αγίου Δημητρίου¹⁹³, τη Ροτόντα¹⁹⁴, την Αψίδα Γαλερίου, την Αχειροποίητο¹⁹⁵, την Αγία Σοφία¹⁹⁶, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού και να καταλήγει στον Ναό των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου. Η διαδρομή αυτή θα μπορούσε να αποτελεί παράλληλα και συμπληρωματική διαδρομή με τη σχετική πάντα ξενάγηση που θα περιλαμβάνει τα 15 βυζαντινά μνημεία της Θεσσαλονίκης του καταλόγου της Unesco. Ακόμη, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να παραχωρήσει κάποιο χώρο στο κέντρο της πόλης ο οποίος θα χρησιμοποιούνταν ως κέντρο ενημέρωσης για τον Κύριλλο και τον Μεθόδιο και την κληρονομιά τους στην πόλη. Σε αυτό το χώρο οι επισκέπτες θα μπορούσαν να “ξεναγηθούν” και να ενημερωθούν από εξειδικευμένο προσωπικό. Σε αυτό το εγχείρημα θα μπορούσε να βοηθήσει η Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων και τα Πανεπιστημιακά Τμήματα της Θεσσαλονίκης που ασχολούνται με τις κυριλλομεθοδιανές και γενικότερα τις σλαβικές σπουδές.

Όσον αφορά εκδηλώσεις επιστημονικού χαρακτήρα η Ένωση Σλαβολόγων Ελλάδος και το Τμήμα Θεολογίας όπως και άλλα ειδικά Τμήματα του Α.Π.Θ. και του ΠΑ.ΜΑΚ. θα μπορούσαν να διοργανώνουν συνέδρια/ημερίδες με θέματα σχετικά με τον Κύριλλο και το Μεθόδιο και την κληρονομιά τους, στα οποία θα συμμετέχουν ως ομιλητές ειδικοί επιστήμονες οι οποίοι θα αναδείξουν τη σημασία του έργου και της κληρονομιάς τους και της σημασίας τους για τον σύγχρονο κόσμο. Έτσι, θα μπορούσε η Θεσσαλονίκη να αναγνωριστεί και να καταστεί εκ των πραγμάτων κέντρο και έδρα των κυριλλομεθοδιανών σπουδών προσελκύοντας όχι μόνο ειδικούς επιστήμονες και μελετητές αλλά επίσης και φοιτητές και απλούς προσκυνητές για να έρθουν σε επαφή με την κληρονομιά τους. Για την πραγματοποίηση αυτής της διοργάνωσης η βοήθεια τους Δήμου Θεσσαλονίκης θα ήταν σημαντική.

Τέλος, για τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις πολύτιμη θα ήταν η βοήθεια της αρμόδιας Αντιδημαρχίας που διαθέτει μεγάλη εμπειρία. Στην αναζήτηση τυχόν συνεργασιών αντίστοιχων φορέων σλαβικών χωρών μεγάλη βοήθεια θα μπορούσαν να προσφέρουν οι τοπικές προξενικές αρχές. Θα μπορούσαν π.χ. να οργανώνονται συναυλίες με επίκεντρο τον Κύριλλο και το Μεθόδιο καθώς και τον βυζαντινό

¹⁹³ Χ. Μπακιρτζής, “Η βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης”, *Μακεδονικά* 16 (1) (1976) 378.

¹⁹⁴ Ν.Κ. Μουτσόπουλος, “Η παλαιοχριστιανική φάση της Ροτόντας του Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης”, *Πρακτικά του 10^{ου} Διεθνούς Συνεδρίου Χριστιανικής Αρχαιολογίας, Β’*, Θεσσαλονίκη 1980, Θεσσαλονίκη-Città del Vaticano (1984) 355-376.

¹⁹⁵ Χ. Μπακιρτζής, “Ρωμαϊκός Λουτρώνας και η Αχειροποίητος της Θεσσαλονίκης”, *Αφιέρωμα στη μνήμη Στ. Πελεκανίδη*, Θεσσαλονίκη (1983) 310-329.

¹⁹⁶ Χ. Μπακιρτζής, “Νεώτερες παρατηρήσεις στην κτιτορική επιγραφή του τρούλου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης”, *Βυζαντινά* 11 (1992) 167-180.

πολιτισμό στο Μέγαρο Μουσικής από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θα μπορούσαν να διοργανώνονται και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες στην πόλη με τη βοήθεια ειδικών Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Για παράδειγμα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. και του ΠΑ.ΜΑΚ. κάποιο μουσικό δρώμενο με θεματολογία το Βυζάντιο και τον Κύριλλο και το Μεθόδιο, αλλά και κάποιο θεατρικό δρώμενο από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Επιπλέον, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να απευθύνει πρόσκληση σε χορευτικούς συλλόγους της Θεσσαλονίκης για την παρουσίαση παραδοσιακών χορών τόσο ελληνικών, όσο και Σέρβικων, Βουλγάρικων ακόμη και Ρωσικών (γενικότερα σλαβικών χωρών). Η διάθεση του προαύλιου χώρου του Δημαρχείου θα ήταν ιδανική επιλογή, μιας και παλαιότερα σε εκείνο το μέρος πραγματοποιούταν η γιορτή πολυγλωσσίας με ανάλογα δρώμενα, αλλά ίσως και κάποιος άλλος χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος που μπορεί να διατεθεί από το Δήμο.¹⁹⁷

Οι συγκεκριμένες προτάσεις βασίζονται στην προοπτική συνεργασίας αλλά και τις συνέργειες τόσο του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης (ΚΙΘ), όσο και του Α.Π.Θ. αλλά και της Ένωσης Ελλήνων Σλαβολόγων για την πραγματοποίησή τους. Για την ανάδειξη του θρησκευτικού τουρισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης απαιτείται καλή διάθεση από τα εμπλεκόμενα μέρη και κατ' επέκταση καλή συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους για να υπάρξει ένα αξιόλογο αποτέλεσμα όσον αφορά την ανάδειξη της συγκεκριμένης εορτής αλλά και της ίδιας της πόλης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Όπως όλες οι μορφές τουρισμού, έτσι και ο θρησκευτικός-πολιτισμικός τουρισμός παρουσιάζει θετικές επιδράσεις στην οικονομία των περιοχών που αποτελούν τουριστικούς προορισμούς θρησκευτικής σημασίας.¹⁹⁸ Σε κάθε περίπτωση, οι μετακινούμενοι είτε αυτοί είναι αμιγώς προσκυνητές, είτε είναι απλώς τουρίστες, είτε συνδυάζουν στο ταξίδι τους τόσο το Προσκυνηματικό όσο και το πολιτιστικό στοιχείο, έχουν βασικές ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν. Αυτό σημαίνει ότι το

¹⁹⁷ Από το 2016 η Ένωση Ελλήνων Σλαβολόγων είχε προτείνει στον Δήμο Θεσσαλονίκης τη διοργάνωση σειράς εκδηλώσεων αφιερωμένες στους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο.

¹⁹⁸ Σ. Πολύζος, "Θρησκευτικός Τουρισμός στην Ελλάδα: Χωρική ανάλυση και συμβολή στην ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών", *Σειρά Ερευνητικών Έργων, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πολυτεχνική Σχολή*, 16 (2010) 203-222, Σ. Πολύζος, "Η χωρική και οικονομική διάσταση του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα", *Σειρά Ερευνητικών Εργασιών*, 23 (1) (2017) 1-48, Π. Μοίρα, *Θρησκευτικός τουρισμός*, σσ. 48, 65-80.

θρησκευτικό φαινόμενο, είτε αυτό εκλαμβάνεται ως Προσκυνηματικό είτε ως πολιτισμικό, απαιτεί ένα κύκλο οικονομικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, από τουριστικά γραφεία, από αεροπορικές εταιρείες, από επισιτιστικές επιχειρήσεις, από διαφημιστικές εταιρείες, από καταστήματα πώλησης αναμνηστικών, εικόνων και άλλων αντικειμένων, κ.λπ.¹⁹⁹

Οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός της Ευρώπης. Με τη σωστή προβολή αυτών των διαδρομών, έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε και να γνωρίσουμε τόσο την ιστορία μας αλλά και την πολιτιστική μας παράδοση και κληρονομιά, να συμφιλιωθούμε με το παρελθόν μας και να μάθουμε να συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες και να υποδεχόμαστε ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμών και θρησκευτικών πεποιθήσεων. Οι πολιτιστικές διαδρομές συχνά εμπεριέχουν και το προσκύνημα σε Άγιους Τόπους οι οποίοι γίνονται επισκέψιμοι και από ανθρώπους διαφορετικών θρησκειών. Βέβαια, για να πετύχουμε μεγάλη τουριστική προσέλευση και αναγνώριση των διαδρομών αυτών, χρειάζονται καλές συνεργασίες και συνέργειες όχι μόνο μεταξύ των κρατών αλλά προπάντων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

¹⁹⁹ Π. Μοίρα, *Θρησκευτικός τουρισμός*, σσ. 48, 65-80, Β. Vuconić, “Religious Tourism: Economic Value or an Empty Box?” *Zagreb International Review of Economics and Business*, 1 (1) (1998) 83-94, J. Jukić, “Turizam I hodočašće”, *Crkva u svijetu*, 1 (1) (1988) 2-35, N. Foster, *Die Pilger*, σσ. 83-94.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο πολιτιστικός τουρισμός αποτελεί μια ιδιαίτερη μορφή του εναλλακτικού τουρισμού και όσον αφορά τις ευρωπαϊκές πολιτικές μπορεί να θεωρηθεί ως τομέας προτεραιότητας. Η έννοια των πολιτιστικών διαδρομών συνδέεται άμεσα με την έννοια του πολιτιστικού τουρισμού. Στόχος μιας τέτοιας διαδρομής είναι η γνωριμία με τον πολιτισμό, την ιστορία και την τοπική κληρονομιά ενός τόπου. Οι διαδρομές αυτές μπορεί να έχουν και θρησκευτικό ενδιαφέρον αν εμπλέκεται σε αυτές το στοιχείο της πίστewος. Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με την υποψήφια ευρωπαϊκή πολιτιστική και προσκυνηματική διαδρομή του Κυρίλλου και Μεθοδίου. Γίνεται αναφορά στον πολιτιστικό και θρησκευτικό τουρισμό καθώς και στο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις πολιτιστικές διαδρομές. Παρουσιάζεται ο βίος και το έργο των Κυρίλλου και Μεθοδίου στον κόσμο των Σλάβων. Ακόμη παρατίθενται στατιστικά στοιχεία για τις αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα και γενικότερα για την τουριστική κίνηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης και τέλος προτείνονται τρόποι ανάδειξης του θρησκευτικού τουρισμού στη Θεσσαλονίκη με επίκεντρο τους αγίους Κύριλλο και Μεθόδιο.

Λέξεις κλειδιά: Πολιτιστικός τουρισμός, Ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές, Προσκυνηματικός τουρισμός, Κύριλλος και Μεθόδιος, Κυριλλική γραφή.

ABSTRACT

Cultural tourism is a special form of alternative tourism and it is regarded as a priority for European tourism policies as well. The concept of cultural routes is directly related with the concept of cultural tourism. Through a cultural route we become acquainted with the culture, the history and the local heritage of a place. These routes can also raise religious interest if the element of faith is involved. This thesis refers to the European cultural and pilgrimage route of Cyril and Methodius. Reference is made to the cultural and religious tourism and to the institutional framework regarding cultural routes. In this thesis is also presented the life and the contribution of Cyril and Methodius to the world of Slavs. Furthermore, statistics are provided about the foreign tourist arrivals in Greece and in general about the tourism in Thessaloniki. Finally are proposed ways of promoting the religious tourism in Thessaloniki in relation to the Saints Cyril and Methodius.

Key words: Cultural tourism, European cultural routes, Pilgrimage tourism, Cyril and Methodius, Cyrillic script.

Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτήτριας

Δηλώνω ότι είμαι συγγραφέας αυτής της εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιμασία της, είναι πλήρως αναγνωρισμένη και αναφέρεται στην εργασία. Επίσης, έχω κάνει σαφείς αναφορές (συντάκτη, χρονολογία, εργασία, σελίδα) τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδομένων, προτάσεων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε είναι παραφρασμένες. Καταλαβαίνω ότι η αποτυχία να γίνει αυτό ανέρχεται σε λογοκλοπή και θα θεωρηθεί λόγος αποτυχίας σε αυτήν την διπλωματική και του συνολικού βαθμού της. Ακόμα δηλώνω ότι αυτή η γραπτή εργασία προετοιμάστηκε από εμένα προσωπικά και αποκλειστικά και ότι θα αναλάβω πλήρως τις συνέπειες εάν η εργασία αυτή αποδειχθεί ότι δεν μου ανήκει.

Όνομα:

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΚΑΜΠΟΥΡΗ

Υπογεγραμμένη:

Ημερομηνία:

27-08-2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ

Πίνακας Εικόνων²⁰⁰

Εικόνα 1	Ο Κύριλλος και Μεθόδιος ²⁰¹
Εικόνα 2	Χρυσό νόμισμα Μιχαήλ Γ΄
Εικόνα 3	Ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος και ο Μεθόδιος μεταφράζουν
Εικόνα 4	Η εύρεση λειψάνων του αγίου Κλήμη στην Κριμαία
Εικόνα 5	Οι θεσσαλονικείς στη Μ. Μοραβία
Εικόνα 6	Η υποδοχή στη Ρώμη
Εικόνα 7	Ο άγιος Κλήμης στη Ρώμη
Εικόνα 8	Ο τάφος του Κύριλλου
Εικόνα 9	Οι άγιοι επτάριθμοι
Εικόνα 10	Χειρόγραφο σε κυριλλική γραφή

Εικόνα 1. Ο Κύριλλος και Μεθόδιος

²⁰⁰ Οι εικόνες που παρατίθενται είναι από τις ακόλουθες πηγές: Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 34-47, 61-72, 80-100, 113-140, Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σσ. 15-61, Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο*, σσ. 40-54, 113-133, 138-140, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 11-15, 41-52, 59-76, 81-108, 109-123, 129-157, 169-176, καθώς και την ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής διαδρομής του Κυρίλλου και Μεθοδίου, European cultural route of Saints Cyril and Methodius <https://www.cyril-methodius.eu/eu>

²⁰¹ European cultural route of Saints Cyril and Methodius <http://www.cyril-methodius.eu/en/24862-theme>

Εικόνα 2. Χρυσό νόμισμα Μιχαήλ Γ΄

Εικόνα 3. Ο Κωνσταντίνος-Κύριλλος και ο Μεθόδιος

Εικόνα 4. Η εύρεση λειψάνων του αγίου Κλήμη στην Κριμαία

Εικόνα 8. Ο τάφος του Κύριλλου

Εικόνα 9. Οι άγιοι επτάριθμοι

КИДЕ-О-БЪНИМАДЕСТА-ПРИ
 ДОУТИЖЕСЪБЪТЪ! ДИИРО
 СЪТНЕСЛАБЪКНАЗЪСЛОКЪ
 ПЪСКЪСЪТОПЪАКЪАЛЪ
 ПОСЪДАСТАНЪАЛОРАКЪИКА
 ЧРЮАНАХАНОУ-ГЪИЩА
 ТАКО-МАКОБЖИИЮАЛАТН
 ЮСЪДРАКНИЕСМАЪ-НОУГЪ
 БЪНЪИ-КЪШААНОУТИТЕЛЪ
 АНОЗНИКРОТНЪНИ-НЪКА
 ХЪНИЗЕРЫКЪ-НИЗНЪАЛЪ
 ОУГАЩЕНЪИРАЗАНЪА-АЛЪИ
 СЛОКЪТНИПРОСЪТАДЪИНИ
 НЪАЛЪАЛЪ-ИЖЕКЪИЪИНА
 СЪТНЕСЛАБЪКНАЗЪСЛОКЪ
 ЗΟΥАЛЪСЪАКАЗАЛЪ-ТОДО
 БРЪТНБАДКОПОСЪАНТАКЪ
 АЛОУЖЪИЖЕИЪИНСИРАКН

Εικόνα 10. Χειρόγραφο σε κυριλλική γραφή

Πίνακας Χαρτών²⁰²

- Χάρτης 1 Η σλαβική επέκταση και ο σλαβικός κόσμος σήμερα
- Χάρτης 2 Το θέμα το Οψικίου
- Χάρτης 3 Το αραβικό χαλιφάτο
- Χάρτης 4 Το κράτος των Χαζάρων
- Χάρτης 5 Η Ευρώπη τον 9^ο αιώνα
- Χάρτης 6 Η αυτοκρατορία των Φράγκων
- Χάρτης 7 Η μεγάλη Μοραβία και η Βουλγαρία
- Χάρτης 8 Η μεγάλη Μοραβία και η σύγχρονη Ευρώπη
- Χάρτης 9 Η κυριλλομεθοδιανή κληρονομιά στην Ευρώπη
- Χάρτης 10 Ευρωπαϊκή πολιτιστική διαδρομή Κυρίλλου και Μεθοδίου²⁰³

Χάρτης 1. Η σλαβική επέκταση και ο σλαβικός κόσμος σήμερα

²⁰² Οι χάρτες που παρατίθενται είναι από τις ακόλουθες πηγές: Η. Ευαγγέλου, *Ιστορία*, σσ. 34-47, 61-72, 80-100, 113-140, Η. Ευαγγέλου, *Σλαβική Ορθοδοξία*, σσ. 15-61, Α.Α. Ταχιάος, *Η ζωή και το έργο*, σσ. 40-54, 113-133, 138-140, Α.Α. Ταχιάος, *Η βυζαντινή παιδεία*, σσ. 11-15, 41-52, 59-76, 81-108, 109-123, 129-157, 169-176, καθώς και την ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής διαδρομής του Κυρίλλου και Μεθοδίου, European cultural route of Saints Cyril and Methodius <https://www.cyril-methodius.eu/eu>

²⁰³ European cultural route of Saints Cyril and Methodius <https://www.cyril-methodius.eu/eu>

Χάρτης 2. Το θέμα το Οψικίου

Χάρτης 3. Το αραβικό χαλιφάτο

Χάρτης 4. Το κράτος των Χαζάρων

Χάρτης 5. Η Ευρώπη τον 9^ο αιώνα

Χάρτης 6. Η αυτοκρατορία των Φράγκων

Χάρτης 7. Η μεγάλη Μοραβία και η Βουλγαρία

Χάρτης 8. Η μεγάλη Μοραβία και η σύγχρονη Ευρώπη

Χάρτης 9. Η κυριλλομεθοδιανή κληρονομιά στην Ευρώπη

Χάρτης 10. Ευρωπαϊκή πολιτιστική διαδρομή Κυρίλλου και Μεθοδίου

Πιστοποιημένες πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης-έτος πιστοποίησης²⁰⁴

1. The Santiago de Compostela Pilgrim Routes (1987)
2. The Hansa (1991)
3. The Viking Routes (1993)
4. The Via Francigena (1994)
5. The Routes of El legado andalusí (1997)
6. European Mozart Ways (2002)
7. The Phoenicians' Route (2003)
8. The Pyrenean Iron Route (2004)
9. The European Route of Jewish Heritage (2004)
10. The Saint Martin of Tours Route (2005)
11. The Cluniac Sites in Europe (2005)
12. The Routes of the Olive Tree (2005)
13. The Via Regia (2005)
14. Transromanica-The Romanesque Routes of European Heritage (2007)
15. The Iter Vitis Route (2009)
16. The European Route of Cistercian abbeys (2010)
17. The European Cemeteries Route (2010)
18. Prehistoric Rock Art Trails (2010)
19. European Route of Historical Thermal Towns (2010)
20. The Route of Saint Olav Ways (2010)
21. The Casadean Sites (2012)²⁰⁵
22. The European Route of Ceramics (2012)
23. The European Route of Megalithic Culture (2013)
24. The Huguenot and Waldensian trail (2013)
25. Atrium, on the architecture of totalitarian regimes of the 20th century (2014)
26. The Réseau Art Nouveau Network (2014)
27. Via Habsburg (2014)
28. The Roman Emperors and Danube Wine Route (2015)

²⁰⁴ Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/home>

²⁰⁵ Παρόλο που πιστοποιήθηκε το 2012 από το συμβούλιο της Ευρώπης, το 2017 αποφάσισαν να αποσύρουν αυτή την πιστοποίηση, <https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/the-casadean-sites>

29. The European Routes of Emperor Charles V (2015)
30. Destination Napoleon (2015)
31. In the Footsteps of Robert Louis Stevenson (2015)
32. The Fortified Towns of the “Grande Region” (2016) (Luxembourg, France, Germany and Belgium)
33. Impressionism Routes (2018)
34. Via Charlemagne (2018)
35. Iron Curtain Trail (2019)
36. Liberation Route Europe (2019)
37. European Route of Industrial Heritage (2019)
38. Le Corbusier Destinations: Architectural Promenades (2019)
39. Routes of Reformation (2019)

Μέλη της Ευρωπαϊκής πολιτιστικής διαδρομής του Κυρίλλου και Μεθοδίου²⁰⁶

Τακτικά μέλη

- Zlin Region (CZ)
- East Moravian Tourist Authority (CZ)
- South Moravia Region (CZ)
- Moravia-Silesia Region (CZ)
- Olomouc Region (CZ)
- Self-Governing Nitra Region (SVK)
- Self-Governing Trencin Region (SVK)
- Self-Governing Trnava Region (SVK)
- Nitra Tourist Board (SVK)
- City of Thessaloniki (GRC)
- Tourist Authority- South Moravia (CZ)
- Institute of Archeology, SAS, (SVK)
- Mocenk Municipality (SVK)
- Tourist Board Nin (HR)
- University of Constantine the Philosopher (SVK)

Συμβεβλημένα μέλη

- The Zobor Embellishing Assosiation (SVK)
- Slovenian Marian National Shrine Brezje (SLO)
- Slovak Self-Government of the Municipality of the City of Budapest (H)

²⁰⁶ Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής διαδρομής του Κυρίλλου και Μεθοδίου, European cultural route of Saints Cyril and Methodius, <http://www.cyril-methodius.eu/en/>

Χρονολογίες σταθμοί για τη γιορτή των Κυρίλλου και Μεθοδίου²⁰⁷

- 1853 First officially printed appeal for an all-national celebration of the feast of Cyril and Methodius (May 11/24) as a secular holiday of education in Bulgaria.
- 1861 Cyril and Methodius are proclaimed patron saints of Slovakia in the Petition of the Slovak people from December 12 to the Emperor of Austria-Hungary Francis Joseph.
- 1863 Millennial celebration of Cyril and Methodius' Moravian mission in Velehrad (July 6 -12). The celebration is used by the Czechs and the Slovaks to boost their national self-confidence through propagation of their "Great Moravian cultural heritage".²⁰⁸
- 1880 Pope Leon XIII publishes his encyclical *Grande munus* (September 30), in which he designates July 5 as the official feast of Cyril and Methodius to be celebrated by the Catholic Church.
- 1885 All Slavic Millennial celebration of Methodius' death.
- 1907-1936 Seven consecutive "Cyrillo-Methodian" theological conventions are held in Velehrad
- 1963 On May 12 the National Library in Sofia is officially renamed after Cyril and Methodius. In 1975 a monument of the two brothers is erected in the park in front of the library.²⁰⁹
- 1969 Yugoslavia introduces official celebrations in honor of the Slavic apostles on May 24
- 1980 The "Slavic" Pope John Paul II /Karol Wojtyła/ issues the apostolic letter *Egregiae virtutis* (Dec. 31) in which he declare SS. Cyril and Methodius co-patrons of Europe together with St. Benedict.
- 1985 The 1100th Anniversary of St. Methodius death is celebrated lavishly in Czechoslovakia under the patronage of Cardinal František Tomášek.

²⁰⁷ Για περισσότερες πληροφορίες βλ. P. Ivanov, "The Controversial Saints: Representations of Cyril and Methodius in Modern Slavic History: Chronology and Theses", *Slavic Studies Faculty Publications*, 11 (1996).

²⁰⁸ J. Vrablec & A. Bagin, "Jubilejné cyrilometodovské slávnosti (1863) na Slovensku", *Dedičstvo otcov: K 1100. výročí smrti sv. Cyrila a 100. výročí založenia spolku sv. Vojtecha*, ed. Anton Bagin, Bratislava: Spolok sv. Vojtecha (1970) 47-62.

²⁰⁹ G. Simeonova, "Godishnini, svurzani s imenata i deloto na Kiril i Metodii", *Istoricheski pregled* 42 (1) (1986) 31-43.

- 1992 The newly erected monument of Cyril and Methodius on the Slavonic Square in Moscow is consecrated by the Patriarch of All Russia Aleksy II.
- 1992 Greece gives as a gift to Bulgaria part of the relics (viz. the skull) of St. Clement of Ohrid, the most celebrated disciple of SS. Cyril and Methodius.
- 1993 Independent Slovakia proclaims July 5, the Catholic feast day of SS. Cyril and Methodius, as its official holiday.
- 1995 The official annual rallies on May 24, the Day of Cyril and Methodius, are restored in Bulgaria after an interruption of 5 years.